

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Dr. Ahmet Faik Öner

Editör

Dr. Hakan Çankaya

Editör Yardımcıları

Dr. İrfan Bayram

Dr. İsmail Katı

Dr. Nejmi Kıymaz

Dr. Serhat Avcu

Yayın Kurulu

Dr. Adil Kılıç

Dr. M. Kasım Karahocagil

Dr. Nurettin Cengiz

Dr. Oğuz Tuncer

Dr. Sıddık Keskin

Dr. Zehra Kurdoğlu

Türkçe Editörü

Dr. Raşit Koç

Teknik Sorumlu: Meltem Coşar **Baskı Tarihi:** Şubat / 2012 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

- Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)
Dr. A. Cumhuri DÜLGER
Dr. A. Faik ÖNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faruk KIROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Yaşar TURANLI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Abdullah CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abdurrahman ÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem AYDIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem GÜNGÖR (Ankara)
Dr. Adil KILIÇ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adnan ÇINAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adnan OKUR (Atatürk)
Dr. Adnan SEYREK (Fırat)
Dr. Ahmet BAŞOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet BAYDIN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ (Kocatepe)
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (Ankara)
Dr. Ahmet ÖZBEK (Atatürk)
Dr. Ahmet ÖZEL (Selçuk)
Dr. Akın AKTAŞ (Atatürk)
Dr. Aktan KARAHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Akün EVİNÇ (Ege)
Dr. Ali DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali GÜR (Gaziantep)
Dr. Ali KOLUSARI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali TELLİ (Ege)
Dr. Alp DEMİRELLER (Ankara)
Dr. Alpaslan YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alpay ÇELİKER (Hacettepe)
Dr. Aslan OĞUZ (Erciyes)
Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Akdeniz)
Dr. Atıf AYDINLIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Atilla KÖKSAL (Osmangazi)
Dr. Aydemir ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın BORA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın HİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın ŞENCAN (Celal Bayar)
Dr. Aydın TÜRKMEN (İstanbul)
Dr. Ayhan KAMANLI (Fırat)
Dr. Ayhan SARITAŞ (Düzce)
Dr. Ayla TÜR (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ayşe KAFKASLI (İnönü)
Dr. Ayşe GÜLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe Serap KARADAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe Serap BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe YÜKSEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşegül ERDEMİR (Uludağ)
Dr. Aytakin OĞUZ (İstanbul)
Dr. Ayтуğ ATICI (Mersin)
Dr. Aziz SÜMER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Azzam DEMİREL (Atatürk)
Dr. Babür KÜÇÜK (Ankara)
Dr. Banu KURAN (Şişli Etfal)
Dr. Barış OTLU (İnönü)
Dr. Başar CANDER (Selçuk)
Dr. Bekir ATİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Belgin BAMAÇ (Kocaeli)
Dr. Berna ARDA (Ankara)
Dr. Berrin CEYHAN (Marmara)
Dr. Bülent BAYSAL (Selçuk)
Dr. Bülent ERBAY (Ankara)
Dr. Bülent KARCI (Ege)
Dr. Bülent MÜNGEN (Fırat)
Dr. Bülent OKTAY (Uludağ)
Dr. Bülent ÖZBAY (Yüzüncü Yıl)
Dr. Bülent TIRAŞ (Gazi)
Dr. Bülent TOPUZ (Pamukkale)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cahit TAŞKIRAN (9 Eylül)
Dr. Canpolat EYİĞÜN (GATA)
Dr. Celal BÜTÜN (Cumhuriyet)
Dr. Celal KATI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Cemal GÜNDOĞDU (Atatürk)
Dr. Cengiz DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz TÜRKAY (Akdeniz)
Dr. Cengiz YAKINCI (İnönü)
Dr. Cihat ÜNLÜ (Bakırköy Acıbadem İstanbul)
Dr. Coşkun YORULMAZ (Cerrahpaşa Tıp)
Dr. Çağatay ÜSTÜN (İzmir)
Dr. Çetin EROL (Ankara)
Dr. Çetin Refik KAYAĞLU (Atatürk)
Dr. Dağhan IŞIK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Doğan CEYLEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dolonay ODABAŞI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dursun BUĞRA (İstanbul)
Dr. E. Emin ÜSTÜN (Ege)
Dr. Emel ULUPINAR (Osmangazi)
Dr. Ender ERDOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Enis ÖZYAR (Hacettepe)
Dr. Ensar BAŞPINAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Esin KARLIKAYA (Trakya)
Dr. Ercan KIRIMI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ercan TUTAR (Ankara)
Dr. Erdal TUNCER (Ankara)
Dr. Erdem DİKER (Ankara)
Dr. Erhan VAROĞLU (Atatürk)
Dr. Erkan DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol EGELİ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Erol KİSLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol MİR (Celal Bayar)
Dr. Ertan ADALI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ertan TATLICIOĞLU (Gazi)
Dr. Ertuğrul ERTAŞ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Fahrettin GÜLMEHMET (Yüzüncü Yıl)
Dr. Fahri OVALI (İstanbul)
Dr. Faruk ÖZER (Selçuk)
Dr. Fatma GÖÇER (Atatürk)
Dr. Fatma Hüsnüye DİLEK (Kocatepe)
Dr. Fahmi DÖNER (Bursa)
Dr. Feza OTAĞ (Mersin)
Dr. Fikret İLERİ (Gazi)
Dr. Fikri İÇLİ (Ankara)
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara)
Dr. Fuat SAYIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Füsün ŞAHİN (Pamukkale)
Dr. G. Şen MUTLU (Akdeniz)
Dr. Gökhan OTO (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gökhan YILMAZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay KINIKLI (Ankara)
Dr. Gülgün ENGİN (İstanbul)
Dr. Günter HAFIZ (İstanbul)
Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Yüzüncü Yıl)
Dr. H. Bülent ÜNER (İstanbul. Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. H. Cemal KAHRAMAN (Erciyes)
Dr. H. Güler ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haldun GÜNER (Gazi)
Dr. Haldun Şükrü ERKAL (İnönü)
Dr. Halil ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin)
Dr. Halil ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Harika ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Harun DOĞRU (Süleyman Demirel)
Dr. Hasan EKİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan KOÇ (Selçuk)
Dr. Hakan ÇANKAYA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan KUTLAY (Ankara)
Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hakan USLU (Atatürk)
Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk)
Dr. Hanzade DOĞAN (İstanbul)
Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan Oğuz (Selçuk)
Dr. Hasan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Karadeniz Teknik)
Dr. Halil BAŞEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hayrettin AKDENİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hayrettin KARA (İstanbul)
Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkent)
Dr. Hakkı ÖNÇAĞ (Ege)
Dr. Hilmi KOCAOĞLU (Ankara)
Dr. Hülya ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÇAKSEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hilmi Serdar İSKIT (Çukurova)
Dr. Hüseyin DİNDAR (Ankara)
Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÖZ (İstanbul)
Dr. Hüseyin VURAL (Harran)
Dr. Hüseyin BEĞENİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüsnü ÇAĞLAR (Celal Bayar)
Dr. Işık TUĞLULAR (Ege)
Dr. İ. Hakkı AYDIN (Atatürk)
Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU (Hacettepe)
Dr. İbrahim TEKEOĞLU (Sakarya)
Dr. İdris ŞAHİN (İnönü)
Dr. İlham SABUNCU (Osmangazi)
Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Osmangazi)
Dr. İlhan GÖLBAŞI (Akdeniz)
Dr. İlker ÖKTEN (Ankara)
Dr. İlhan GEÇİT (Yüzüncü Yıl)
Dr. İpek ÇİNGİ (Osmangazi)
Dr. İrfan BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. İslam KAKLIKAYA (Karadeniz)
Dr. İsmail BALIK (Ankara)
Dr. İsmail KATI (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmail KÜLAHLI (Erciyes)
Dr. İsmail MERAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmet AYDOĞDU (İnönü)
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU (Gazi)
Dr. İsmet DÖKMECİ (Trakya)
Dr. Kadir CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kazım ŞENEL (Atatürk)
Dr. Kemal BENLİ (Hacettepe)
Dr. Kemal NAS (Dicle)
Dr. Kemal GÖRÜR (Mersin)
Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle)
Dr. Köksal YUCA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kubilay UZUNER (Osmangazi)
Dr. Kunter YÜCE (Hacettepe)
Dr. Kürşat UZUN (Selçuk)
Dr. Levent ALİMGİL (İstanbul)
Dr. Levent ELBEYLİ (Gaziantep)
Dr. Levent EDİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lütfiye KAMİL (Ege)
Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mansur KAMACI (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Akif KARAN (İstanbul)
Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Ali VARDAR (Çukurova)
Dr. M. Çetin KOTAN (Yüzüncü Yıl)

Dr. Mehmet Fatih GARÇA (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Derya ONUK (Atatürk)
Dr. M. Fethi CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Levent ALİMGİL (Trakya)
Dr. Mehmet GÖKSU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ASLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet YENİTERZİ (Selçuk)
Dr. Mehmet Şah TOPÇUOĞLU (Çukurova)
Dr. Metehan ESEOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Metehan ESEOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet BAKKALOĞLU (Hacettepe)
Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU (Selçuk)
Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet KABUKÇU (Akdeniz)
Dr. Mehmet KARA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KORKMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet MELEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Dr. Mehmet SELÇUKİ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELLİ (Ankara)
Dr. Mehmet TARAKCIOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet YILDIZ (Karadeniz)
Dr. Meltem SERİN (İnönü)
Dr. Mertihan KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammet Bilal ÇEĞİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YÜKSEL (Marmara)
Dr. Murat AKSU (Adnan Menderes)
Dr. Muhit ÖZCAN (Ankara)
Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TUNÇ (İstanbul)
Dr. Murat TURGAY (Ankara)
Dr. Mustafa ALTINDIŞ (Afyon)
Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa BERKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ERKAN (Erciyes)
Dr. Mustafa İZMİRLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÖZ (Harran)
Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova)
Dr. Mustafa KÖSEM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÜNEŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN (Erciyes)
Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa PAÇ (Ankara Yüksek İhtisas)
Dr. Mustafa SARSILMAZ (Fırat)
Dr. Mustafa TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YILDIZ (Fırat)
Dr. Muzaffer ESKİOCAK (Trakya)
Dr. Münacettin CEVİZ (Atatürk)
Dr. Nadir ARICAN (İstanbul)
Dr. Nahide KONUK (Ankara)
Dr. Namık DELİBAŞ (Süleyman Demirel)
Dr. Necmettin AKDENİZ (Atatürk)
Dr. Nedim SAVACI (Selçuk)
Dr. Nedret KILIÇ (Gazi)
Dr. Nejat AKALAN (Hacettepe)
Dr. Nejmi KIYMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necat KOYUN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Neyhan ERGENE (Selçuk)
Dr. Nurettin CENGİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nurhan ERGİNAR (İstanbul)
Dr. Nuriye METE (Dicle)
Dr. Nurullah YÜCEER (Dokuz Eylül)
Dr. Oğuz TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Oğuz POLAT (Marmara)
Dr. Orhan DENİZ (Atatürk)
Dr. Orhan ÖZCAN (Uludağ)
Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI (Gaziantep)
Dr. Osman Nuri DİLEK (Kocatepe)
Dr. Ömer TAŞER (İstanbul)
Dr. Ömer ÇALKA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer GÜVEN (İstanbul)
Dr. Ömer KURTIPEK (Gazi)
Dr. Önder ARSLAN (Ankara)
Dr. Özcan HIZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özkan ÜNAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara)
Dr. Öztekin OTO (Dokuz Eylül)
Dr. Özgür KEMİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep YILDIZHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Refah SAYIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ESEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ŞEKEROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep IŞIK (Dicle)
Dr. Recep MEMİK (Selçuk)
Dr. Remzi ÇEVİK (Dicle)
Dr. Remzi SAĞLAM (Fatih)
Dr. Remzi KARADAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salim BİLİCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÇETINKURŞUN (Afyon Kocatepe)
Dr. Sadık GÖRÜR (Mustafa Kemal)
Dr. Sadettin ÇALIŞKAN (Süleyman Demirel)
Dr. Salih ÖZGÖÇMEN (Kayseri)
Dr. Said BODUR (Selçuk)
Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Sait KAPICIOĞLU (Karadeniz Teknik)
Dr. Sait KARAKURT (Marmara)
Dr. Savaş GÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Saliha KARATAY (Atatürk)
Dr. Sedat KADANALI (Atatürk)
Dr. Selim KURTOĞLU (Erciyes)
Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sevdegül KARADAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Semra ATALAY (Ankara)
Dr. Serhat AVCU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Selçuk DUMAN (Selçuk)
Dr. Sermet KOÇ (Cerrahpaşa Tıp)
Dr. Semih DİYARBAKIRLI (Atatürk)
Dr. Serdar NECMİOĞLU (Dicle)
Dr. Sezen KOŞAY (Ege)
Dr. Sıddık KESKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suliddin HAMİDLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suzi DEMİRBAĞ (Gata)
Dr. Süleyman KUTLUHAN (Süleyman Demirel)
Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Süleyman ÖZEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Süleyman PİŞKİN (Trakya)
Dr. Şamil ECİRLİ (Selçuk)
Dr. Şahnur ŞENER (Gazi)
Dr. Şahin AKSOY (Harran)
Dr. Şenol YAVUZ (Bursa)
Dr. Şefik DURSUN (İstanbul)
Dr. Şefik HOŞAL (Hacettepe)
Dr. Şinasi ÖZSOYLU (Fatih)
Dr. Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ş. Korur FİNCANCI (İstanbul)
Dr. Talip GÜL (Dicle)
Dr. Tahir YÜKSEK (Selçuk)
Dr. Tanju PEKİN (Marmara)
Dr. Tayfun ALPER (Ondokuz Mayıs)
Dr. Tekin YAŞAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Temel DAĞOĞLU (İstanbul)
Dr. Tevfik CENGİZ (Ankara)
Dr. Temel TOMBUL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tolga DAĞLI (Marmara)
Dr. Tuncay ÇOLAK (Kocaeli)
Dr. Tuncay ÖZGÜVENEN (Çukurova)
Dr. Turgay ÇELİKEL (Marmara)
Dr. Turhan ECE (İstanbul)
Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ufuk ŞAKUL (Ankara)
Dr. Uğur ÇEVİKBAŞ (İstanbul)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Uğur GÖKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli)
Dr. Ünal ZORLUDEMİR (Çukurova)
Dr. Yalçın YETKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yaşar CESUR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasin TULÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin Usul SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin Işık KARCI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin Günay BALCI (Osmangazi)
Dr. Yasemin BULUT (Fırat)
Dr. Yavuz SELVİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yeltekin DEMİREL (Cumhuriyet)
Dr. Yeşim Çetinkay ŞARDAN (Hacettepe)
Dr. Yılmaz ŞAHİN (Erciyes)
Dr. Yusuf KEMALOĞLU (Gazi)
Dr. Yusuf ÜSTÜN (İnönü)
Dr. Yücel ANADOL (Ankara)
Dr. Yücel YAVUZ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Zafer AKAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Zeki YILDIRIM (İnönü)
Dr. Zerrin ÖZKÖSE (Gazi)
Dr. Zeynep TAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Zehra KURTOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ziya KAYGISIZ (Osman Gazi)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise , makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihi ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfta bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmaları Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin kütüphanesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kıtapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kıtaptan Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranasal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metnin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA
Van Tıp Dergisi
YYÜ Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı
65200 / VAN

Tel: (432) 216 47 06 (11 Hat), Dahili telefon no: 62 50 Faks: (432) 216 75 19

e-mail: vantipdergisi@hotmail.com

www.vantipdergisi.vyu.edu.tr

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz “.....” başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları

İmzaları

Tarih

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

EDİTÖRDEN....

Çok kıymetli meslektaşlarım,

Yayın hayatımızın bu 19. yılına buruk üzüntülü olarak başlıyoruz. 2011 yılının Ekim ayında İlimizde olan deprem tüm Van halkını, hastanemiz personelini, hastanemizi evlerimizi ve hayatımızı değiştirdi. Çoğumuzun oturacak evi bile kalmadı. Aileler birbirinden kopmak zorunda kaldı. Üniversitemiz tüm personeli bu kargaşada taktir edilecek bir dirayet gösterdi ve işini asla bırakmadı. Hem Van'a sağlık hizmeti verdik hem de yeni hastanemizin açılışını 6-7 ay öne çektik.

Bu gayretler sırasında destekleri için başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Peyami Battal ve Sayın Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Faik Öner olmak üzere tüm Öğretim üyelerimize, asistanlarımıza, hemşirelerimize ve personelimize teşekkür ediyoruz. Tüm sıkıntılar içinde dergimizin aksamadan çıkması için gayret gösteren yayın kurulumuza ve sayın değerlendirmecilerimize şükranlarımı sunuyorum. Daha güzel ve başarılı günlere kavuşmak dileklerle.

Yayın Kurulu Adına

Editör

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt Volume **19** Sayı Number **1** Ocak January **2012**

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Yanık Ünitemize Başvuran ve Cerrahi Müdahale Yapılan Olguların İncelenmesi
Abdulmenap Güzel, Lokman Soyoral, Mehmet Reşit Öncü, Cumhur Çakır 1
- 2 Çocukluk Çağında Peritoneal Diyaliz
Abdullah Ceylan, Serdar Epçaçan, Mehmet Melek, Oğuz Tuncer, Burhan Beger, Mehmet Göksu 8
- 3 Akciğer Kanseri Olgularının Değerlendirilmesi; 3 Yıllık Analiz
Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Bülent Özbay, Aysel Sünnetçioğlu, Selami Ekin 13
- 4 Kliniğimizdeki Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonların Kateterizasyonla Olan İlişkisi Ve Bakteriyel Prevelans:
Retrospektif Bir Çalışma
Cavit Ceylan, Serkan Doğan, Süha Şen, Öner Odabaş 21
- 5 Preeemptif Kullanılan Parasetamol ve Lornoksikamın Postoperatif Tramadol Tüketimine Etkisi
Öznur Uludağ, Gönül Ölmez Kavak, Orhan Tokgöz, Feyzi Çelik, Adnan Tüfek, Zeynep Baysal Yıldırım, Haktan Karaman, Abuzer Uludağ 27

OLGU SUNUMLARI

- 1 Kronik Lenfositik Lösemide Fludarabin'e Bağlı Tümör Liziz Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Cengiz Demir, Murat Atmaca, Mehmet Fatih Özbay, Eyüp Taşdemir, Murat Alay 33
- 2 32 Haftalık Gebede Banotu Zehirlenmesi
Sevdegül Karadaş, Ayşe Güler, Musatafa Şahin, Lütfi Behçet 36
- 3 Yaygın Tutulumla Seyreden Bir Darier Olgusu
Necmettin Akdeniz, Serap Güneş Bilgili, Ömer Çalka, İrfan Bayram 39
- 4 Fetal Ense Kalınlığı Rutin Ölçüm Tarihi Olan 11. Gebelik Haftasından Öncede Tespit Edilebilir mi? Olgu Sunumu ve Fetal Ense Kalınlığı Teorileri
İbrahim Alanbay, Hakan Çoksüer, Cihangir Mutlu Ercan, Aşkın Evren Güler, Emre Kardeşahin, Uğur Keskin, Ali Ergün 42

DERLEME

- 1 Konjenital Sıtma
A.Barış Akcan, Mediha Kazık 46

Klinik Çalışma

Yanık Ünitimize Başvuran ve Cerrahi Müdahale Yapılan Olguların İncelenmesi

Abdulmenap Güzel*, Lokman Soyoral*, Mehmet Reşit Öncü**, Cumhuri Çakır***

Özet

Amaç; Van ve çevre bölgelerinden yanık ünitemize başvuran ve cerrahi müdahale yapılan olguların retrospektif incelenmesi amaçlandı.

Yöntem: Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine başvuran ve opere olan 104 hastanın yaş, kilo, ağırlık, cinsiyet, sosyoekonomik durum, ailede yaşayan kişi sayısı, sağlık güvenceleri, yanık etyolojisi, yanığın büyüklüğü, yanığın nerede olduğu, başvuru süresi, operasyon sayısı ve uygulanan anestezi çeşidi, yapılan ameliyatlara, yattığı gün sayısı, gelişen komplikasyonlar ve mortalite parametreleri incelendi.

Bulgular: Hastalara ait demografik veriler ve yatış süreleri arasında anlamlılık yoktu. Yanık ünitemize 820 olgu (451 erkek 369 kadın) yatışı yapılmış ve 104 (E=57, K=47) olguya toplam 197 operasyon uygulanmıştır. Olguların % 50'sinde iki ve daha fazla operasyon gerçekleştirilmiştir. Olguların %94,2 genel anestezi altında opere edilmiştir. Olgularımızın % 46 si 1 -5 yaş arası olmakla birlikte %75'ini çocuklar oluşturmaktadır. En sık (%40.4) sıcak su yanığı saptandı. Opere olan olguların % 26,9'u tandır yanığıydı. Olgularımızın %62,5'nin sosyoekonomik durumları kötüydü. Yanık olguları en sık 7 kişi ve üzerinde olan ailelerde görülmüştür. Yanık olgularının % 53,8 i evde olmuş ve olgularının % 75'i ilk 24 saatte hastaneye başvurmuşlardır. Opere edilen olguların %40,4'ünde yara yeri enfeksiyonu, %12,5'unda pnömoni ve %18,3'ünde bakteriyemi saptandı. Yanık ünitesinde tedavi edilen olguların % 6,7'si ventilatöre bağlanmış ve opere edilen tüm olgulardan % 2,9'u ölümlü sonuçlandı.

Sonuç: Çocuklara daha iyi sahip çıkmak, onları evde yalnız bırakmamak, özellikle çocukları ateş ve kaynaklarından uzak tutmak ve ailelerin sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesi yanında enfeksiyonu engelleyecek ve gerekli acil müdahalelerin yapılabileceği modern yanık ünitelerinin kurulması ile bu sorunun en aza indirileceği kanısına varıldı.

Anahtar kelimeler: Yanıklar, çocuklar, sosyoekonomik durum, mortalite

Yanık, toplumun büyük bir kesiminin farklı etiyolojik sebeplerle farklı derecelerde karşılaşabildiği bir travmadır. Yanık çeşitli derecede fonksiyon kayıplarından çoklu organ yetmezliğine ve ölüme kadar götürebilen travmalardır. Ayrıca sonuçları itibariyle fiziksel ve psikolojik sekillere yol açması, geçici veya sürekli çalışmama durumu ve tedavi giderlerinin yüksek olması ve ayrıca bu yanıkların çoğunun

önlenebilir kazalar olması açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle önlenebilir bu kazalarda sağlıklı epidemiyolojik veriler elde edilmesi, bu verilerin iyi bir şekilde yorumlanması ve risk faktörlerinin belirlenmesi bu kazaların önlenmesinde rol alacaktır. Risk faktörleri ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye; halkın eğitim ve kültür düzeyi, sosyoekonomik durumu, alışkanlıkları, yaşam koşulları ve çevre şartlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir (1-3).

Bu çalışmada yanık ünitemize başvuran olgulardan ameliyat olanların retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi ameliyathanesinde Haziran 2008 ile Temmuz 2010 tarihleri arasında opere olan 104 hastanın yaş, kilo, ağırlık, cinsiyet,

*Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği.

**Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Servisi.

***Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Yanık Merkezi.

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Abdulmenap GÜZEL

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği.

dr.amenap@gmail.com

Tlf: (432) 215 76 07

sosyoekonomik durum, ailede yaşayan kişi sayısı, sağlık güvenceleri, yanık etyolojisi, yanığın büyüklüğü, yanığın nerede olduğu, başvuru süresi, operasyon sayısı ve uygulanan anestezi çeşidi, yapılan ameliyatlara, yattığı gün sayısı, gelişen komplikasyonlar ve mortalite parametreleri irdelenecektir. Yanık yüzdesine göre; %20 ve üzeri yanıkları majör, %20'nin altı olan yanıkları da minör yanık olarak değerlendirildi. Sosyoekonomik durumlarını; devamlı işi ve sosyal güvencesi olanlar iyi, birine sahip olanlar orta ve her ikisine de sahip olmayanlar kötü olarak sınıflandırıldı.

Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler;

Ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Kategorik değişkenlere göre sürekli değişkenlerin ortalamalarını karşılaştırmada tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla; Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Gruplar ile kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede ise Ki-kare testi yapılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 ve %1 olarak alınmış ve hesaplamalarda SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır.

Tablo1. Operasyon yapılan olguların yaş, vücut ağırlığı ve yatış süreleri (Ort±SD).

	E (57)	K (47)	En düşük ve en yüksek değer (E/K)
Yaş (yıl)	14,19±15,450	13,70±16,886	1-77/1-63
Vücut ağırlığı (kg)	35,19±24,384	28,15±21,955	7-80/5-76
Yatış süresi (gün)	22,81±15,937	23,28±15,903	1-60/1-75

Grafik 1. Yaşla olgu sayısı arasındaki ilişki.

Bulgular

Hastalara ait demografik veriler ve yatış süreleri tablo 1'de gösterilmiştir. Yanık ünitemize 820 olgu (451 erkek 369 kadın) yatışı yapılmış ve 104 (E=57, K=47) olguya toplam 197 operasyon uygulanmıştır. Olguların %50'sinde bir, %24'ünde iki ve %26'sında üç ve daha fazla operasyon gerçekleştirilmiştir. Olguların %94,2 genel anestezi ve %5,8'i ise rejyonel anestezi altında opere edilmiştir.

Yaşa göre olgu sayısı arasındaki ilişki grafik 1'de gösterilmiştir. Olgularımızın %46 si 1-5

yaş arası olmakla birlikte %75'i çocuk %25'i ise erişkinler oluşturmaktadır. Yaş artıkça olgu sayısı azalmaktadır.

Operasyon geçiren ailede yaşayan kişi sayısına göre yanık yüzde dağılımı tablo 2'de verilmiştir. Yanık olguları en sık 7 kişi ve üzerinde olan ailelerde görülmüştür. Ailelerin sosyoekonomik durumları grafik 2'de gösterilmiştir. Olgularımızın %62,5'nin sosyoekonomik durumları kötü, %84,6'sı yeşil kartlı, %15,4'ü de SGK'lı idi. Yanık türleri ve yüzdeleri grafik 3'te gösterilmiştir. En sık sıcak su yanığı saptandı.

]

Tablo 2. Ailede yaşayan kişi sayısına göre yanık yüzde dağılımı.

Ailede yaşayan kişi sayısı	Aile sayısı	Yüzdelerik %
1-3	10	9.6
4-6	36	34.6
>7	58	55.8

Grafik 2. Olguların sosyoekonomik durumları.

Tandıra düşen olguların %16,4'ünde hem temas hem de alev yanığı mevcuttu. Tandır yanıklarının diğer yanıklarla karşılaştırılması grafik 4'te gösterilmiştir. Opere olan olguların %26,9'u tandır yanığı olup bu olgulara toplam 64 kez operasyon uygulanmıştır.

Grafik 3. Yanık çeşitleri ve yüzdeleri.

Yanık olgularının meydana geldiği yere göre; %53,8 i evde, %41,4'ü ev dışında (bahçe ve tandır) ve %4,8'i de işyerlerinde meydana gelmiştir. Olguların %51,9 unda majör, %48,1 inde minör yanık saptandı.

Yanık Olgularının hastaneye başvuru süreleri; %75'i ilk 24 saatte, %6,7'si 24-72 saatte ve %18,3'ü 72 saatten sonra idi.

Olgulara yapılan operasyon çeşitleri; %97,1'ine greft, %79,8'ine debritleme, %14,4'üne fasyatomi ve %7,7'sine çeşitli seviyelerde amputasyon işlemi uygulanmıştır. Hastaların %20'sine de kontraktür açılması yapılmıştır. Operasyon öncesi ve sonrası olguların %54,8'ine kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapılmıştır. Opere edilen olguların %40,4'ünde yara yeri enfeksiyonu, %12,5'unda pnömoni ve %18,3'ünde bakteriyemi saptandı. Yanık ünitesinde tedavi edilen olguların %6,7'si (7 kişi) ventilatöre bağlanmış, bunlardan %2,9'una (3 kişi) trakeostomi açıldı ve opere edilen tüm olgulardan %2,9'u (3 kişi) ölümlü sonuçlandı.

Grafik 4. Tandır yanıklarının diğer yanıklarla karşılaştırılması.

Yanık çeşidi ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi incelediğimizde sıcak su ve alev yanığı ile cinsiyet arasında bir ilişki yokken temas yanığı ve tandır yanığı ile kadın cinsiyet arasında ilişki saptandı (p=0,001). Elektrik yanığı ile erkek cinsiyet arasında pozitif ilişki saptandı (p=0,001). Evde meydana gelen yanıkların, yanık büyüklüğünün, uygulanan greft ve debritlemelerin cinsiyet ile bir ilişkisi saptanmadı. Fasyatomi ile erkek cinsiyet arasında pozitif bir korelasyon saptandı (p=0,001). Sosyoekonomik durum ile ailede yaşayan kişi sayısı arasında pozitif bir ilişki saptandı (p=0,001).

Sıcak su yanığı (p=0,01), alev yanığı (p=0,04), temas ve tandır yanığı (p=0,002) ile yattığı gün sayısı arasında pozitif ilişki saptandı. Ancak elektrik yanığı ile yattığı gün sayısı arasında bir ilişki saptanmadı.

Başvuru süresi, yanığın büyüklüğü, geçmiş olduğu operasyon sayısı, gelişen enfeksiyonlar, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, trakeostomi ve ventilatöre bağlanma ile hastanede yattığı gün sayısı arasında pozitif anlamlı ilişki saptandı (p=0,001).

Tartışma

Yanık toplumun büyük bir kesiminin farklı etiyolojik sebeplerle farklı derecelerde karşılaşılabildiği bir travmadır. Yanık çeşitli derecede fonksiyon kayıplarından çoklu organ yetmezliğine ve ölüme kadar götürebilen travmalardır. Ayrıca sonuçları itibarıyla fiziksel ve psikolojik sekellere yol açması, geçici veya sürekli çalışmama durumu ve tedavi giderlerinin yüksek olması ve ayrıca bu yanıkların çoğunun önlenabilir kazalar olması açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle önlenabilir bu kazalarda sağlıklı epidemiyolojik veriler elde edilmesi, bu verilerin iyi bir şekilde yorumlanması ve risk faktörlerinin belirlenmesi olaylara sağlıklı yaklaşımı ve önlenmesinde rol alacaktır. Risk faktörleri ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye; halkın eğitim ve kültür düzeyi, sosyoekonomik durumu, alışkanlıkları, yaşam koşulları, çevre şartlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir (1-3).

Haik ve arkadaşları(ark.) çok merkezli 5000 yanık olgu üzerinde yaptıkları çalışmada hastaların %68'i erkek, %32'si kadın cinsiyet olarak saptanmış. Olguların çoğunu çocuklar oluşturmaktadır. Olguların büyük çoğunluğunu kalabalık aileler ve sosyoekonomik durumu kötü olan bedeviler başta olmak üzere ve Yahudiler oluşturmaktadır (3). Lv Kai-Yang ve arkadaşlarının yanıklı pediatrik olgularda yaptıkları retrospektif çalışmada E/K oranını 1.25/1 ile 4.42/1 arasında değişen oranlarda saptamışlar (4). Komolafe ve arkadaşlarının yanıklı olgularda retrospektif olarak yaptıkları çalışmada %52 erkek ve %48 kadın olarak saptamışlardır (5). Çalışmamızda diğer çalışmalara benzer şekilde %54,8'i erkek ve %45,2 si kadın idi ve %55,8'i 7 ve daha fazla nüfusa sahip ailelerdi.

Delgado J ve arkadaşlarının pediatrik hastalarda retrospektif olarak yaptıkları çalışmada kalabalık aile, anne eğitimi, yoksulluk, yaş ve çevre şartlarını risk faktörleri olarak saptamışlardır (6). Laflamme ve ark. yaptıkları çalışmada da düşük sosyoekonomik şartlarının özellikle çocuk yanıklarında önemli bir faktör olduğunu belirtmişlerdir (7). Çalışmamızda ailelerin %62,5'inin sosyoekonomik durumu kötü olduğu saptandı. Sosyoekonomik durum ile ailede yaşayan fert sayısı arasında ileri derecede anlamlı pozitif bir ilişki saptandı. Hastalarımızın %84,6'sı yeşil kartlı, %15,4'ü de SGK'lıydı (Emekli sandığı, SSK, Bağ-kur). Bu değerlere baktığımızda sosyoekonomik durum, ailelerin kalabalık nüfusa sahip olması, kadın/erkek sayısı

yanık kazalarında risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yapılan çalışmalarda yaş ile yanık kazaları arasında ters bir orantı mevcuttur. Yaş küçüldükçe yanık riski artmaktadır. Haik ve ark.'nın yaptığı çalışmada yaş ile yanık arasındaki ilişkiyi 0-1 yaş %22, 2-4 yaş %15, 0-19 yaş %57, 30-39 yaş %10 ve 70 yaş üzerinde ise %3 olarak saptamışlar (3). Dongo ve ark.'nın yaptıkları çalışmada ise 0-10 yaş %23, 11-19 yaş %9,7, 20-29 yaş %27,7, 40-49 yaş %14, 50-59 yaş %5,5 ve 60-79 yaş %2,6 olarak rapor etmişlerdir (8). Çalışmamızda olgularımız 2 yaş civarında pik yapmış ve olguların %46'sı 1-5 yaş, %18'i 6-12 ve %11'i de 13-18 yaş aralığında bulundu.

Burton ve ark. retrospektif olarak 928 yanık hastası üzerinde yaptıkları çalışmada hastanede ortalama kalış süresini 20.4 gün (1-312 gün) olarak saptamışlardır (9). Kobayashi ve ark. çalışmasına göre, uzun süre hastanede kalmada risk faktörleri alev yanıkları, inhalasyon yanıkları ve yanığa bağlı gelişen komplikasyonlardır (şok, sepsis, multipl organ yetmezliği vb) (10). Han ve arkadaşları, ortalama hastanede kalma süresinin 35,9 gün olduğunu, çocukların yaşlılara göre daha az hastanede kaldığını, alev yanıklarının daha kötü seyir ettiğini ve hastanede kalma sürelerinin de daha uzun olduğunu belirtmişlerdir (11). Çalışmamızda hastanede ortalama kalış süresi 23,2 gündür (1-75 gün). Başvuru süresi, yanığın büyüklüğü, geçirmiş olduğu operasyon sayısı, gelişen enfeksiyonlar, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, trakeostomi ve ventilatöre bağlanma ile hastanede yattığı gün sayısı arasında anlamlı derecede pozitif ilişki saptandı. Sıcak su yanığı, alev yanığı, temas ve tandır yanığı ile yattığı gün sayısı arasında anlamlı olarak pozitif ilişki saptandı. Ancak elektrik yanığı ile yattığı gün sayısı arasında bir ilişki saptanmadı.

Yanık etyolojisinde; sıcak sıvı ile yanıklar genellikle ilk sırada görülmele birlikte bazı çalışmalarda alev yanığı daha fazla olduğu ileri sürülmüştür (2-4, 7, 11). Haik ve ark. çalışmalarında birinci sırada sıcak sıvı (%45,8), ikinci sırada alev (%27,5), üçüncü sırada temas yanığını (%7) saptamışlar (3). Yang ve ark.'nın pediatrik hastalarda yapılan 28 çalışmayı retrospektif olarak değerlendirmişler ve 19 çalışmada sıcak sıvı >alev>elektrik> kimyasal yanık olarak tespit etmişler ve diğer 9 çalışmada da ilk sırada sıcak sıvı yanığı saptamışlardır (4). Bunların aksine Dongo ve ark. ise %61 alev, %23,6 sıcak sıvı, %7 elektrik yanığını tespit etmişlerdir (8). Bizim çalışmamızda ilk sırada sıcak sıvı yanığı, ikinci sırada alev, üçüncü sırada temas yanığı dördüncü sırada elektrik yanıkları

gelmektedir. Bu farklılıkların yaş, sosyokültürel durum ve çevre şartlarından ileri geldiği düşünüldü.

Tandır yanıkları özellikle doğu ve güneydoğu anadolu bölgesinde sık rastlanmaktadır. Al ve ark.'nın yaptığı çalışmada tandır yanıklarının %71,4 (15 kişi) kadın, %28,6 (6 kişi) erkek cinsiyet olarak saptamışlar. Hastaneye başvuran 981 yanık olgularından %2,14'ü tandır yanığı oluşturmaktadır (12). Akçay ve ark.'nın çalışmasında ise tandır yanıkları tüm yanıkların %9,2'si olarak rapor etmişlerdir ve bunların %61,5 kadın %38,5 erkek olduklarını bildirmişlerdir (13). Bizim çalışmamızda opere olan hastaların %26,9'u tandır yanığı idi ve tandır yanıkları tüm yanıkların ve yapılan ameliyatların yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Tandır kaynaklı yanıkların fazla olması yörenin sosyoekonomik durumu ve çevre şartlarından kaynaklandığını düşündürdü. Tandır yanıklarıyla kadın cinsiyet arasında pozitif anlamlı bir ilişki saptandı. Bu ilişkinin nedeni kadın cinsiyetin tandır işleriyle daha çok uğraştığından ileri geldiğini olarak yorumlandı.

Delgado ve ark.'nın 740 yanıklı çocuk hasta üzerinde yaptığı çalışmada kazaların %77,5'i evde meydana geldiğini saptamışlardır (6). Başka bir çalışmada ise %55,5'i evde meydana geldiğini bildirmişlerdir (8). Çalışmamızda yanık olgularının % 53,8 i ev kazaları sonucu meydana gelmiş, %26,9'u ev dışında (bahçe ve tandır) ve %4,8'i de işyerlerinde meydana gelmiştir.

Yanık ünitemizde 197 operasyon gerçekleştirilmiş ve hastaların %50'sinde bir, %24'ünde iki ve %26'sında üç ve daha fazla operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu sonuç da yanık kazalarının ciddiyetini ortaya koymaktadır. Hastaların %94,2 genel anestezi altında opere edilmiştir. Regional anestezinin daha az uygulanmasının sebebi ise vakaların birden fazla yanık alanın mevcut olması ile ilişkili idi.

Yapılan çalışmalarda, yanık hastalarında eritrosit üretiminde azalma, yıkımda artma ve yanık yüzeyinden kanama nedeniyle hemogloblin değerleri düşmektedir (14,15). Olgularımızın %54,8'ine kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapılmıştır. Bunun nedeni yapılan ameliyatlar, debritleme, pansumanlar ve yanığa bağlı gelişen kan kayıpları, artan eritrosit yıkımı ve azalan eritropoetinden dolayı olduğunu düşünmekteyiz.

Oncul ve ark.'nın 169 yanık hastası üzerinde yaptıkları çalışmada %15,7 pnömoni, %56 yara yeri enfeksiyonu ve %20 bakteriyemi saptamışlar (16). Çalışmamızda %40,4'ünde yara yeri enfeksiyonu, %12,5'inde pnömoni ve %18,3'ünde bakteriyemi gelişmiştir.

Yanık derecesi ve yüzdesi arttıkça mortalite de artmaktadır. Günay ve ark. hastaları yanık yüzey alanına göre <%20 minör yanıklar (%60), >%20 major yanıklar (%40) olarak gruplandırmış; major yanıklarda mortalitenin önemli derecede arttığını belirtmişlerdir (1). Barrow ve ark. yanıklarda %80-%90 oranında yaşın, cinsiyetin ya da beraberinde başka travmaların (inhalasyon yanıkları gibi) olması mortaliteyi etkilemediğini; mortalitenin zaten bunlarda çok yüksek olduğunu bildirmişlerdir (17). Bizim çalışmamızda da mortalite majör yanıklarda ve ventilatöre bağlanan olgularda yüksek bulundu.

Ekrami ve arkadaşlarının 6082 hasta üzerinde yaptığı çalışmada mortalite oranları %8 ve kadın cinsiyette daha fazla olduğunu bildirmişlerdir (18). Haik ve ark.'nın epidemiyolojik çalışmalarında mortalite oranını %4,4 olarak bildirmişlerdir. Mortaliteyi artıran risk faktörlerini de ileri yaş (özellikle 70 yaş üstü) ve geniş yanık yüzdeleri (TBSA>%90) olarak belirtmişlerdir (3). Yang ve ark.'nın yaptıkları retrospektif çalışmada pediatrik hastalardaki mortalite oranını %0,49 ile %9,08 arasında saptamışlar (4). Bizim çalışmamızda ise opere olan popülasyonda %2,9 ve yatan toplam hasta popülasyonunda ise %0,4 olarak saptandı. Mortalite oranımızın düşük olması ünitemizin modern yapıya sahip olması ve enfeksiyon oranlarımızın azlığına bağlandı.

Sonuç olarak Hastaların büyük çoğunluğunu çocuk olmaları, en sık sıcak sıvı ile yanmaları yanında bölgemize has olarak tandır yanıklarının görülmesi, yanık olgularımızın çoğunun sosyoekonomik durumları kötü ve kalabalık nüfusa sahip aileler olmaları, yanık kazaların çoğunun evde olması nedeni ile çocuklara daha iyi sahip çıkmak, onları evde yalnız bırakmamak, özellikle çocukları ateş ve kaynaklarından uzak tutmak ve ailelerin sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesi yanında enfeksiyonu engelleyecek ve gerekli acil müdahalelerin yapılabileceği modern yanık ünitelerinin kurulması ile bu sorunun en aza indirileceği kanısına varıldı.

Analysis of Patients who were Admitted to Burn Unit and Operated

Abstract

Aim: To evaluate the burn patients in Van and nearby regions who admitted our burn clinic and underwent surgical intervention, retrospectively.

Method: One hundred and four patients who admitted to and were operated at Van Teaching and

Research Hospital Burn Unit were evaluated by means of their age, body weight, sex, socioeconomic status, household population, social security, etiology, total surface area and localization of the burn, time elapse between the trauma and the hospital admittance, number of operations, type of anesthesia, the type of surgical interventions performed, the duration of hospitalization, the complications encountered and mortality.

Results: There was no statistically significant correlation between the length of stay and demographic data of the patients. Eight hundred twenty patients (451 male 369 female) were hospitalized at our burn clinic; totally 197 operations were performed to 104 patients (57 male 47 female). Fifty percent of those patients underwent at least two operations. General anesthesia was applied to 94.2% of the patients. Children constituted 75% of the patient population and 46% of the whole patient population was aged between 1-5 years old. Hot water burns were found to be the leading cause of burn injury (40.4%). The etiology of the burns for 26.9% of the operated patients was hot oven burns. The socioeconomic status of 62.5% of the patient population was poor. The burn injuries were most commonly occurred at houses with at least seven inhabitants. 53.8% of the patients were burnt at home and 75% of them admitted to the hospital in the first 24 hours. Wound infections were observed in 40.4% of the operated patients, pneumonia in the 12.5%, bacteremia in the 18.3%. 6.7% of the patients treated in the burn unit were connected to a mechanic ventilator and 2.9% of the operated patients were deceased.

Conclusion: The children should be taken care of and not be left alone at home. They should be kept away from fire and resources. The socioeconomic status of the families should be improved. Besides, it was concluded that establishment of modern burn facilities would help to facilitate emergency care of burn patients and decrease the infection rate.

Key words: Burns, children, socioeconomic status, mortality.

Kaynaklar

1. Günay K, Taviloğlu K, Eskioglu E, Ertekin C. A study of epidemiology and mortality in burn patients. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 1995; 2: 205-208.
2. Asuquo ME, Ekpo R, Ngim O, Agbor C. A prospective study of burn trauma in adults at the university of Calabar teaching hospital, Calabar (South eastern Nigeria). Eplasty 2008; 21: 8-36.
3. Haik J, Liran A, Tessone A, Givon A, Orenstein A, Peleg K. Israeli Trauma Group. Burns in Israel: demographic, etiologic and clinical trends, 1997-2003. Isr Med Assoc J 2007; 9: 659-662.
4. Lv Kai-Yang, Xia Zhao-Fan, Zhang Luo-Man, Jia Yi-Tao, Tan Tao, Wei Wei, et al. Epidemiology of Pediatric Burns Requiring Hospitalization in China: A Literature Review of Retrospective Studies. Pediatrics 2008; 122: 132-142.
5. Komolafe OO, James J, Makoka M, Kalongeolera L. Epidemiology and mortality of burns at the Queen Elizabeth Central Hospital Blantyre, Malawi. Cent Afr J Med 2003; 49: 130-134.
6. Delgado J, Ramirez-Cardich ME, Gilman RH, Lavarello R, Dahodwala N, Bazán A. Lescano A. Risk factors for burns in children: crowding, poverty, and poor maternal education. Inj Prev 2002; 8: 38-41.
7. Lucie Laflamme, Marie Hasselberg, and Stephanie Burrows. 20 Years of Research on Socioeconomic Inequality and Children's-Unintentional Injuries Understanding the Cause-Specific Evidence at Hand. Int J Pediatr 2010.
8. Andrew E Dongo, Eshobo E Irekpita Lilian O Oseghale, Charles E Ogbemor, Christopher E Iyamu, and John E Onuminya, Snr A five-year review of burn injuries in Irrua. BMC Health Serv Res 2007; 23: 7- 171.
9. Burton KR, Sharma VK, Harrop R, Lindsay R. A population-based study of the epidemiology of acute adult burn injuries in the Calgary Health Region and factors associated with mortality and hospital length of stay from 1995 to 2004. Burns 2009;35: 572-579.
10. Kobayashi K, Ikeda H, Higuchi R, Nozaki M, Yamamoto Y, Urabe M, et al. Epidemiological and outcome characteristics of major burns in Tokyo. Burns 2005; 31: 3-11.
11. Han TH, Kim JH, Yang MS, Han KW, Han SH, Jung JA, et al. A retrospective analysis of 19,157 burns patients: 18-year experience from Hallym Burn Center in Seoul, Korea. Burns 2005; 31: 465-470.
12. Behçet AL, Sacid Çoban, Cahfer Güloğlu. Tandir burns in and around Diyarbakir, Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010; 16: 59-62.
13. Akçay MN, Öztürk G, Aydınli B, Ozoğul B. Tandir burns: a severe cause of burns in rural Turkey. Burns 2008; 34: 268-270.
14. Wallner S, Vautrin R, Katz J, Murphy J. The anemia of thermal injury: partial characterization of an erythroid inhibitory substance. J Trauma 1987; 27: 639-645.
15. Edwin A. Deitch, M.D, and Kevin M. Sittig, M.D. A Serial Study of the Erythropoietic Response to Thermal Injury ANNALS OF SURGERY 1993; 217: 293-299.
16. O. Oncul, E. Ulkur A. Acar, V. Turhan, E. Yeniz, Z. Ka Res racaer, F. Yildiz. Prospective analysis of nosocomial infections in a Burn Care Unit, Turkey. Indian J Med 130, December 2009, pp 758-764.

17. Barrow RE, Spies M, Barrow LN, Herndon DN. Influence of demographics and inhalation injury on burn mortality in children. *Burns* 2004; 30: 72-77.
18. Ekrami A, Hemadi A, Latifi M, Kalantar E. Epidemiology of hospitalized burn patients in Taleghani Hospital during 2003–2007. *Bratisl Lek Listy* 2010; 111: 384-388.

Klinik Çalışma

Çocukluk Çağında Peritoneal Diyaliz

Abdullah Ceylan*, Serdar Epçaçan*, Mehmet Melek**, Oğuz Tuncer*, Burhan Beger**, Mehmet Göksu**

Özet

Amaç: Periton diyalizi yapılan hastaları, etiyoloji, komplikasyon ve prognoz gibi çeşitli yönleri ile değerlendirmek ve bunlara karşı alınabilecek tedbirleri belirlemektir.

Metod: Çalışmaya Mayıs 2008 - Mayıs 2009 tarihleri arasında periton diyalizi endikasyonu konan 10 hasta alındı. Her hasta ; yaş, cins, diyaliz süresi ve diyaliz sonucu dikkate alınarak incelendi. Bulunan sonuçlar ayrı ayrı değerlendirildi. Kronik böbrek yetmezliği olan eski hastalar çalışmanın dışında bırakıldı. Tüm hastaların diyaliz öncesi ve sonrası BUN, kreatinin, Na, K, kan pH, kan HCO₃ düzeyleri not edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hasta sayısı 3 kız (%30), 7 erkek (%70) olmak üzere toplam 10 kişiydi. En küçüğü 4 günlük, en büyüğü 8 yaşında olan hastaların yaş ortalaması 1.87 ± 2.53 idi. Periton diyalizinin en başta gelen nedeni metabolik asidozdu akut böbrek yetmezliği ve hiperpotasemi daha sonra geliyordu. Hastaların 3'ü (%30) tam şifa ile taburcu edildi. Geriye kalan hastalardan biri (%10) kalıcı periton diyaliz programına, iki hasta (%20) ise hemodiyaliz programına alındı. Hastaların 4'ü (%40) exitus oldu.

Sonuç: Akut periton diyalizi gerektiğinde uygulanacak olan etkili ve önemli bir tedavi yöntemidir.

Anahtar kelimeler: Periton diyalizi, çocuk, akut böbrek yetmezliği, metabolik asidoz.

Periton diyalizi akut böbrek yetmezliği olan çocuklarda ilk kez 1948'de Bloxom ve Powel tarafından uygulanmıştır (1). Daha sonraki yıllarda periton kateterleri ve diyaliz aletlerinin geliştirilmesi ile sürekli periton diyalizi uygulanmaya başlanmıştır. Popovich, ve ark. (2) 1976 yılında uyguladıkları 'ayaktan sürekli periton diyalizi (ASPD) ile çocuklardaki kullanımı daha fazla önem kazanmıştır (3). Günümüzde modern diyaliz makinaları, hazır diyalizatlar ve disposable naylon kateterler ile kolay bir şekilde periton diyalizi yapılabilmektedir. Akut periton diyalizi bir çok hastayı sağlığına kavuşturan bir tedavi yöntemidir.

Çocukların periton zarı erişkinlere göre farklılıklar gösterir. Çocuklarda peritonun protein ve solüt geçirgenliği yetişkinlere göre daha fazla

olduğundan diyaliz esnasında daha fazla protein kaybı olmaktadır. Aynı şekilde dekstroz konsantrasyonu da daha çabuk düşmektedir. Hastanın yaşı küçüldükçe periton yüzey alanları fonksiyonel olarak daha etkin olmakta ve yaş büyüdükçe etkinliği azalmaktadır. Periton diyalizi, bebeklerde periton yüzey alanı/vücut ağırlığı oranı yetişkinlere göre oldukça fazla olduğu için daha uygundur (4, 5).

Periton diyalizinin amacı, vücuttaki kreatinin, ürik asit ve zararlı diğer birçok maddenin dışarıya atılmasını sağlamaktır. Başarılı bir periton diyalizi yapabilmek için eğitilmiş personele, hemşireye, yeterli malzeme ve uygun diyalizatlara ihtiyaç vardır. Hastanın vücut ağırlığı ve biyokimyasal değerleri dikkate alınarak seçilecek olan malzeme ve diyaliz sıvılarının her zaman yeterli ve hazır olması çok önemlidir. Diyaliz sırasında steriliteye özen gösterilmelidir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda Mayıs 2008-Mayıs 2009 tarihleri arasında hastanemizin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisine acil olarak getirilen toplam 10 çocuk hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Çocukların en küçüğü 4

*Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN.

**Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, VAN

Yazışma Adresi: Mehmet MELEK
Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Van – TÜRKİYE.

Telefon: 0 505 575 38 44

Tablo 1. Hastaların genel özellikleri

Olgu no	Yaş	Cinsiyet	Tanı	Endikasyon	Süre	Prognoz
1	8 yaş	Kız	Opere meningomyelosele Nörojen mesane Reflü nefropatisi	Dirençli metabolik asidoz hiperpotasemi	1 gün	Metabolik durumu düzelen hasta hemodiyaliz programına alındı.
2	7 ay	Erkek	Hemolitik üremik sendrom	Progresif renal yetmezlik	7 gün	Şifa
3	4 gün	Kız	Perinatal asfiksi Multiorgan Disfonksiyonu	Progresif renal disfonksiyon Hiperpotasemi	1 gün	Exitus
4	1.5 yaş	Erkek	Metabolik hastalık	Dirençli metabolik asidoz	6 saat	Exitus
5	1 yaş	Erkek	Akut Böbrek Yetmezliği (Akut Tübüler Nekroz)	Preogresif renal disfonksiyon Dirençli metabolik asidoz	3 gün	Şifa
6	4 ay	Kız	Yağ asidi oksidasyon defekti	Metabolik asidoz	2 gün	Exitus
7	3 yaş	Erkek	Reflü nefropatisi	Dirençli metabolik asidoz	3 gün	Kalıcı periton diyalizine geçildi
8	4 yaş	Erkek	Hemolitik üremik sendrom	Progresif renal disfonksiyon	3 gün	Hemodiyalize geçildi.
9	7 gün	Erkek	Metabolik hastalık Akut Böbrek Yetmezliği	Hiperpotasemi Metabolik asidoz	4 gün	Exitus
10	3 ay	Erkek	Yağ asidi oksidasyon defekti	Dirençli metabolik asidoz	5 gün	Şifa

günlük, en büyüğü ise 8 yaşındaydı. Hastaların 7'si erkek, 3'ü kızdı (Tablo 1). Tüm hastalara sistemik muayene yapıldı. Gerekli olanlara akciğer grafisi ve ayakta direk karın grafisi gibi radyolojik tetkikler yapıldı. Üre, kreatinin, BUN, Na, K, Cl, şeker, kalsiyum ve kan gazları (PH, HCO₃) gibi laboratuvar ölçümleri yapıldı (Tablo 2).

Muayene ve laboratuvar bulgularından sonra acil periton diyalizi uygulanması kararı verilen hastalara Çocuk Cerrahisi Kliniğinin yardımıyla cerrahi yöntemle göbeğin 2 cm altından ve orta hattan periton boşluğuna Tenckhoff diyaliz kateteri yerleştirildi. Pd4 Dianeal® %1.36 Glukoz 2000 ml periton diyaliz sıvısı ile 1000 ml/m² saatlik sürekli periton diyalizi uygulandı. Yerleştirilen kateter ile periton boşluğuna 10 dakika süreli diyalizat verildi, 30 dakika süre ile periton boşluğunda tutulduktan sonra verilen mayı 20 dakika içerisinde geri alındı. Diyaliz

süresi hastalara göre değişmekle birlikte ortalama olarak 36 saat civarındaydı. Erken dönemde komplikasyon olarak, kateter kenarında sızıntı hastaların 4'ünde (%40), kateterin değiştirilmesine gerek duyulan kateter tıkanması 2 hastada (%20), kateter yerinde küçük cerrahi müdahale gerektirecek yüzeysel kanama 1 hastada (%10) not edildi. Bu komplikasyonların hiçbirisi uzun süre devam etmedi ve küçük müdahaleler ile tamamen düzeldi.

Diyalizden sonra hastaların vital fonksiyonları ve Na, K, Cl, pH ve HCO₃ gibi laboratuvar değerleri yakın olarak takip edildi. Diyaliz yapılmadan kreatinin değeri 5.6mg/dL ile en yüksek olan hastamızın kreatininini, diyalizden sonra 1.8 mg/dL'ye düştü. Diyaliz öncesi BUN değeri 139 mg/dL ile en yüksek olan hastamızın diyaliz sonrası BUN değeri ise 89 mg/dL'ye geriledi. Benzer şekilde diyalizden önce 7.8mg/dL potasyumu olan hastamızın diyaliz

sonrası potasyumu 3mg /dL'ye; diyaliz yapılmadan önce ağır metabolik asidozu (pH 6.9) olan hastamızın diyalizden sonra asidozu iyileşip pH'sı normal değere (pH 7.4) geldi. Akut periton diyalizine sebep olan etkenler çok faklı bulundu.

Tablo 2. Periton diyaliz açılan hastaların diyaliz öncesi ve sonrası laboratuvar değerleri.

	Kreatinin (mg/dl)		BUN (mg/dl)		pH		HCO ₃ (mEq/L)		Na (mEq/L)		K (mEq/L)	
	DÖ	DS	DÖ	DS	DÖ	DS	DÖ	DS	DÖ	DS	DÖ	DS
1	2,3	1,9	139	89	7,23	7,43	8	13	142	134	3,8	3,8
2	3,5	1,0	46	16	7,31	7,34	17	23	138	130	3,9	4,7
3	3,9	EX	41	EX	7,13	EX	8	EX	123	EX	7,5	EX
4	0,6	*	20	*	6,9	7,06	5	5	140	*	6	*
5	3,5	1,8	86	41	7,06	7,36	12	15	129	135	7,8	3
6	2,0	1,8	48	34	6,95	7,24	9	13	154	139	7,5	4
7	3,0	2,4	58	44	7,05	7,29	7	16	150	143	5,9	5,4
8	5,6	2,5	62	18	7,24	7,39	8	22	123	132	3,2	2,6
9	4,9	4,8	58	50	6,9	7,0	5	7	143	131	6,5	6,0
10	3,6	1,2	99	39	6,9	7,4	5	17	141	148	4,8	2,6

* DÖ: Diyaliz Öncesi

**DS: Diyaliz Sonrası

Toplam hastalarımızın 4'ü (%40) metabolik asidozlu olup bunların ikisinde hiperpotasemi de vardı. Diğer nedenlerin arasında ikişer hasta (%20) ile Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) ve yağ asidi oksidasyon bozukluğu ikinci sırada bulunuyordu. Akut tubuler nekroz ve buna bağlı Akut Böbrek Yetmezliği (ABY), Perinatal asfiksi, multi organ yetmezliği, Reflü nefropatisi ve meningomyelose gibi etkenler diğer etiyolojik nedenler arasında yer almaktaydı .

Tartışma

Akut periton diyalizi bir çok hastayı sağlığına kavuşturan etkin ve pratik bir tedavi yöntemidir. Genel olarak böbrek yetmezliği, posterior üretral valv ve böbrek hipoplazisi şeklindeki renal anomaliler ile metabolik hastalıklar , asidoz, elektrolit bozuklukları, multiorgan bozukluğu ,hemolitik üremik sendrom, aşırı dozda ilaç verilmesi gibi çok farklı durumlarda uygulanmaktadır (6-8). Bizim hastalarımızda da metabolik asidozun (%40) ile ilk sırada, hemolitik üremik sendrom ile yağ asidi oksidasyon bozukluğunun (%20) ile ikinci sırada olmaları ve bunları elektrolit bozukluklarının ve hipoksinin takip etmesi literatürle uyumlu olarak bulunmuştur. Akut Böbrek Yetmezliği

olan hastalarımızın azlığı, böbrek rahatsızlıkları daha önce teşhis edilmiş eski hastaların Nefroloji Kliniğince takip edilmesi ve bu hastaların doğrudan ilgili kliniğe gitmesinden kaynaklanabilir. Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) Kronik Böbrek Yetmezliği olan hastalara dünyanın her yerinde uygulanan yaygın bir yöntemdir. Kanada'da 15 yaşından küçüklerdeki SAPD uygulanımı %65, Avusturalya'da ise %70 olarak bildirilmektedir (9). Yurdumuzda ise SAPD 1989 yılında kullanılmaya başlanmış olup bugün 31 yetişkin ve 10 çocuk nefroloji ünitesinde kullanılmaktadır (3). SAPD'de ailenin tercihi , diyaliz merkezinden çok uzak yerlerde yaşanması, ekonomik durum ,teknik sorunlar ve hastaların transplantasyona hazırlanması gibi faktörler etkili olmaktadır. Yapılan farklı çalışmalarda, sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalardaki hipertansiyonun ve aneminin daha iyi kontrol altına alınabildiği belirtilmiştir (10, 11).

Yenidoğanların kendileriyle ilgili özelliklerine bağlı olarak; hipotermi, hipoksi, sepsis ve hipovolemi gibi nedenlerle prerenal böbrek yetmezliği daha çok görülmektedir. Akut Böbrek Yetmezliği olan hastaların yaklaşık %85'inin prerenal olduğu belirtilmektedir (12). Hipoksili

yenidoğanlarda ABY 'nin %27.5 bulunduğu (13), sepsisli yenidoğanlarda ise %64 olduğu rapor edilmiştir (14).

Akut Böbrek Yetmezliği yenidoğan döneminin mortalitesi yüksek en önemli hastalıklarından birisidir. Oligürik hastalarda %25-78, renal replasman gerekenlerde ise ortalama %50 mortalite vardır (15, 16). Ülkemizde yapılan bir çalışmada renal replasman tedavisi yapılanlardaki mortalite oranı %70 olarak bildirilmiştir (15). Bizim çalışmamızda ise toplam hastalarımızın 4'ü (%40) eks olup mortalite oranı daha düşük bulunmuştur. Akut periton diyalizinin, hemodiyaliz ve hemofiltrasyon gibi diğer diyaliz şekillerine göre: a- daha pratik ve kolaylıkla uygulanabilmesi b- antikoagülan tedavinin gereksizliği c- takibinin daha kolay olması gibi üstünlükleri vardır. Yenidoğan döneminde genellikle periton diyalizi tercih edilmekte olup hemodiyaliz, hemofiltrasyon ve, hemodiafiltrasyon da uygulanabilmektedir (17).

Sonuç: Akut periton diyalizi; tıbbi tedavinin yetersiz olduğu birçok hastada uygulanabilecek hayat kurtarıcı önemli bir tedavi şeklidir. Bunun için Çocuk Acil Servislerinin gerekli olan malzemeler, tecrübeli doktor ve hemşirelerle donatılmasının uygun olacağını düşünüyoruz

Treatment and follow up results of our pediatric patients with acute peritoneal dialysis

Abstract

Purpose: *The aim of the study is to determine the etiological, clinical, laboratory features and the prognosis of our patients with acute peritoneal dialysis.*

Material and methods: *10 patients who were indicated for acute peritoneal dialysis were included to study between May 2008 and May 2009. Age, gender, diagnosis, duration of dialysis, prognosis and laboratory findings between and after dialysis were noted for each patient. Patients with previously diagnosed chronic renal insufficiency were excluded from the study.*

Patients and results: *The total number of the patients included to study was 10. Three (30%) of them were girl and 7 (70%) were boy. The range of their age was between 4 days and 8 years. The mean age was 1.87±2.53 years. The main reason for acute peritoneal dialysis was metabolic acidosis and the others were acute renal insufficiency and hyperkalemia. Three (30%) of the patients full recovered, 10 (10%) underwent continuous peritoneal dialysis, 2 (20%) patients underwent hemodialysis. Four (40%) of the patients died.*

Conclusion: *Acute peritoneal dialysis is a good and effective method that can be applied when necessary.*

Key words: *Peritoneal dialysis, children, acute renal failure, metabolic acidosis.*

Kaynaklar

1. Yıldız S. Çocuklarda sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) ve Hemşirelik Bakımı C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1988; 2:24-30.
2. Popovich RP, Mmoncrief W, Decherd JF, Bomar JJB, Pyle WK. The definition of a novelportable weareble eguilbrium peritoneal dialysis technigue (Abstract). Trans Am Soc Artif Organs 1976; 5:54.
3. Yalçınkaya F, Turner N, Günlemez A, Ekim M, Özkaya N, Çakmak M ve ark. Kronik Böbrek Yetmezlikli Çocuklarda Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) Uygulaması Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi/Office Journal of the Turkish Nefrology Association 1997; 3:154-158.
4. Siegel NJ, Van Why SK, Devarajan P. Pathogenesis of acute renal failure. In: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, ed(s): Pediatric Nephrology, 5th ed. Philadelphia:Lippincott Williams&Wilkins 2004; 1223-1232.
5. In: Webb NJA, Postlethwaite RJ, ed(s): Clinical Paediatric Nephrology, 3rd ed. New York: Oxford University Press 2003; 405-425.
6. Nissenson AR. Acute renal failure: definition and pathogenesis. Kidney Int Suppl 1998; 53:7-10.
7. Guignard JP, Drukker A. Clinical neonatal nephrology. In: Barratt TM, Avner ED, Harmon WE, ed(s). Pediatric Nephrology, 4th ed. Pennsylvania: Lippincott Williams& Wilkins 1999; 1051-1066.
8. Norman ME, Asadi FK. A prospective study of acute renal failure in the newborn infant. Pediatrics 1979; 63:475-479.
9. Alexander SR, Honda M. Continuous peritoneal dialysis for children: a decade of worldwide growth and development. Kidney Int Suppl 1993; 40:65-74.
10. Potter DE, San Luis E, Wipfler JE, Portale AA. Comparison of continuous ambulatory peritoneal dialysis and hemodialysis in children. Kidney Int Suppl 1986; 19:11-14.
11. Hisano S, Kaku Y, Ueda K, Onoyama K. Human erythropoietin in children undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis. Acta Paediatr Jpn 1992; 34:36-41.
12. Kher KK. Neonatal disorders. In: Kher KK, Makker SP, ed(s). Clinical Pediatric Nephrology. Singapore: Mc-Graw Hill, Inc 1992; 745-771.

13. Pejović B, Peco-Antić A, Dunjić R. Acute oliguric renal failure in hypoxic neonates born at full term. *Srp Arh Celok Lek* 2002; 130: 367-370.
14. Mathur NB, Agarwal HS, Maria A. Acute renal failure in neonatal sepsis. *Indian J Pediatr* 2006; 73:499-502.
15. Gouyan JB, Guignard JP. Management of acute renal failure in newborns. *Pediatr Nephrol* 2000; 14:1037-1044.
16. Tabel Y, Celiloğlu ÖS, Akın İM, Yakıncı C. Yenidoğmada Akut böbrek yetmezliği ve akut periton diyalizi uygulamaları. *İnönü Üniversitesi tıp fakültesi dergisi* 2008; 15:63-68.
17. Schröder CH, Severijnen RSVM, Potting CMJ. Continuous arteriovenous hemofiltration (CVAH) in a premature newborn as treatment of overhydration and hyperkalemia due to sepsis. *Eur J Pediatr Surg* 1992; 2:368-369.

Klinik Çalışma

Akciğer Kanserli Olguların Değerlendirilmesi; 3 Yıllık Analiz

Hülya Günbatar^{*}, Bünyamin Sertoğullarından^{**}, Bülent Özbay^{**}, Aysel Sünnetçioğlu^{***}, Selami Ekin

Özet

Amaç: Çalışmamızda 2005-2008 yılları arasındaki akciğer kanseri tanısı alan olguların tanı yöntemleri, tedavi ve yaşam sürelerini değerlendirmek istedik.

Gereç ve Yöntem: 2005-2008 yılları arasında hastanemizde akciğer kanseri tanısı alan olguların demografik verileri, tanı yöntemleri, tedavileri ve yaşam süreleri geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Olguların 108'i erkek (%77.7) ve 31'i kadın (%22.3) idi. Hastaların %72.8'i bronkoskopik forseps biyopsi ile tanı alırken, %4.9'u transtorasik iğne aspirasyon biyopsisi, %3.7'si trucut biyopsi ile tanı almıştır. Olguların %96.5'u primer akciğer kanseri, %2.8'i metastatik kanser, %0.7'si lenfoma idi. Tümörlerin histopatolojik tipleri; yassı epitel hücreli karsinoma (%30.9), küçük hücreli karsinoma (%27.3), adenokarsinoma (%8.6), karsinoid tümör (%0.7), adenoid kistik karsinom (%0.7), natürü belli olmayan olgular (%28.1) olarak saptadı. Hastaların % 56.8'i kemoterapi, % 16'sı kemoterapi ve radyoterapi, %11 sadece radyoterapi, 4 olgu cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi, 5 olgu ise sadece semptomatik tedavi aldı. Yaşam süresi yassı epitelyum hücreli karsinomalı olgularda 10 ay, küçük hücreli karsinomalarda 11 ay, adenokarsinomalarda 16 ay bulunmuştur. Evre IV'lerin 11 ay, evre IIb'lerin 10 ay, evre IIB'lerin 14 ay yaşadığı gözlenmiştir.

Sonuç: Akciğer kanserli hastaların yaşam sürelerinde hücre tiplerinin katkısının olmadığı, tedavinin yaşam süresine olumlu etkisinin olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, kanser evresi, tedavi, yaşam süresi

Akciğer kanseri en ölümcül kanser türleri arasındadır. Tüm dünyada ve ülkemizde akciğer kanserinin insidansı diğer kanser türlerine göre artmaktadır. Ölümcül bir kanser olmasına rağmen, erken evrelerde tanı konulduğunda akciğer kanserinde yaşam süreleri anlamlı olarak uzamaktadır. Akciğer kanserinin tedavisinde cerrahi, kemoterapi (KT), radyoterapi (RT) ve destek tedaviler tek veya kombine olarak uygulanmaktadır.

Bu olgularda hücre tipi, kanser evresi ve tedavi yaşam süresi üzerine etkili ana faktörlerdir. Çalışmamızda 2005–2008 yılları arasında YYÜTF Göğüs Hastalıkları kliniği tarafından takip edilen akciğer kanserli olguların hücre tiplerinin dağılımı, tanı konulma yöntemleri, tedavi şekli ve yaşam süresi yönünden değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda 2005 ve 2008 tarihleri arasında kliniğimizde akciğer kanseri tanısı konulan 139 hasta geriye dönük olarak incelendi.

Olgular yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, biomass maruziyeti, tanı yöntemleri, tümör hücre tipi, evreleme, lezyonun radyolojik lokalizasyonu, alınan tedavi ve yaşam sürelerine göre değerlendirildi. Kanser evrelemesinde “American

*Ağrı Patnos Devlet Hastanesi

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D

***Van İpekyolu Devlet Hastanesi

****Van Eğitim Araştırma Hastanesi

Yazışma Adresi: Dr. Hülya Günbatar

Patnos Devlet Hastanesi

04500 Patnos AĞRI

Faks: 04322159732

E mail: hulyagunbatar@hotmail.com

Joint Committee on Cancer (AJCC)" tarafından önerilen TNM evreleme sistemi kullanıldı.

Hastaların mevcut bilgilerine otomasyon sisteminden ulaşıldı, hastalar telefonla aranarak verileri sözlü olarak alındı.

İstatistiksel analiz

Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değer olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenler için kategorik yapıdaki değişkenlere göre ortalamalar arasında fark olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) yapılmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede iki yönlü tablolarda Ki-kare testi yapılmıştır. Ayrıca tüm olgular için Kaplan – Meier yöntemi kullanılarak yaşam analizi (Sağkalım analizi) yapılmıştır. Tüm istatistik analizlerde anlamlılık düzeyi olarak %5 alınmış ve hesaplamalar SPSS istatistik paket programında yürütülmüştür.

Tablo 1. Olguların genel özellikleri

Cinsiyet	
Erkek	%77,7
Kadın	%22,3
Yaş ortalaması	
Erkek	61,2 ± 9,4(36–82)
Kadın	56,1 ± 14,1(32–78)
Sigara/tandır	
Sigara ortalama paket/yıl	47
Tandır ortalama yıl	31

Bulgular

Olgular 108 erkek (%77.7) ve 31 kadın hastadan (%22.3) oluştu. Sekseniki hasta kliniğimizde tedavi edilirken 57 hasta başka merkezlerde tedavi aldığı için bilgilerine ulaşamadı. Hastaların genel özellikleri tablo 1 'de izlenmektedir. Tüm erkek olgularda sigara içim öyküsü ve tüm kadın olgularda biomass dumanı maruziyeti mevcut idi, bu maruziyetlerin akciğer kanseri ile ilişkili olduğu düşünüldü. Çalışmamızda yassı epitel hücreli karsinoma %30.9, küçük hücreli karsinoma %27.3,

adenokarsinoma %8.6 oranlarıyla en sık görülen 3 hücre tipi olarak saptandı. Olguların histopatolojik tiplerine göre dağılımı tablo 2 de izlenmektedir. Yine kliniğimize ait 1994–1996 yıllarına ait çalışmamızda yassı epitel hücreli karsinoma % 47, adenokarsinoma % 15, küçük hücreli karsinoma %10 olarak bulunmuş idi. Bu yıllar arasındaki değişim grafiği tablo 3 de izlenmektedir. Küçük hücreli akciğer kanserinde anlamlı artış izlenmektedir.

Hastaların %72.8'i bronkoskopik forseps biyopsi ile tanı alırken, %4.9 'u transtorasik iğne aspirasyon biyopsisi (TTİAB), %3.7'si trucut biyopsi, %1.2'si eksizyonel biyopsi, %1.2'si lenf bezi ince iğne aspirasyonu, %2.5 plevral efüzyon sitolojisi ile tanı alırken, %13.6 hasta başka merkezde tanı aldıkları için tanı yöntemi saptanamadı.

Hastaların akciğer kanseri yerleşim yeri incelendiğinde en sık sağ hiler (%39.7) ve sol hiler (%17.9) bölge yerleşimi saptandı. Tümör yerleşim yerine göre dağılım tablo 4' de izlenmektedir.

Hastaların % 62 si ileri evredeydi (evre IIIb, IV, yaygın hastalık). Hastaların evrelere göre dağılımı tablo 5 'de izlenmektedir.

Yaşam süresi incelendiğinde araştırma tarihinde olguların %35.8'ine ulaşamadı, %37 olgu ölmüş, %27.2 si hala hayatta idi. Yaşam süresi erkeklerde 14 ± 2.8 ay, bayanlarda 10 ± 1.9 ay olarak saptandı (p>0,05). Hücre tipine göre yaşam süresi yassı epitel hücreli karsinomlarda 10 (±1.7) ay, küçük hücreli karsinomlarda 11 (±1.6) ay, adenokarsinomlarda 16 (±2) ay saptandı (p>0,05). Tümör evrelerine göre olgularda ortalama yaşam süreleri evre IV 'de 11 ay, evre IIIb'de 10 ay, evre Iib'de 14 ay olarak bulundu (p>0,05). Hastaların % 56.8'i KT, % 16'sı KT ve RT, % 11 vaka sadece RT, 4 vaka cerrahi, KT ve RT, 5 olgu ise sadece semptomatik tedavi aldı. Hücre patolojisi adenoid kistik karsinom olan tek olgumuz dış merkezde endobronşial brakiterapi olarak tedavi edildi. Hastaların aldıkları tedaviye göre yaşam süresi en uzun olan gruplar KT+RT ve cerrahi+RT+KT alan gruplarda sırasıyla (14.8 ve 18 ay) saptandı. Hiç tedavi almayan grupta yaşam süresi 3 hafta kadardı. Adenoid kistik karsinom tanılı tek olgu ise 120 ay yaşayarak en uzun yaşam süresine sahip olgumuz idi.

Yaşam süresi ile alınan tedavi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).

Tablo 2. Histopatolojik olarak tanı konan primer akciğer kanserli olguların hücre tipleri

Hücre tipi	Olgu sayısı	%
Yassı epitel hücreli karsinom	43	30,9
Küçük hücreli karsinom	38	27,3
Adenokarsinom	12	8,6
Karsinoid tümör	1	0,7
Adenoid kistik karsinom	1	0,7
Tipi belirlenemeyen	39(4 ü KHDAK*)	28,1

Şekil 1. Hücre tiplerinin yıllara göre dağılımı

Tablo 3. Olguların radyolojik dağılımı (n=82)

Lokalizasyon	n	%
Sağ hiler lezyon	31	39,7
Sol hiler lezyon	14	17,9
Sağ üst lob	8	10,3
Sağ orta lob	1	1,3
Sağ alt lob	3	3,8
Sol üst lob	8	10,3
Lingula	1	1,3
Sol alt lob	4	5,1
Santral lezyon	8	10,3
	78	100

Tablo 4. Evreleme

Evre	n	%
Evre IIb	10	13,5
Evre IIIb	18	24,3
Evre IV	19	25,6
Sınırlı hastalık	18	24,3
Yaygın hastalık	9	12,1

Tartışma

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak sıklığı

giderek artmış ve dünyada en sık görülen kanser türü haline gelmiştir (1).

Tüm dünyada kanser olgularının %12,8'inden ve kanser ölümlerinin %17,8'inden akciğer kanseri sorumludur (2).

Tablo 5. Evreleme

Evre	n	%
Evre IIb	10	13,5
Evre IIIb	18	24,3
Evre IV	19	25,6
Sınırlı hastalık	18	24,3
Yaygın hastalık	9	12,1

Akciğer kanseri etyolojisinde suçlanan en önemli faktör sigara içimidir. Bunun dışında çevresel faktörler (radyoizotoplar, hardal gazı, asbestoz, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, nikel, krom, kadmiyum, inorganik arsenik, klormetileter, formaldehit), radyoaktivite, genetik faktörler, yaş, ırk, cins ve diyet muhtemelen etyopatogeneizde rol oynamaktadır (3). Akciğer kanseri tanısında radyolojik, bronkoskopik, sitolojik ve histopatolojik metodlar ve diğer laboratuvar incelemeleri kullanılır. Akciğer kanserinde yaşam süresini pek çok faktör etkilemektedir. Bunların içerisinde tanı konulduğunda hastalığın yaygınlık derecesi, kanserin hücre tipi, lokalizasyonu uygulanan tedavi şekli ve süresi sayılabilir (4,5).

Çalışmamızda erkek hastalar % 77,7, kadın hastalar % 22,3, kadın/erkek oranı 1/3,4 olarak saptandı. Kadın hastaların oranları ülkemizdeki çeşitli çalışmalar ile farklılık göstermektedir. Sevgi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada kadın/erkek oranı 1 /6,8 olarak saptanmıştır (6). Yine benzer şekilde Köktürk ve arkadaşlarının çalışmalarında kadın / erkek oranı 1 / 9 olarak bulunmuştur (7). Çalışmamızda kadın oranının fazla saptanması bölgemizde endemik olarak tandır dumanı maruziyetinin yoğun olmasına, kadınlar için biomassın sigara kadar önemli bir risk faktörü olduğunu düşündürmektedir. Amerika'da ve Batılı ülkelerde akciğer kanserlerinin en sık görülen histolojik tipi adenokarsinomdur (8).

Şekil 2. Hücre tiplerine göre yaşam süresi eğrisi

Gelişmekte olan ülkelere ve ülkemizde yassı epitel hücreli karsinom primer akciğer tümörleri içinde en yaygın olanıdır. Çalışmamızda yassı epitel hücreli karsinom ilk sırada yer alırken arkasından yakın oranlar ile küçük hücreli

karsinom gelmektedir. Yine kliniğimize ait 1994–1996 yıllarına ait çalışmamızda yassı epitel hücreli ilk, adenokarsinoma ikinci, küçük hücreli karsinoma üçüncü olarak bulunmuştu . Yıllar arasındaki dağılım farkı şekil 1’de izlenmektedir.

Bu sonuçlar yassı epitel hücreli karsinomda azalma, buna karşın küçük hücreli karsinomda artışı ortaya koymuştur. Bu çalışmada erkeklerde en sık yassı epitel hücreli karsinom ve ikinci sıklıkta küçük hücreli karsinom saptandı. Kadınlarda en sık küçük hücreli karsinom, bunu takiben eşit sıklıkta yassı hücreli karsinom ve adenokarsinom gelmekte idi. Köktürk ve arkadaşlarının çalışmasında benzer şekilde toplamda yassı epitel hücreli kanser ilk sırada yer alırken, kadınlarda küçük hücreli karsinomu adenokarsinoma izlemekte idi (7).

Bozkurt ve arkadaşları çalışmalarında en sık rastlanan hücre tipinin yassı epitel hücreli karsinom olduğunu, tümörün en sık sağ üst lob yerleşimli olduğunu bulmuşlardır(9). Özbay ve arkadaşlarının 173 akciğer kanseri olgusunda tedavi ve prognozu araştırdıkları çalışmalarında benzer şekilde küçük hücreli karsinom yassı epitel hücreli karsinomdan sonra ikinci sıklıkta bulunmuştur (10).

Delgado ve arkadaşlarının çalışmasında adenokarsinom sigara içen ve içmeyen grup içinde en sık rastlanan histolojik tip olarak bulunmuştur (11). Stellman ve arkadaşlarının sonuçları adenokarsinom lehine benzer bulunmuştur (12).

Bu çalışmalar son zamanlarda diğer histolojik tiplere nazaran adenokarsinomda yassı epitel hücreli karsinoma göre artış olduğuna dikkat çekiyor. Histolojik tiplerdeki değişiklikler sigara dumanı kompozisyonundaki düşük tar ve nikotin seviyesi modifikasyonlarıyla ilişkilidir. Sigara içicilerden bu tip sigaraları kullananların tepe kan nikotin seviyeleri oluşturmak için daha fazla sigara içimine ve daha derin inhalasyona ihtiyaçları vardır (13). Önceki kullanılan sigaralara göre mevcut sigaraların dumanı yüksek seviyeli 4 metil nitrozamino-1-(3-pyridyl)-1-butatone (NNK) ve düşük seviyeli benz(a) pyrene (BaP) e sahiptir (14). Hoffman ve arkadaşları laboratuvar hayvanlarında NNK'nın adenokarsinom, BaP'in yassı hücreli karsinom yaptığını gösterdiler (15). Sigara dizaynındaki değişiklikler yassı hücreli karsinoma karşı adenokarsinom artışını açıklıyor. Filtreli sigaralardaki dumanındaki partikül boyutları, filtreli olmayan sigara dumanındaki partikül boyutundan küçüktür.

Küçük boyutlu inhale edilen partiküller derin inhalasyon ile alveoler bölgelerde partikül deposuna sebep olur ki bu adenokarsinom oluşturan mekanizmadır. Delgado ve arkadaşlarının çalışmasında odun dumanı maruziyetli hastalarda ana histolojik tip adenokarsinom idi. Odun dumanı sigara dumanı gibi BaP içerir, solunum yolu epitelyumunda

farklı etkiler yapar (16). Ek olarak NNK veya diğer karsinojenler odun dumanı ile adenokarsinom yapabilmektedir.

Bizim çalışmamızda hala yassı hücreli karsinomun en sık rastlanan histolojik tip olması hastaların tama yakınının kırsal alanlarda yaşaması, içilen sigara kalitesinin batılı ülkelere göre düşük kalitede, filtresiz, yoğun nikotin içerikli olması mevcut durumu kısmen açıklamaktadır. Diğer farklı nokta odun dumanına maruziyette adenokarsinom beklenirken çalışmamızdaki tandır maruziyetli kadınlarda küçük hücreli karsinomun ilk sırada bulunmasıdır. Burada biomass içeriğinin örneğin yöremizde sık kullanılan hayvan dışkısının, odun dumanı ve bitki artık dumanına ek olarak farklı kompozisyonda olabileceğini ve bunların patogeneizde farklı rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Bu karmaşada gelecek çalışmalara ihtiyaç vardır. Santral yerleşen tümörlerin tanısında en sık kullanılan tanı yöntemi bronkoskopik forseps biyopsi idi. En sık yerleşim yeri sağ hiler bölge idi. En sık lokalizasyon sağ üst lob olarak saptandı. Üst lob girişlerindeki tutulumun bu bölgedeki sigara maruziyetinin fizyopatolojik mekanizmasıyla açıklanması gerektiği belirtilmiştir (17).

Akciğer kanserinde sigara en önemli etyolojik faktör olup, sigara kullanımı ile kanser ilişkisi çok açık biçimde ortaya konmuştur. Çalışmamızda tüm kanser tipleri ile sigaranın yakın ilişkisi saptandı. Yerleşim göz önüne alındığında bronkoskopistin sağ üst lobu mutlaka iyi bir şekilde değerlendirmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Hastaların yarısından fazlasının ileri evrede saptanması, hastaların operasyon şansını kaybetmeyecek şekilde erken tanı koymanın önemini gündeme getirmektedir.

Çalışmamızda ortalama yaşam süresi 10 ay olarak saptandı. Hücre tiplerine göre yaşam süresi eğrisi şekil 2, tedaviye göre yaşam süresi eğrisi şekil 3 ve evrelere göre yaşam süresi eğrisi şekil 4'de izlenmektedir. Li ve arkadaşları 109 küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalarında KT vererek yaptıkları çalışmalarında ortalama yaşam süresi 10.5 ay olarak, 1 yıllık sağ kalım % 31.2, 2 yıllık sağ kalım % 9.2 olarak saptamışlardır (18).

Yine Bekçi ve arkadaşlarının 1997-2000 yılları arasında ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri sağ kalım analizinde ortalama yaşam süresi 7.9±6.6 ay olarak saptanmış. KT, RT, ikinci seçim KT'nin sağ kalımı anlamlı etkilediği tespit edilmiştir (19). Koçak ve arkadaşlarının kemoterapi ve kemoradyoterapi olarak, ayrıca farklı kemoterapötik ajanların kullanıldığı inoperabl 90 küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda, gemzar+cisplatin alan olgularda yaşam

Şekil 3. Tedaviye göre yaşam süresi eğrisi

süresi 12 ay iken docetaxel+cisplatin alan grupta 29.9 ay olarak saptamışlardır (20). Gemzar+cisplatin alan gruptaki sonuçlar bizim sonuçlarımızla benzer olmasına karşılık, docetaxel+cisplatin alan grupta yaşam süresinin anlamlı farklı olması kemoterapi ajanlarının etkinliği arasındaki farklılığa dikkat çekmektedir.

Farklı çalışmalarda da görüldüğü üzere yaşam süreleri çalışmamız ile benzerdi. Uygulanan tedavi sonuçlarına bakıldığında KT+RT ve KT+RT+cerrahi alan gruplarda yaşam süresinin daha uzun olduğu görüldü. Hiç tedavi almayan grupta 3 haftalık, tedavi alan grupta 14–18 ay gibi anlamlı farklı yaşam süresinin olması tedavinin etkin olduğunu göstermektedir. Ancak burada dikkat edilecek husus tedavi verilmeyen grubun 70 yaş üzeri ve performans düşük olan hastaları içermesiydi. Bu hastalara tedavi verilse

dahi sonucu değiştirmeyeceği beklenen bir gerçektir. Evre IIB'lerin evre III ve evre IV e göre 3–4 aylık uzun yaşam süresi saptandı. Bu anlamsız fark erken evrede olsa dahi hastaların uzun görünen yaşam süresi, tümör hücrelerinin ileri evreye geçiş zamanına kadarki süreye ortalama denk gelmektedir.

Bu da akciğer kanserinin erken yakalansa dahi toplam yaşam süresini erken ve geç evrede değişmediği acı gerçeğini gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak; bölgemiz bayanları biomass maruziyetinin katkısı ile daha fazla akciğer kanserine yakalanmaktadır. Tüm olgularda küçük hücreli akciğer kanserinde artış gerçekleşmiştir. Akciğer kanserli hastaların yaşam sürelerinde hücre tiplerine göre anlamlı farklılık olmadığı, tedavinin yaşam süresine katkısının olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 4. Evrelere göre yaşam süresi eğrisi

Evaluation of Lung Cancer Cases; Analysis of Three Years

Abstract

Aim: In this study we investigated clinical findings and properties of patients diagnosed as lung tumor within last 3 years.

Material and Methods: We evaluated retrospectively demographic data, diagnostic methods, treatment modalities, and survival of cases diagnosed as lung cancer in last 3 years.

Results: Of patients 108 (77.7%) were male and 31 (22,3%) female. The diagnostic methods were bronchoscopic forceps biopsy in 72.8% patients, transthoracic needle aspiration biopsy 4.9%, trucut biopsy in 3.7%. Of the cases 96.5% were primary lung cancer, 2,8% metastatic, and 0,7 % lymphoma. The histopathologic types were as follows; 30,9% Squamous cell carcinoma, 27,3 % small cell carcinoma, 8,6% adenocarcinoma, 28,1 %,unknown nature, 1 case carcinoid cancer, and 1 case adenoid cystic carcinoma,. Distribution of management

protocols of patients was 56,8% chemotherapy (CT), 16% CT and radiotherapy (RT), 11% RT, 4 cases surgery, and 5 cases only symptomatically treated. Mean life durations were found 10 months in squamous cell carcinoma, 11 months in small cell carcinoma, 16 months in adenocarcinoma. According to the stage, mean life durations were found as follows; 11 months in stage IV, 10 months in stage IIIb, 14 months in stage IIb.

Conclusion: We concluded that cell type had no effect and the treatment had positive effect on survival of patients with lung cancer,

Key words: Lung cancer; cancer stage; treatment; survival.

Kaynaklar

1. Spiro SG, Porter JC. Lung cancer-Where are we today? Current advances in staging and nonsurgical treatment. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166:1166-1196.

2. Parkin GM, Pisani P, Ferlay J. Global cancer statistics. *CA Cancer J Clin* 1999; 49:33-64.
3. Ilgazlı A, Özaydın N, Çağlayan B ve ark. Akciğer kanseri: 96 olgu nedeniyle. 20. yıl
4. akciğer günleri, Bursa, Kongre el kitabı. Bursa Uludağ Üniversitesi yayınları 1995; 347-355.
6. Canda T, Canda MŞ, Akkoçlu A, Akpınar O, Koyuncuoğlu M. Akciğerin small cell karsinomunda prognostik faktörlerin araştırılması. *Ege Tıp dergisi* 1991; 30:192-197.
7. Özbay B, Dereli MŞ, Akın M, Ceylan S. Primer akciğer kanserli 173 olguda tedavi ve prognoz. *Ege Tıp Derg* 1991; 30:458-460.
8. Sevgi E, Akkurt İ, Özşahin S, Ardiç S, Altınörs M, Dayıcan B, et al. A Retrospective Analysis Of 189 Patients With Lung Cancer. *Türkiye Klinikleri J Med Sci* 1997; 17:191-199.
9. Köktürk N, Yeğın D, Çiftçi T, Mullaoglu S, Öztürk C. Akciğer Kanselerinde Epidemiyolojik Özellikler Yıllar İçinde Değişim Gösteriyor mu? *Türk toraks derg* 2004; 5:137-142.
10. Travis WD, Colby TV, Corrin B, Shimosato Y, Brambilla E. The new World Health Organization classification of lung tumours. *Eur Respir J* 2001; 18:1059-1068.
11. Bozkurt B, Selçuk Z, Fırat P, Kalyoncu A, Artvinli M. 1972-2002 Döneminde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Akciğer Kanseri Tanısı Konulan Hastaların Histolojik ve Epidemiyolojik Değerlendirmesi. *Türk toraks derg* 2004; 5:148-153.
12. Özbay B, Uzun K, Yalçınkaya İ. Son üç yıl içinde ilimizde saptadığımız akciğer tümörü olgularının değerlendirilmesi. *Tüberküloz ve Toraks derg* 1999; 47:77-82.
13. Delgado J, Martinez LM, Sánchez TT, Ramirez A, Iturria C, González-Avila G. Lung cancer pathogenesis associated with wood smoke exposure. *Chest* 2005; 128:124-131.
14. Stellman SD, Muscat JE, Thompson S, Hoffmann D, Wynder EL. Risk of squamous cell carcinoma and adenokarsinoma of the lung in relation to lifetime filter cigarette smoking. *Cancer* 1997; 80:382-388.
15. Shields PG. Molecular epidemiology of smoking and lung cancer. *Oncogene* 2002; 21:6870-6876.
16. Pfeifer PG, Denissenko MF, Olivier M, Tretyakova N, Hecht SS, Hainaut P. Tobacco smoke carcinogens, DNA damage and p53 mutations in smoking associated cancers. *Oncogene* 2002; 21:7435-7451.
17. Hoffman D, Hoffman Y, El-Bayoumy K. The less harmful cigarette: a controversial issue; a tribute to Ernst L. Wynder. *Chem res Toxicol* 2001; 14:767-790.
18. Bruce N, Perez-Padilla R, Albalak R. Indoor air pollution in developing countries: a major environmental and public health challenge. *Bull World Health Organ* 2000; 78:1078-1092.
19. Travis WD, Travis LB, Devesa S. Lung cancer. *Cancer* 1995; 75:191-202.
20. Li J, Chen P, Dai CH, Li XQ, Bao QL. Prognostic factors in elderly patients with advanced non-small cell lung cancer treated with chemotherapy. *Oncology* 2009; 76:355-362.
21. Bekçi T, Erdal N. İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde sağ kalımı etkileyen faktörlerin analizi. *Tıp araştırmaları derg* 2006; 4:19-23.
22. Kocak M, Ozkan A, Mayadagli A, Parlak C, Bilici A, Seker M, et al. Induction chemotherapy and chemoradiation therapy for inoperable locally advanced non-small-cell lung cancer: a single-institution review of two different regimens. *Clin. Lung Cancer* 2009; 10:124-129.

Klinik Çalışma

Kliniğimizdeki Nozokomial Üriner Sistem Enfeksiyonların Kateterizasyonla Olan İlişkisi Ve Bakteriyel Prevelans: Retrospektif Bir Çalışma

Cavit Ceylan*, Serkan Doğan*, Süha Şen**, Öner Odabaş*

Özet

Amaç: Üroloji kliniğimizde son bir yıl içinde, nozokomial idrar yolları enfeksiyonu (İYE) nedeniyle takip ettiğimiz hastaları, etken patojenler ve enfeksiyona neden olan etyolojiler içinde, üriner kateterizasyonun yerini retrospektif olarak değerlendirdik.

Yöntem: Son bir yılda mikrobiyoloji laboratuvarında idrar kültürlerinde üreme saptanan, üroloji kliniğinde tedavi gören hastalar çalışma kapsamına alınmıştır. Hastalar geçirdikleri operasyonlar, kateterizasyonlar ve üreyen mikroorganizmalar yönünden değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yaşları 18-83 (ortalama yaş 51.9) olan, 35 kadın (%26.7), 96 erkek (%73.3) toplam 131 hastanın idrar kültürlerinde üropatojen üremesi saptadık. Bu hastaların 121'i (%92.4) operasyon geçirmiş, 10'u (%7.6) herhangi bir ürolojik girişim geçirmemişti. Cerrahi işlem geçiren hastaların 80'i (%66.1) endoskopik cerrahi, 41'i (33.9) açık cerrahi geçirmişlerdi. Hastaların 105'ine (%80.2) kateterizasyon uygulanmış, 26 (%19.8) hastaya ise herhangi bir kateterizasyon uygulanmamıştı. Hastaların idrar kültürlerinde üreme saptanan üropatojenler ise sırasıyla; E. Coli 51 hastada (%38.9), Pseudomonas Aeruginosa 26 hastada (%19.8), Klebsiella spp. 24 hastada (%18.3), Enterococcus Faecalis 11 hastada (%8.4), Acinetobacter baumannii 5 hastada (%3.8), Stafilokokcus Aureus 4 hastada (%3.1), Serratia marcescens 4 hastada (%3.1), Stafilokokcus Epidermidis 2 hastada (%1.5), Morganella spp. 2 hastada (%1.5), Stenotrophomonas Maltophilia 2 hastada (%1.5) tespit edilmiştir.

Sonuç: Son bir yılda üroloji kliniğinde karşılaştığımız idrar yolu enfeksiyonlarının en sık sebebi üriner kateterizasyondur. Opere olan veya olmayan hastalarda en sık karşılaştığımız etken üropatojen ise %38.9 oranında E.Coli'dir.

Anahtar kelimeler: Cerrahi ; Endoskopi; kateterizasyon; Üriner kanal enfeksiyonları.

Hastane kaynaklı idrar yolu enfeksiyonları Avrupa ve ABD yapılan çalışmalara göre; hasta güvenliğini ve sağlığını tehdit eden en önemli unsurlardan olup, ilk altı ölüm nedenlerinden birini oluşturmaktadır (1,2).

İdrar yolu enfeksiyonları ABD'de hastane kaynaklı enfeksiyonlar (nozokomial) içinde %40 oranında görülürken, tüm dünyadaki nozokomial enfeksiyonlarının ilk sırasında yer almaktadır (3,4). İYE oluşumunda pek çok neden bulunmakla birlikte, etyolojide yaklaşık %97 oranda üriner sisteme ait herhangi bir enstrumental uygulamayı takiben uygulanan üriner kateterizasyon sorumludur (5-7). Günümüzde hiç küçümsenmeyecek boyutlarda olan nozokomial enfeksiyonları içinde önemli bir yer tutan üriner enfeksiyonlar, hastanemizde de sıkça karşımıza çıkması nedeniyle, etyoloji ve etken patojen spektrumunu, literatür eşliğinde değerlendirdik.

*Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

**Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları

Yazışma Adresi: Dr. Cavit CEYLAN

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Altındağ/Sıhhiye-Ankara

E-mail: ceylancavit@yahoo.com

Tel: 0312 3061845

Gsm: 0506 5421569

Gereç ve Yöntem

Son 1 yıl içinde, yaşları 18-83 (ortalama yaş:51.9) olan,35'i kadın (%26.7) ve 96'sı erkek (%73.3) toplam 131 hasta kliniğimize İYE semptomları ile başvurdu. Hastalara idrar kültürleri, tam idrar tahlilleri, rutin biyokimyasal testler, gerek görülen hastalara üriner sonografik inceleme yapıldı. İdrar kültüründe çeşitli üropatojenlere tespit edilen hastalara kültür-antibiyoğrama uygun tedavi verildi. Bu çalışmaya sadece idrar kültüründe üropatojen üremesi olan, daha önce ampirik antibiyotik tedavisi alan veya

almayan, opere olan veya opere olmayan, ürolojik semptomlu bütün hastalar dahil edildi. Tüm hastalardan hastaneye yatırıldıktan sonra tıbbi uygulama öncesi, bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır. Endoskopik girişimlerden önce profilaksi olarak Gentamisin 160mg/gün IV veya Ciprofloksasin 400mg/gün IV verildi. Açık cerrahi operasyon geçiren hastalara profilaksi olarak Ampisilin sulbaktam 1gr/gün IV veya Sefazolin 1gr/gün IV verildi.

Tablo 1. Opere olan ve olmayan hastalarda bakteriyel üropatojenlerin dağılımı

	Opere Olan Hastalar		Opere Olmayan Hastalar
	Endoskopik	Açık Cerrahi	
E. Coli	30 (%37.5)	16 (%39.0)	5 (%50.0)
P. <u>Aeruginosa</u>	16 (%20.0)	9 (%22.0)	1 (%10.0)
Klebsiella	20 (%25.0)	3 (%7.3)	1 (%10.0)
E. Faecium	6 (%7.5)	5 (%12.2)	0
Acinetobacter baumannii	1 (%1.25)	2 (%4.9)	2 (%20.0)
S. Aureus	3 (%3.75)	1 (%2.4)	0
Serratia marcescens	1 (%1.25)	2 (%4.9)	1 (%10.0)
S. Epidermitis	2 (%2.5)	0	0
Morganella	0	2 (%4.9)	0
S. Maltophilia	1 (%1.25)	1 (%2.4)	0

Bulgular

Çalışmaya alınan 131 hastanın 121'i (%92.4) operasyon geçirmiş, 10'na (%7.6) herhangi bir ürolojik girişim yapılmamıştı. Cerrahi işlem geçiren hastaların 80'ni (%66.1) endoskopik müdahale, 41'i (%33.9) açık operasyon geçirmişti. Endoskopik operasyon olanların 6'na (%7.5) nefrolitotomi, 45'ne sistoskopik gerekli girişim (%56.2), 20'ne (%25.0) üreteral double-j kateter takılması ve/veya çıkarılması işlemi, 9'na (%11.3) sistostomi uygulandı. Açık ürolojik operasyon olan hastaların 22'si (%53.7) açık prostatektomi ve/veya sistolitotomi; 19'u (%46.3) renal cerrahi operasyon (nefrolitotomi, pyelolitotomi, pyeloplasti, nefrektomi vs) geçirmişti. Endoskopik operasyonların ortalama süresi 86.7 dakika, açık operasyonların ortalama süresi 146.6 dakika idi.

Üriner sistem enfeksiyonu tespit edilen hastaların çoğu kateterize hastalar idi.131 hastanın 105'ne (%80.2) kateterizasyon uygulanmış, 26'na (%19.8) herhangi bir kateterizasyon işlemi yapılmamıştır.

Kateterizasyon uygulanan hastaların 47'ne (%44.8) üretral kateter (herhangi bir ürolojik girişimi takiben takılan foley kateter), 40'na (%38.1) double-j üreteral stent, 15'ne (%14.3) nefrostomi, 3'ne sistostomi (%2.8) takılmıştır (Tablo 1). Hastalardaki üretral kateter ortalama kalış süresi 5.5 gün, double-j üreteral stent ortalama kalış süresi 23.7 gün, nefrostomi kalış süresi 9.1 gün ve sistostomi ortalama kalış süresi 9.0 gün idi.Hastalarda tespit edilen üropatojenler sırasıyla; E.Coli 51'i (%38.9), Pseudomonas Aeruginosa 26 'sı (%19.8), Enterococcus Faecalis 11 'i (%8.4), Klebsiella spp. 24'ü (%18.3), Acinetobacter baumannii 5'i (%3.8), Stafilococcus Aureus 4'ü (%3.1), Serratia marcescens 4'ü (%3.1), Stafilococcus epidermidis 2'si (%1.5), Morganella spp. 2'si (%1.5), Stenotrophomonas maltophilia 2'sinde (%1.5) tespit edilmiştir (Tablo 2). Son bir yıldaki üriner üropatojenler arasında en sık E.Coli (%38.9), ikinci sıklıkta Pseudomonas Aeruginosa (%19.8) gözlemledik.

Tablo 2. Kateterize olan ve olmayan hastalarda bakteriyel üropatojenlerin dağılımı

	Kateterize Hastalar				Katateri Olmayan Hastalar
	Üretral	Double J	Nefrostomi	Sistostomi	
E. Coli	21 (%44.7)	14 (%44.7)	2 (%13.3)	1 (%33.3)	13 (%50.0)
P. <u>Aeruginosa</u>	11 (%23.4)	3 (%7.5)	8 (%53.3)	1 (%33.3)	3 (%11.6)
Klebsiella	4 (%8.5)	16 (%40.0)	1 (%6.7)	0	3 (%11.6)
E. Faecium	4 (%8.5)	2 (%5.0)	3 (%20.0)	0	2 (%7.7)
Acinetobacter baubanni	1 (%2.1)	2 (%5.0)	0	0	2 (%7.7)
S. Aureus	2 (%4.3)	1 (%2.5)	0	0	1 (%3.8)
Serratia marcences	1 (%2.1)	2 (%5.0)	0	1 (%33.3)	0
S. Epidermitis	2 (%4.3)	0	0	0	0
Morganella	0	0	1 (%6.7)	0	1 (%3.8)
S. Maltophila	1 (%4,3)	0	0	0	1 (%3.8)

Tartışma

Dünyada ve ülkemizde yapılan çok merkezli nozokomial enfeksiyon çalışmalarında, ilk sırasında İYE yer alırken bunu cerrahi yara ve alt solunum yolları enfeksiyonları gözlemlenmiştir(5,8). İYE nedenleri arasında, mesane çıkım obstruksiyonu nedeniyle mesaneye kateter uygulaması, yaş, kadın cinsiyet, diabet, immunsupresif tedavi, işeme fonksiyon bozuklukları, idrar reflüsü, üriner sistemin fonksiyonel ve anatomik bozukluğu, genetik nedeler, konakçının yatkınlığı, üriner sistem taş hastalığı, gebelik gibi faktörler bulunmakla birlikte en önemlisi üriner kateterizasyondur (9,10). Hastanede herhangi bir nedenle yatan hastalarda, hastanede kalış süreleri içerisinde hastaların yaklaşık %15-25'ne üretral kateter uygulanmaktadır. Üriner kateterizasyon işlemi kapalı direnaj sistemine sahip olsa bile hastalarda günlük %3-10 oranında, bakteri görülebilmektedir (11,12). Kısa süreli kateterizasyonlar esnasında gelişen bakteriürinin pek çoğu asemptomatik olmakla birlikte, üriner enfeksiyona ait yüksek ateş ve diğer semptomlar, olguların yaklaşık %30 kadarında görülürken bu olgularında yaklaşık %5'de bakteriemi de gelişebilir (13) Bakteriemiye bağlı sepsis tablosuna sekonder mortalite, kateterize hastalarda, olmayanlara göre üç kat daha sık görülür (14). Çoğu kateterizasyon işlemine bağlı üriner enfeksiyon, endojen kaynaklıdır ve olgunun kendi kolonik florasına aittir. Bunun dışındaki üriner patojen kaynakları, kontamine

antiseptik solüsyonlar, irrigasyon sıvıları, idrar ölçüm kapları ve sağlık personelinin elleridir. (15-18). Katetere bağlı üriner enfeksiyon gelişmesinde en önemli risk faktörü kateterizasyon süresidir. Tek bir kateterizasyonla başlangıçta günlük bakteriüri riski %3-10 arasında değişmekte iken 30 gün sonra bakteriüri riski %100'e çıkmaktadır. Hastanede uygulanmış olan üriner kateterizasyon işleminin, pek çok hasta için hem başlangıç endikasyonun, hemde devam kararının doğru olmadığı görülmüştür (11,19) Dolayısıyla sadece gereksiz bir kateterizasyona bağlı İYE önlenememenin yolu, kondom kateterler, temiz aralıklı kateterizasyon, suprapubik kateterizasyon üretral kateterizasyona alternatif olarak düşünölmektedir (20). Bizim çalışmamızda üriner sistem enfeksiyonu tespit edilen hastaların %80.2'si kateterize hastalar olup bunların 47'sine (%44.8) üretral kateter (herhangi bir ürolojik girişimi takiben takılan foley kateter), 40'na (%38.1) double-j üretral stent, 15'ne (%14.3) nefrostomi, 3'ne sistostomi (%2.8) takılmıştır. Kateterizasyon süremiz üretral kateterde ortalama süre 5.5 gün, double-j üretral stentte 23.7 gün, nefrostomide 9.1 gün ve sistostomide ise 9.0 gün idi. Üretral kateterli hastalarımızda E.coli, Pseudomonas Aeruginosa ve Klebsiella ilk üç sırada yer almakta iken double-j üretral stentli hastalarda Klebsiella, nefrostomili hastalarda ise Pseudomonas Aeruginosa en sık karşılaştığımız patojen idi. Uzun süreli kateterizasyona bağlı olarak üriner enfeksiyon gelişiminin yanı sıra, eşlik eden bakteriyemi, tekrarlayan febril ataklar, kateter

tıkanması, böbrek ve mesane taşı oluşumu, kronik iritasyona sekonder olarak mesane kanseri de gelişebilir (11). Özellikle Proteus mirabilis gibi üreaz oluşturan organizmalar, kateter lümeninde struvit ve apatit formasyonuna yol açarak kateter lümeni tıkanmasına ve bakteriyel kolonizasyon için predispozan ortama neden olabilirler (21)

Hastane kaynaklı İYE'da kateterizasyon dışında enfeksiyon gelişimine ait etyolojik diğer nedenlerden arasında yer alan, enfeksiyon ajanına ait bazı özellikler de mevcuttur. Örneğin E.Coli suşları, asid polisakkarid kapsül yapma yeteneklerinden dolayı, hem polimorfonükleer lökositlerin fagositik etkilerinden korunabilir hem de kompleman aktivasyonunu önleyebilir. Diğer yandan E.coli yüzeyindeki, adheziv pililer (P pili ve tip I pili) hem organlara yapışmayı kolaylaştırır hem de mesane duvarı yüzeyinde bir biyofilm tabakası oluşturup konak immünesine ve antibiyotiklere karşı kendilerini korurlar (22-27). Sağlıklı premenopozal kadınların vajen florasının %90'dan fazlasını laktobasiller oluşturur. Bu laktobasiller hidrojen peroksit (H₂O₂) üreterek mikroorganizmaların vajinal kolonizasyonunu önlerler..Bu nedenle vajinal florasındaki değişim üriner sistem enfeksiyon için zemin hazırlar (28). Komplike olmayan nozokomial İYE %95'de etken patojen tek suştur ve en sık E.coli (%80) olup, daha az sıklıkla da Staphylococcus spp.ve Enterococcus'lar (%5-15) takip etmektedir (29,30). Öte yandan komplike nozokomial İYE'de en sık E.coli , Pseudomonas Aeruginosa ve diğer gram negatif çomaklar sebep olur. Nadiren Klebsiella, Enterococlar, Streptococcus grup B ve nonenterococcal grup D, Streptococcus, P. mirabilis, Providencia spp. ve Morganella morgani, funguslar gibi türleri içeren polimikrobial üropatojenler de sebep olabilmektedir (31-34). Normal şartlar altında çok sık İYE sebep olmamakla birlikte hastanede yatan hastaların florasındaki değişime bağlı olarak, Proteus, Klebsiella, Enterobacter ve Pseudomonas spp., Stafilocok ve Enterokoklar gibi patojenler, nozokomial İYE'a sebep olabilmektedir (35,36). Çalışmamızda nozokomial İYE'nu üropatojeni olarak en sık %38.9'da E.Coli, %19.8'da Pseudomonas Aeruginosa, %18.3'da Klebsiella spp. ile karşılaştık. Öte yandan Enterococcus faecalis, Acinetobacter baumannii, Stafilococcus Aureus, Serratia marcescens, Stafilococcus epidermidis, Morganella spp, Stenotrophomonas maltophilia'yı daha az oranda görürken fungal enfeksiyona hiç rastlamadık. Bizim çalışmamızı yaptığımız hastanemiz, kardioloji, gastroenteroloji, gastrocerrahi ve üroloji ağırlıklı

çalışan bir hastanedir. Bu çalışma, bizim hastanemizde nozokomial enfeksiyonlar için diğer klinikleri de kapsayacak çalışmanın bir ön çalışmasıdır. Kliniğimizde karşılaştığımız enfeksiyon sıklığının nedenleri; ameliyathane kaynaklı, yatan hastaların takip edildiği servis kaynaklı, hastaları takip eden sağlık personeli kaynaklı da olsa nozokomial üriner enfeksiyonlarımızda en dikkat çekici unsur asepsiye titizlikle dikkat edilmeyen endoskopik manüplasyonlar ve kateterizasyonlardır. Nozokomial üriner enfeksiyonlar, bir taraftan hala hasta güvenliği ve sağlığı için ciddi bir tehdit olmayı sürdürürken bir taraftan da artmış tedavi maliyetleri nedeniyle, ülke ekonomisine zarar verme güncelliğini korumaktadır.Nozokomial enfeksiyon sıralamalarında, etyoloji ve patojen mikroorganizma prevalansında hastaneler arası bölgesel küçük farklılıklar olabilir. Çalışmamızda nozokomial İYE'da en sık nedenin, ürolojik girişimler sonrası uyguladığımız üriner kateterizasyon olduğunu, en sık etken üropatojenin ise E.coli olduğunu gördük.

The Relationship Between Catheterisation And Nosocomial Urinary Tract Infections In Our Clinic And Bacterial Prevalance: A Retrospective Study

Abstract

Aim: We retrospectively evaluated the role of urinary catheterization as an etiologic factor in patients with urinary tract infection (UTI), detected in the past year in our urology clinic.

Material and Method: Patients treated in urology clinic in one year with positive urine cultures, were included in the study and were evaluated in terms of previous surgery, catheterisation and isolated microorganisms.

Results: A total of 131 patients, 35 women (26.7%) and 96 men (73.3%), were aged between 18-83 years (mean: 51.9 years). 121 of them (%92.4) had previous urological surgery while 10 had not (%7.6). Surgical procedures were endoscopic in 80 (66.1%) and open surgery in 41 (33.9%). Urinary catheterisation were performed in 105 of the patients (%80.2) while in 26 (%19.8) were not. Microorganisms isolated in urine cultures were Escherichia coli in 51 (%38.9), Pseudomonas aeruginosa in 26 (%19.8), Klebsiella spp. in 24 (%18.3), Enterococcus faecalis in 11 (%8.4), Acinetobacter baumannii in 5 (%3.8), Stafilococcus aureus in 4 (%3.1), Serratia marcescens in 4 (%3.1), Stafilococcus epidermidis in 2 (%1.5), Morganella spp. in 2 (%1.5) and Stenotrophomonas maltophilia in 2 (%1.5), respectively.

Conclusion: The most common cause of UTIs diagnosed in our urology clinic in the past year is urinary catheterisation. The most isolated microorganism in urine cultures of patients; with or without previous surgery; is Escherichia Coli (38.9%).

Key words: Surgery, endoscopy, catheterisation, urinary tract infections.

Kaynaklar

1. Klevens RM, Edwards JR, Richards CL Jr, Horan TC, Gaynes RP, Pollock DA, et al. Estimating health care-associated infections and deaths in U.S.hospitals, 2002. Public Health Rep 2007;122(2):160-166.
2. Kung HC, Hoyert DL, Xu J, Murphy SL. Deaths: final data for 2005. Natl Vital Stat Rep 2008;56(10):1-120.
3. Haley RW, Hooton TM, Culver DH, Stanley RC, Emori TG, Hardison CD, et al: Nosocomial infections in U.S. hospitals, 1975-1976: estimated frequency by selected characteristics of patients. Am J Med 1981; 70(4):947-959.
4. Haley RW, Culver DH, White JW. The nationwide nosocomial infection rate. A new need for vital statistics. Am J Epidemiol 1985; 121(2):159-167.
5. Bronsema DA, Adams JR, Pallares R, Wenzel RP.: Secular trends in rates and etiology of nosocomial urinary tract infections at a university hospital. J Urol 1993; 150(2pt1):414-416.
6. Richards MJ, Edwards JR, Culver DH, Gaynes RP: Nosocomial infections in combined medical-surgical intensive care units in the United States. Infect Control Hosp Epidemiol 2000; 21(8):510-515.
7. Tambyah PA: Catheter-associated urinary tract infections: Diagnosis and prophylaxis. Int J Antimicrob Agents 2004; 24(1):44-48.
8. Korten V. Hastane İnfeksiyonları. Eds: Wilke TA, Söyleten G, Doğanay M. İnfeksiyon Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 1996, 281-287.
9. Neal DE Jr. Complicated urinary tract infections. Urol Clin North Am. 2008 ;35(1):13-22.
10. Vincent JL, Bihari DJ, Suter PM, Bruining HA, White J, Nicolas-Chanoin MH et al. The prevalence of nosocomial infection in intensive care units in Europe: Results of the European prevalence of infection in intensive care (EPIC) study. JAMA 1995; 274(8): 639-644
11. Warren JW: Catheter-associated urinary tract infections. Infect Dis Clin North Am 1997; 11(3):609-622.
12. Classen DC, Larsen RA, Burke JP, Stevens LE: Prevention of catheter-associated bacteriuria: Clinical trial of methods to block three known pathways of infection. Am J Infect Control 1991; 19(3):136-142.
13. Bryan C, Reynolds K. Hospital acquired bacteremic urinary tract infection; epidemiology and outcome. J Urol;1984; 132(3): 494-498.
14. Bergqvist D, Brönnestam R, Hedelin H, Ståhl A. The relevance of urinary sampling methods in patients with indwelling Foley catheters. Br J Urol 1980; 52(2):92-95.
15. Platt R, Polk BF, Murdock B, Rosner B. Risk factors for nosocomial urinary tract infection. Am J Epidemiol, 1986; 124(6): 977-985.
16. Beaujean DJ, Blok HE, Vandenbroucke-Grauls CM, Weersink AJ, Raymakers JA, Verhoef J. Surveillance of nosocomial infections in geriatric patients. J Hosp Infect, 1997; 36(4): 275-284.
17. Maki DG, Tambyah PA: Engineering out the risk for infection with urinary catheters. Emerg Infect Dis 2001; 7(2):342-447.
18. Saint S, Chenoweth CE: Biofilms and catheter-associated urinary tract infections. Infect Dis Clin North Am 2003; 17(2):411-432.
19. Gould CV, Umscheid CA, Agarwal RK, Kuntz G, Pegues DA; Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. Infect Control Hosp Epidemiol. 2010; 31(4):319-326.
20. Gardam MA, Amihod B, Orenstein P, Consolacion N, Miller MA Overutilization of indwelling urinary catheters and the development of nosocomial urinary tract infections. Clin Perform Qual Health Care, 1998; 6(3): 99-102.
21. Platt R, Polk BF, Murdock B, Rosner B : Mortality associated with nosocomial urinary tract infection. N Engl J Med 1982; 307(11):637-642
22. Marchese A, Gualco L, Debbia EA, Schito GC, Schito AM : In vitro activity of fosfomycin against gram- negative urinary pathogens and the biological cost of fosfomycin resistance. International Journal of Antimicrobial Agents 2003; 22(2) : 53-59.
23. Warren JW, Abrutyn E, Hebel JR, Johnson JR, Schaeffer AJ, Stamm WE.: Guidelines from the infectious diseases society of America . Guidelines for antimicrobial treatment of uncomplicated acute bacterial cystitis and

- acute pyelonephritis in women . *Clinical Infectious Diseases* 1999; 29(4): 745- 751.
24. Moroni M: Monuril in lower uncomplicated urinary tract infections in adults. *Eur. Urol.* 1987;13(1) : 101- 104.
 25. Stein GE: Fosfomycin tromethamine single-dose treatment of acute cystitis. *Int. J. Fertil.* 1999; 44(2) :104- 109.
 26. Nicolle LE: Catheter-related urinary tract infection. *Drugs Aging* 2005; 22(8):627-639
 27. Tenney JH, Warren JW: Bacteriuria in women with long-term catheters: Paired comparison of indwelling and replacement catheters. *J Infect Dis* 1988; 157(5):199-202.
 28. Minassian MA, Lewis DA, Chattopadhyay D, Bovill B, Duckworth GJ, Williams JD.:A comparison between single-dose fosfomycin trometamol (Monuril) and a 5-day course of trimethoptim in the treatment of uncomplicated lower urinary tract infection in women. *International Journal Antimicrobial Agents* 1998;10(1): 39- 47.
 29. Ozsut H. İdrar yolu infeksiyonları. *İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji*, cilt 1, Ayşe Wilke Topcu, Guner Soyletir, Mehmet Doğanay (Eds), Nobel tıp kitapçevleri, 2002, bolum 99, 1059 –1065.
 30. Norrby RS: Short-term treatment of uncomplicated lower urinary tract infections in women. *Review of Infectious Diseases.* 1990; 12(3) : 458-467.
 31. Bacheller CD, Bernstein JM. Urinary tract infections. *Med. Clin. N. Am.* 1997; 81(3): 719- 730.
 32. Naber KG, Bergman B, Bishop MC, Bjerklund-Johansen TE, Botta H, Lobel B, et. al.: EAU Guidelines for the management of urinary and male genital tract infections. *Urinary Tract Infection (UTI) Working group of the health care Office (HCO) of the European Association of Urology (EAU).* *Eur Urol* 2001; 40(5): 576- 588.
 33. Warren JW, Tenney JH, Hoopes JM, Muncie HL, Anthony WC. A prospective microbiologic study of bacteriuria in patients with chronic indwelling urethral catheters. *J Infect Dis* 1982; 146(6):719-723.
 34. Rahav G, Pinco E, Silbaq F, Bercovier H. : Molecular epidemiology of catheter-associated bacteriuria in nursing home patients. *J Clin Microbiol* 1994; 32(4):1031-1034.
 35. Book M, Lehmann LE, Schewe JC, Weber S, Stüber F. Urosepsis. Current therapy and diagnosis. *Urologe A* 2005; 44(4): 413-422.
 36. Rubin HR, Beam RT, Stamm EW: An approach to evaluating antibacterial agents in the treatment of urinary tract infection. *Clinical Infectious Diseases* 1992; 14(2) : 246-251.

Klinik Çalışma

Preemptif Kullanılan Parasetamol ve Lornoksikamın Postoperatif Tramadol Tüketimine Etkisi

Öznur Uludağ*, Gönül Ölmez Kavak**, Orhan Tokgöz**, Feyzi Çelik**, Adnan Tüfek**, Zeynep Baysal Yıldırım**, Haktan Karaman**, Abuzer Uludağ***

Özet

Amaç: Çalışmamızda mikroşirurjik lomber diskektomi operasyonu yapılan hastalara preemptif kullanılan parasetamol ve lornoksikamın postoperatif analjezik etkinliğini araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Mikroşirurjik lomber diskektomi operasyonu planlanan ASA I-II grubu, 18–65 yaş arası, 63 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 3 gruba ayrıldı. Grup I (n=21)'e 100 mL %0.09 NaCl içerisinde 1 gr parasetamol iv infüzyon, Grup II (n=21)'e 100 mL %0.09 NaCl içerisinde 8 mg lornoksikam iv infüzyon ve Grup III (n=21)'e 100 mL %0.09 NaCl solüsyonu iv infüzyon operasyondan 15 dk önce uygulandı. Standart anestezi induksiyonu sonrası endotrakeal entübasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonrasında tüm olguların postoperatif analjezi gereksinimleri hasta kontrollü analjezi (HKA) cihazı (bolus dozu 20 mg, kilitli kalma süresi 15 dk, 4 saatlik limit 200 mg) kullanılarak iv tramadol ile sağlandı. Operasyonu takiben ilk dozdan 8 ve 16 saat sonra çalışma ilaçları aynı dozda tekrarlandı. Her üç grupta 24 saat boyunca vizüel analog skala (VAS) ve sözel ağrı skoru (SAS) skorları, tramadol tüketimleri, yan etkiler ve hasta memnuniyeti kaydedildi.

Bulgular: Grup I ve Grup II' nin VAS ve SAS skorları ile tramadol tüketim miktarı benzer olup, Grup III' e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu. Her üç grup arasında yan etkiler ve hasta memnuniyeti açısından bir fark bulunmadı.

Sonuç: Preemptif kullandığımız parasetamol ve lornoksikamın lomber disk hernisi cerrahisi sonrasında postoperatif ağrı tedavisinde güvenilir, etkin ve benzer analjezik etki sağladığı görüldü.

Anahtar kelimeler: lornoksikam, parasetamol, preemptif analjezi, diskektomi

Postoperatif ağrı, cerrahi travma ile başlayan, giderek azalan ve doku iyileşmesi ile sona eren akut bir ağrı tipidir. Postoperatif ağrı tedavisinin amaçları; hastanın ağrısını ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, derlenmeyi kolaylaştırmak, ağrıya bağlı oluşabilecek komplikasyonları önlemek ve tedavide ekonomi sağlamaktır (1). Son yirmi yılda postoperatif ağrının kontrolü için gerek yeni yöntemler, gerekse yeni ilaçlar bulunmasına rağmen, tedavide yetersizlik hâlâ devam etmektedir (2).

Günümüzde postoperatif ağrının preoperatif dönemden başlayarak kontrol altına alınmasının stres yanıtın engellenmesinde önemli bir faktör olduğunun ileri sürülmesi, 'preemptif analjezi' kavramını gündeme getirmiştir (3).

Lornoksikam (Xefo® 8 mg/2 mL flakon Abdi İbrahim), NSAİ ilaçların oksikam grubunun bir üyesidir. Güçlü analjezik ve antiinflamatuvar etkiler gösteren, organizmada sistemler üzerine minimal yan etkileri olan, kısa yarılanma ömrü nedeniyle postoperatif dönemde akut kullanım için uygun bir ilaçtır (4, 5).

İntravenöz parasetamol (Perfalgan® 1 g/50 mL solüsyon Bristol-Myers Squibb) postoperatif ağrının tedavisinde tek başına veya kombine olarak kullanılabilen bir ajandır (6).

Zayıf bir opioid olan Tramadol (Contramal® 100 mg ampul, Abdi İbrahim) orta ve ileri derecedeki akut ve kronik ağrıların tedavisinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır (7).

Bu çalışmada; lomber disk mikrocerrahisinde preemptif lornoksikam ve parasetamol uygulamasının; postoperatif tramadol tüketimi,

*Adıyaman Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

**Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

***Adıyaman Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Yazışma Adresi: Yrd Doç Dr Feyzi Çelik

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır

Tlf: 0-412-248 80 01 / 4422

Fax:0-412-248 85 23

Email: drfeyzicelik@gmail.com

postoperatif ağrı düzeyi ve hasta memnuniyetine etkisi ile yan etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya; yerel etik komite izni ve hastaların yazılı onamları alınarak, elektif mikroşirurjik lomber diskektomi planlanan, 18-

Tablo 1. Hastaların demografik verileri. (Ort \pm SD)

	Grup I (n=21)	Grup II (n=21)	Grup III (n=21)
Cins (K/E)	6 / 15	14 / 7	7 / 14
Yaş (yıl)	42.0 \pm 7.4	48.0 \pm 12.4	40.5 \pm 9.2
Ağırlık (kg)	75.5 \pm 11.5	75.9 \pm 11.8	78.2 \pm 9.2
ASA I/II	15/6	9/12	14/7
Ameliyat Süresi (dk)	114.8 \pm 21.6	118.1 \pm 22.1	105.2 \pm 28.0

Hastalar ile operasyondan önce görüşülerek, HKA cihazı (Pain Management Provider, Abbott) ile ağrıların değerlendirilmede kullanacakları 'Vizüel Analog Skala' (VAS) ve 'Sözel Ağrı Skoru' (SAS) hakkında bilgilendirildi ve onayları alındı.

Olgular ameliyat masasına alındıktan sonra 3 gruba ayrıldı.

Grup I (n=21)'ye 100 mL %0.09 NaCl içerisinde 1 gr parasetamol iv infüzyon,

Grup II (n=21)'ye 100 mL %0.09 NaCl içerisinde 8 mg lornoksikam iv infüzyon,

Grup III (n=21)'ya 100 mL %0.09 NaCl solüsyonu iv infüzyon,

operasyondan 15 dk önce bir anestezi uzmanı tarafından uygulandı. Ayrıca olgular da kendilerine hangi çalışma ilacının uygulanacağından habersizdi.

Pre-oksijenizasyonu takiben tüm olgulara 1 μ g/kg fentanil, 2 mg/kg propofol ve 0.15 mg/kg vekuryum bromür ile anestezi induksiyonu sonrası endotrakeal entübasyon uygulandı. Anestezi idamesi %50 O₂ - %50 hava ve %2 MAC Sevofluran ile sağlandı. Operasyon bitiminde olgular bir saat süreyle derlenme odasında gözlemlendi.

Derlenme odasına alınan tüm grupların postoperatif analjezi gereksinimleri HKA cihazı (bolus dozu 20 mg, kilitli kalma süresi 15 dk, 4 saatlik limit 200 mg) kullanılarak iv tramadol ile sağlandı.

Postoperatif dönemde ilk dozdan sonraki 8. ve 16. saatlerde Grup I'e parasetamol, Grup II'ye lornoksikam, Grup III'de %0.09 NaCl infüzyonları aynı doz ve volümde tekrar verildi.

Her üç grupta 24 saat boyunca analjezi düzeyi VAS (0: ağrı yok, 10: en şiddetli ağrı) ve SAS

65 yaş arası, ASA I-II grubu 63 olgu dahil edildi. Çalışma randomize çift kör olarak planlandı. Kardiyovasküler, renal ve karaciğer fonksiyonlarında bozukluk olan olgular ile alkol ve ilaç bağımlılığı, mide ve duodenum ülseri, çalışma ilaçlarına bilinen alerji öyküsü olan olgular çalışma kapsamına alınmadı.

(0: Ağrı yok 1: Hafif ağrı 2: Orta ağrı 3: Şiddetli ağrı 4: Dayanılmaz ağrı) ile değerlendirildi.

Postoperatif dönemde kurtarıcı analjezik olarak HKA cihazı ile tramadol uygulandı. Postoperatif dönemde VAS, SAS skorları ile tramadol tüketimleri ilk saat her 15 dk da, daha sonra ise 2, 4, 6, 12, ve 24. saatte değerlendirildi. 24 saatin sonunda HKA cihazından ilk analjezik talep zamanları, istek ve bolus miktarları ve toplam tramadol tüketimleri kaydedildi. Ayrıca yan etkiler (hipotansiyon, bulantı, kusma, epigastrik ağrı) ve hasta memnuniyeti (1: mükemmel, 2: iyi, 3: orta, 4: zayıf) skorları kaydedildi.

İstatistiksel Analiz

Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma) yanı sıra niceliksel parametrelerin gruplar arası karşılaştırılmasında tekrarlayan ölçümlerin varyans analizi testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey HSD (Honestly Significant Difference) testi kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Grupların demografik verileri Tablo 1'de verilmiştir. Tüm gruplarda grup içi karşılaştırmada; başlangıç değeri ile karşılaştırıldığında diğer tüm ölçüm zamanlarındaki VAS, SAS değerlerine bakıldığında azalma görülmektedir (p<0.001).

Gruplar arasındaki VAS, SAS ve tramadol tüketim miktarı değerleri incelendiğinde Grup I ve Grup II arasındaki tüm zamanlarda istatistiksel olarak bir fark bulunmazken Grup III değerlerinin Grup I ve II'den tüm ölçüm zamanlarında ileri

derecede anlamlı yüksek bulundu ($p<0.001$) (Şekil 1-2; Tablo 2).

Her üç grupta da hasta memnuniyeti benzer bulundu ($p>0.05$). Ek analjezik ihtiyacı Grup I ve II'ye göre Grup III'de daha yüksek bulundu ($p=0.004$).

Operasyon sonrası HKA cihazından ilk analjezik talep zamanı Grup III'de diğer iki gruba

göre daha kısa, toplam tramadol tüketimi ise daha fazla bulundu ($p<0.001$).

24. saatin sonunda HKA cihazından istek ve bolus miktarları Grup I ve Grup II arasında benzer iken Grup III'te daha yüksek bulundu ($p<0.001$). Yan etkiler gruplar arasında benzerdi ($p>0.05$).

Şekil 1. Grupların VAS değerlerinin dağılımı

VAS: Vizüel analog skala,

*: Grup I ve II'ye göre anlamlı farklılık

Şekil 2. Grupların SAS değerlerinin dağılımı

SAS: Sözel ağrı skoru,

*: Grup I ve II'ye göre anlamlı farklılık

Tartışma

Bu çalışmada lomber disk cerrahisinde preemtif iv uygulanan parasetamol ve lornoksikamin her ikisinin de postoperatif ağrı

tedavisinde tramadol tüketimini azalttığı, güvenilir ve etkin analjezi sağladığı sonucuna varıldı. NSAİ ilaçlar analjezik ve antiinflamatuvar etkileri nedeni ile postoperatif dönemde lomber cerrahide sık kullanılmaktadır.

Tablo 2. Grupların tramadol tüketim miktarları (mg) (Ort ± SD)

	Grup I	Grup II	Grup III	p*
15. dk	20.0±8.9	20.0±8.9	34.76±8.7	p < 0,001
30. dk	35.7±12.0	34.2±12.8	53.3±11.9	p < 0,001
60. dk	58.1±22.4	60.9±21.4	91.4±13.8	p < 0,001
2. sa.	83.8±23.3	87.0±24.2	129.0±22.3	p < 0,001
4. sa	130.3±36.3	136.1±39.8	194.7±14.0	p < 0,001
6. sa	171.4±54.2	173.3±54.5	273.8±26.5	p < 0,001
12. sa	215.2±99.1	181.9±56.8	346.4±45.9	p < 0,001
24. sa	240.0±101.1	231.4±97.8	432.3±46.2	p < 0,001

*: Grup III'te Grup I ve II'ye göre anlamlı farklılık

Lornoksikamın preoperatif ve postoperatif uygulamasının karşılaştırıldığı bir çalışmada, preoperatif uygulanmasının analjezi kalitesini iyileştirdiği ve analjezik tüketiminde azalttığı bulunmuştur (8).

Postoperatif ağrı tedavisinde lornoksikam ve morfinin karşılaştırıldığı bir çalışmada 36 mg lornoksikam'ın morfin kadar etkili analjezi sağladığı ve morfinden daha iyi tolere edildiği bulunmuştur (9). Bir meta analizde de NSAİ ilaçların opioid tüketimini anlamlı derecede azalttığı gösterilmiştir (10).

İlaçların preemptif olarak uygulanması ile amaçlanan, oluşacak merkezi sensitizasyon sürecini engellemek ve postoperatif daha iyi bir analjezi kalitesine ulaşmaktır.

Preoperatif dönemde iv uygulanan parasetamolün lornoksikam ile karşılaştırıldığı çalışmalarda postoperatif analjezik etkinliğinin benzer olduğu bildirilmiştir (11,12). Çalışmamız da bu sonuçlarla uyumludur.

Dilmen ve ark' larının çalışmalarında lomber disk cerrahisi sonrasında hasta kontrollü morfin tedavisine ek olarak tek doz uygulanan parasetamolün, lornoksikamdan daha etkin bir analjezi sağladığı ifade edilmiştir (13). Çalışmamızda ise parasetamol ve lornoksikam grupları analjezik etkinlik bakımından benzer bulundu. Bu fark bizim çalışma ilaçlarını postoperatif 24 saatlik dönemde 3 kez uygulamamıza bağlı olabilir.

Parasetamol iv yoldan kullanıldığında; gastrik emilim güçlükleri ve hepatik ilk geçiş eliminasyonuna uğramadan yüksek plazma konsantrasyonuna erişmekte ve diğer uygulama yollarına göre çok daha yüksek analjezik etkinliğe ulaşmaktadır (14). Preemptif olarak oral yolla verilen parasetamol ile lornoksikam karşılaştırıldığı bir çalışmada, minör jinekolojik cerrahiye bağlı ağrıların postoperatif tedavisinde lornoksikamın daha etkin olduğu bildirilmiştir (15). Bizim çalışmamızdan farklı olan bu sonuç

oral kullanıma bağlı dezavantajlardan kaynaklanabilir.

Bir başka çalışmada tekrarlayan iv parasetamol infüzyonlarının, tekrarlayan morfin uygulamalarından daha güvenilir olduğu, benzer analjezik etkinlik sağladığını ve iyi tolere edildiği bulunmuştur (16).

Spinal füzyon cerrahisi uygulanan hastalarda morfin tedavisine iv parasetamol eklendiğinde ortaya çıkan analjezik etkinlik ve yan etki insidansının değerlendirildiği bir başka çalışmada; iv parasetamol eklenmesinin tatmin edici analjezi, daha az morfin tüketimi ve daha az sedasyonla sonuçlandığı gözlenmiştir. Bu ilaç kombinasyonunun majör cerrahi geçiren hastalarda akut ağrı tedavisinde daha güvenli ve etkili olabileceği sonucuna varılmıştır (17).

Postoperatif ağrı değerlendirilmesinde VAS subjektif bir yöntem olduğu için tek başına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle beraberinde HKA uygulaması ile postoperatif analjezik gereksiniminin tespitinin de çalışılması daha güvenilir bir yöntemdir (18). Çalışmamızda hem postoperatif VAS skorlarını hem de HKA yöntemiyle postoperatif tüketilen tramadol miktarı araştırılarak objektif bir sonuç elde edildi.

Her üç grupta hasta memnuniyetinin benzer olarak bulunmasını, kurtarıcı analjezik olarak HKA ile Tramadol'un etkin bir şekilde kullanılmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Ancak VAS ve SAS skorları diğer iki gruba göre Grup III'te anlamlı olarak yüksek bulundu. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar spinal cerrahi sonrası postoperatif ağrı tedavisi için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak NSAİ ilaçlara bağlı operasyon yerinde kanamada artış, gastrointestinal hasar ve renal toksisite gibi yan etkilerin bildirilmesiyle parasetamol gibi diğer non-opioid analjeziklere olan ilgi artmıştır (6). Çalışmamızda her iki grubun yan etki insidansları arasında fark bulunmadı.

Sonuç olarak lomber disk cerrahisinde preemptif iv parasetamol ve lornoksikamın erken postoperatif dönemde analjeziye katkı sağladığı ve postoperatif analjezide HKA yöntemi ile tramadole ilave edildiklerinde tramadol tüketimini azaltarak birlikte güvenilir, yeterli ve benzer analjezi sağladığı sonucuna varıldı.

The Effect of Postoperative Tramadol Consumption of Lornoxicam and Paracetamol Used in Preemptive

Abstract

Aim: In this study, postoperative analgesic efficacy of lornoxicam and paracetamol used in preemptive in microsurgery lumbar discectomy were investigated.

Method: This study was performed on 63 patients, ASA class I - II group, 18 to 65 years, undergoing micro-lumbar discectomy. The patients were divided into 3 groups randomized after the operating table. Group I (n = 21) to 1 g paracetamol in 100 mL 0.09% NaCl, Group II (n = 21) to 8 mg lornoxicam in 100 mL in 0.09% NaCl and Group III (n = 21) to 100 mL 0.09% NaCl infusion iv was performed 15 min before the operation. Standard endotracheal intubation was performed after induction of anesthesia. After the operation, a postoperative analgesia requirement in all cases was achieved by using the device PCA (bolus dose of 20 mg, locked for 15 minutes, 4 hour limit of 200 mg) with iv tramadol. Following the operation, the same dose of study medication was repeated 8 and 16 hours after the first dose.

Result: SAS -VAS scores, tramadol consumption, side effects and patient satisfaction were recorded during 24 hours. The SAS - VAS scores and the consumption of tramadol were similar in Group I and II, but statistically significantly were lower according to Group III. The side effects and patient satisfaction did not differ in three groups.

Conclusion: The preemptive use of paracetamol and lornoxicam in the treatment of postoperative pain after lumbar disc microsurgery was provided a safe, effective and similar analgesic effect.

Key words: lornoxicam, paracetamol, preemptive analgesia, discectomy

Kaynaklar

1. Kunt N, Kafalı H: Hasta kontrollü analjezi ile postoperatif ağrı tedavisinde morfin, meperidin ve fentanilin etkinliğinin karşılaştırılması. Ağrı Dergisi, 1997; 9:28-35.
2. Bonica JJ: Postoperative pain. In: The management of pain, second edition (ed. Bonica JJ), Lea & Febiger, London, 1990;461-480.
3. Aquilar JL, Rincon R, Domingo V et al: Absence of an early pre-emptive effect after

4. Nuutinen LS, Laitinen JD, Salomak TE: A risk-benefit appraisal of injectable NSAID in the management of postoperative pain. Drug Safety, 1993; 380-393.
5. Radhofer-Welte S, Rabasseda X: Lornoxicam, a new potent NSAID with an improved tolerability profile. Drugs Today (Barc). 2000;36: 55-76.
6. Zhou TJ et al, Propacetamol versus ketorolac for treatment of acute postoperative pain after total hip or knee replacement. Anest Analg, 2001; 92:1569-1575.
7. Raffa RB, Friderichs E, Reimann W et al: Opioid and nonopioid components independently contribute to the mechanism of action of tramadol, an atypical opioid analgesic. J Pharmacol Exp Ther, 1992; 1: 275-285.
8. Trampitsch E, Pipam W, Moertl M, Sadjak A, Dorn C, Sittl R, Likar R. [Preemptive randomized, double-blind study with lornoxicam in gynecological surgery]. Schmerz. 2003 Jan;17(1):4-10.
9. Deflet E, Rosenow MD: A comparison of patient - controlled analgesia with lornoxicam versus morphine in patients undergoing lumbar disk surgery. Anesth Analg, 1998; 86:1045-1050.
10. Jirattanaphochai K, Jung S. Nonsteroidal antiinflammatory drugs for postoperative pain management after lumbar spine surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Neurosurg Spine. 2008 Jul; 9(1):22-31.
11. Tuzuner Oncul AM, Yazicioglu D, Alanoglu Z, Demiralp S, Ozturk A, Uçok C. Postoperative analgesia in impacted third molar surgery: the role of preoperative diclofenac sodium, paracetamol and lornoxicam. Med Princ Pract. 2011;20(5):470-6.
12. Akcali GE, Iskender A, Demiraran Y, Kayikci A, Yalcin GS, Cam K, Balcioglu YO. Randomized comparison of efficacy of paracetamol, lornoxicam, and tramadol representing three different groups of analgesics for pain control in extracorporeal shockwave lithotripsy. J Endourol. 2010 Apr;24(4):615-20.
13. Korkmaz Dilmen O, Tunali Y, Cakmakkaya OS, Yentur E, Tutuncu AC, Tureci E, Bahar M. Efficacy of intravenous paracetamol, metamizol and lornoxicam on postoperative pain and morphine consumption after lumbar disc surgery. Eur J Anaesthesiol. 2010 May;27(5):428-32.
14. Jarde O, Bomlard E: Parenteral versus oral route increases Paracetamol efficacy. Clin Drug Invest 1997; 14: 474-81.

15. Hein A, Norlander C, Blom L, Jakobsson J. Is pain prophylaxis in minor gynaecological surgery of clinical value? A double-blind placebo controlled study of paracetamol 1 g versus lornoxicam 8 mg given orally. *Ambul Surg.* 2001 Jul;9(2):91-94.
16. Van Aken H, et al: Assessing analgesia in single and repeated administrations of propacetamol for postoperative pain: comparison with morphine after dental surgery. *Anesth Analg.* 2004; 98:159–165.
17. Hernandez-Palazon J, et al: Intravenous administration of propacetamol reduces morphine consumption after spinal fusion surgery. *Anesth Analg.* 2001;92:1473–1476.
18. Tamsen A. Patient - controlled analgesia: A review of the current state of knowledge. *Anaesth.* 1986;2: 100–107.

Olgu Sunumu

Kronik Lenfositik Lösemide Fludarabin'e Bağlı Tümör Lizis Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Cengiz Demir*, Murat Atmaca**, Mehmet Fatih Özbay***, Eyüp Taşdemir***, Murat Alay***

Özet

Genellikle histolojik olarak agresif tümörlerde gözlenen tümör lizis sendromu kronik lenfositik lösemide oldukça nadirdir. Malignite tipi, dolaşımdaki yüksek tümör hücre sayısı ve büyük tümör kitlesi gibi bazı tümör ilişkili faktörler, altta yatan böbrek yetmezliği gibi bireysel faktörler ve kullanılan antikanser rejimlerin tipi ve yoğunluğu tümör lizis sendromu için tanımlanmış risk faktörleridir. Fludarabin kronik lenfositik lösemili hastaların tedavisinde sıklıkla kullanılan bir pürin analogudur. Kronik lenfositik lösemili hastalarda fludarabin tedavisine bağlı akut böbrek yetmezlikli tümör lizis sendromu oldukça nadir bir komplikasyondur. Biz burada fludarabin infüzyon tedavisi sonrası tümör lizis sendromu görülen bir kronik lenfositik lösemili olgu sunduk.

Anahtar kelimeler: Kronik lenfositik lösemi, tümör lizis sendromu, fludarabin.

Kronik lenfositik lösemi (KLL) sıklıkla ileri yaşlarda görülen bir lösemi formudur. İnsidansı 100000'de 5 olan bu hastalığın median tanı yaşı 70'dir (1). Bu hastalığın erken evrelerinde tedavi verilmesinin yaşam süresi üzerine kesin bir etkisi gösterilemediğinden dolayı tedavi ileri evre hastalığı olanlara verilmektedir. Son yıllara kadar steroidle birlikte veya steroidsiz sitotoksik ajanların kombine edilmesi standart tedaviyi oluşturuyordu. Ancak tam remisyon bu tedavi şeklinde nadiren görülür (1-3). KLL tedavisinde fludarabin ilk seçenek veya ikinci seçenek ajan olarak kullanılmaktadır. (4) Kemoterapi veya radyoterapi gibi sitotoksik tedavilerden sonra veya spontan olarak tümör yükünün fazla olduğu veya turnover'in hızlı olduğu malignitelere tümör lizis sendromu (TLS) gelişebilmektedir (5).

KLL de tedavi ilişkili tümör lizis sendromu (TLS) nadirdir ve literatürde olgu sunumları şeklinde bulunmaktadır. Burada fludarabin tedavisi sonrası TLS gelişen KLL'li bir olgu sunuldu.

Olgu

72 yaşında erkek hasta. Boynunda şişlik, gece terlemesi, ateş, iştahsızlık, kilo kaybı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Hastanın hikayesinde üç yıl önce kronik lenfositik lösemi tanısı aldığı, iki yıl ilaçsız takip edildiği öğrenildi. Başvurusundan bir yıl önce hastanın konstitüsyonel semptomlarının artması, lökosit sayısının bir yılda ikiye katlanması ve hastada kemik iliği infiltrasyonuna bağlı anemi gelişmesi sebebiyle klorambusil ve metil prednizolone başlanmıştı. İlaç tedavisini düzenli kullanmayan ve rutin kontrollerine düzenli gelmeyen hastanın mevcut şikayetlerinin uzun zamandır olduğu ve son birkaç aydır bu şikayetlerinin arttığı öğrenildi. Yapılan fizik muayenesinde: genel durum orta, şuur açık, tansiyon arteriyel 130/70 mmHg, nabız 76/dakika idi. Boyunda en büyüğü 3x4cm çapında olmak üzere submandibular, submaksiller multipl hareketli ağrısız lenfadenomegaliler mevcuttu. Batın muayenesinde hepatosplenomegalisi olmayan olgunun laboratuvar tetkikleri Tablo-1 de gösterilmiştir. Hastaya uygun hidrasyon

*YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji ABD, Van.

**YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ABD, Van.

*** YYÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Van.

Yazışma Adresi: Cengiz Demir

Yüzüncü yıl üniversitesi, Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları ABD. Hematoloji BD.

Maraş Cad. 65200 Van, TÜRKİYE.

E mail: drcengizdemir@hotmail.com

Tel: 0 432 2164706

Fax: 0 432 2167519

Tablo 1. Hastanın laboratuvar tetkikleri.

	Fludarabin tedavisinden 1 gün önce	Fludarabin tedavisinin 3. günü	Tedavinin 9. günü
Kreatinin (mg/dl)	1,0	3,4	1,1
Kalsiyum (mg/dl)	9,2	7,6	8,9
Fosfor (mg/dl)	3,75	12	4
Ürik asit (mg/dl)	4,4	18	4,7
Potasyum (mmol/l)	4,6	6,7	4,0
LDH (U/l)	640	1890	670
Lökosit (x10 ⁹ /l)	259	212	48
Hemoglobin (mg/dl)	9,4	9,8	10,2
Platelet (x10 ⁹ /l)	155	123	140

sağlandıktan sonra intravenöz fludarabin (25mg/m²/gün) tedavisi başlandı. Tedavinin üçüncü günü sol yan ağrısı olan hastaya batin ultrasonografi planlandı ve biyokimyasal tetkikleri tekrarlandı (Tablo-1). Ultrasonografide batin içinde yaygın lenfadenopatileri vardı. Hastanın tetkikleri tümör lizis sendromu ile uyumluydu. Hastaya hidrasyon, idrar alkalizasyonu, allopurinol, başlandı. Takibinin 9. gününde hastanın kan biyokimyası normale döndü (Tablo 1).

Tartışma

İlk kez 1929 yılında lösemili bir vakada tanımlanmış olan TLS çok fazla hücrenin birden yıkılması sonucunda hücre içeriğinde yoğun olarak bulunan potasyum, fosfor ve ürik asitin hücre dışına çıkması ve sekonder hipokalsemi ile karakterize acil bir klinik durumdur. TLS akut böbrek yetmezliği ile komplike olabilir. Buradaki patofizyolojik mekanizma multifaktöriyel olup intravasküler volüm depleasyonu, ürik asit kristallerinin ve kalsiyum fosfatın tübüler presipitasyonu gibi çeşitli etiyolojik nedenleri içerir (6). Malignite'nin tipine, uygulanan anti-kanser tedavi ve yoğunluğuna bağlı olarak görülme sıklığı değişmektedir. Kemoterapiye çok duyarlı olan tümör yükünün çok fazla veya hücre döngüsünün hızlı olduğu akut lenfoblastik lösemi, burkit lenfoma ve yüksek grade'li lenfomalar gibi hematolojik malignitelerde sık görülür (7-9).

Başlangıç tedavisi öncesi ürik asit düzeyinin 7.5 mg/dl, kreatinin düzeyinin 1.5 mg/dl, lökosit sayısının 50x10⁹/l üstünde olması veya laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyinin yüksekliği ve bulky hastalık tüm kanserler için tanımlanmış risk faktörleridir (10, 11). Tanımlanmış risk faktörlerinden lökosit sayısı yüksekliği ve artmış serum LDH'ı sunduğumuz olguda bulunmaktaydı. KLL'li hastalarda fludarabin tedavisine bağlı

olarak TLS'u gelişimi nadirdir. Fludarabin ile tedavi edilen 6137 KLL'li hastada TLS insidansı %0.33 olarak bulunmuştur. Bu hastalarda TLS genel'de yedinci günde görülmüştür ve olguların %30'unda diyaliz gerekmiştir (12). Sunduğumuz olguda fludarabine tedavisinin ilk kürünün 3. gününde hastada TLS gelişmişti. Olgumuzda TLS'ye bağlı olarak akut böbrek yetmezliği gelişti fakat hastada diyaliz ihtiyacı olmadı. TLS tedavisinde temel yaklaşım ürik asit eliminasyonunun sağlanmasıdır. Bunun için intravenöz hidrasyon, idrarın sodyum bikarbonat ve diüretik kullanılarak alkalizasyonunu, allopurinol veya rasburicase kullanımı tedavinin temelini oluşturmaktadır (13, 14). Biz de hastamızda intravenöz hidrasyon, idrar alkalizasyonu ve allopurinol ile tedavide başarıyı elde ettik. Tüm önlemlere rağmen ABY gelişen vakalarda diyalizin tek başına yeterli olduğu bildirilmektedir.

Sonuç olarak, KLL'de tedavi ile ilişkili tümör lizis sendromu çok nadir olsa da gelişebilmektedir. Bu hastaların TLS açısından takibi ve premedikasyonu önemlidir.

Fludarabine Associated Tumor Lysis Syndrome in Chronic Lymphocytic Leukemia: a Case Report

Abstract

Massive tumor lysis is an unusual event that is generally confirmed to histologically aggressive neoplasms and is very rare in chronic lymphocytic leukemia. Risk factors include the type of malignancy, some tumor-related factors such as high numbers of circulating tumor cells and a large tumor burden, the presence of individual factors such as preexisting renal insufficiency, and the type and intensity of anticancer regimen used. Fludarabine is a frequently used purine analogue in the treatment of patients with chronic lymphocytic leukemia. Tumor lysis syndrome with acute renal failure is a very rare

complication of fludarabine therapy in patients with chronic lymphocytic leukemia. We report the occurrence of tumor lysis syndrome after the infusion of fludarabine therapy in a patient with chronic lymphocytic leukemia.

Key words: *Chronic lymphocytic leukemia, Tumor lysis syndrome, Fludarabine*

Kaynaklar

1. Muller-Hermelink HK, Catovsky D, Montserrat E, Harris NL. Chronic lymphocytic leukaemia/small lymphocytic lymphoma. In: Jaffe ES, Harris NL, Stein H, Vardiman JW (eds): WHO Classification of Tumors-Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon: IARC Press 2001; 127-130.
2. Rozman C, Montserrat E. Chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med 1995; 333:1052-1057.
3. Keating MJ, Chiorazzi N, Messmer B, Damle RN, Allen SL, Rai KR, et al. Biology and treatment of chronic lymphocytic leukemia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2003:153-175.
4. Ricci F, Tedeschi A, Morra E, Montillo M. Fludarabine in the treatment of chronic lymphocytic leukemia: a review. Ther Clin Risk Manag 2009; 5:187-207
5. Hiddemann W, Rottmann R, Wörmann B, Thiel A, Essink M, Ottensmeier C, et al. Treatment of advanced chronic lymphocytic leukemia by fludarabine. Results of a clinical phase-II study. Ann Hematol 1991; 63:1-4.
6. Sewani HH, Rabatin JT. Acute tumor lysis syndrome in a patient with mixed small cell and non small cell tumor. Mayo Clin Proc 2002; 77:722-728.
7. Levine AM. Challenges in the management of Burkitt's lymphoma. Clin Lymphoma 2002; 3:19-25.
8. Ravindranath Y. Recent advances in pediatric acute lymphoblastic and myeloid leukemia. Curr Opin Oncol 2003; 15:23-35.
9. Hecht JL, Aster JC. Molecular biology of Burkitt's lymphoma. J Clin Oncol 2000; 18:3707-3721.
10. Rampello E, Fricia T, Malaguarnera M. The management of tumor lysis syndrome. Nature Clinical Practice Oncology 2006; 3:438-447.
11. Tufan A, Unal N, Koca E, Onal I, Aksu S, Haznedaroglu I. Spontaneous tumor lysis syndrome in a patient with diffuse large B cell lymphoma and Richter syndrome. Annals of Hematology 2006; 85:183-184.
12. Cheson BD, Frame JN, Vena D, Quashu N, Sorensen JM. Tumor lysis syndrome: an uncommon complication of fludarabine therapy of chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 1998; 16:2313-2320.
13. Montalban C, Liano F, Aguilera A. Tumour lysis syndrome after treatment of chronic lymphocytic leukemia with fludarabine. Postgrad Med J 1994; 70:651-652.
14. Martell RE, Peterson BL, Cohen HJ, Petros WP, Rai KR, Morrison VA, et al. Analysis of age, estimated creatinine clearance and pretreatment hematologic parameters as predictors of fludarabine toxicity in patients treated for chronic lymphocytic leukemia: a CALGB (9011) coordinated intergroup study. Cancer Chemother Pharmacol 2002; 50:37-45.

Olgu Sunumu

32 Haftalık Gebede Banotu Zehirlenmesi

Sevdegül Karadaş*, Ayşe Güler**, Musatafa Şahin*, Lütfi Behçet***

Özet

Gebe bir olguda *Hyoscyamus niger L.* yenilmesi sonucu gelişen zehirlenmeyi literatür eşliğinde sunmayı amaçladık. Yirmi üç yaşında, gravida 2, parite 1 olan 32 haftalık gebe, adını bilmediği ve marula benzettiği bitkiyi yedikten sonra bulantı, kusma, görmede bulanıklık, anlamsız konuşma şikayetleriyle acil servise başvurdu. Fizik muayenede taşikardi, yüzde kızarıklık ve midriazis, elektrokardiografide sinüs taşikardisi mevcuttu. Hastaya nazogastrik sonda ile mide lavajı yapıldı, aktif kömür verildi ve destek tedavisi uygulandı. Monitorize edilerek takibe alınan hasta bulgularının düzelmesi sonucu taburcu edildi. Sonuç olarak; antikolinergik sendroma yol açan zehirlenmelerde, gebe olgularda tedavi yaklaşımı gebe olmayanlarla aynı olup, iyi bir gözlem, monitorizasyon ve destekleyici yaklaşımdan ibarettir. Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır.

Anahtar kelimeler: Antikolinergik sendrom, gebelik ,zehirlenme.

Akut zehirlenmelere, acil servis başvuruları arasında sık rastlansa da, bitkilere bağlı zehirlenme olguları nadirdir. Zehirlenmeye neden olan bitkiler genellikle bilmeden alınır ve zaman zaman ciddi sonuçlar doğurabilir. Gebelerde ise bitkilere bağlı akut zehirlenmelere çok daha az rastlanır. İçeriği belli olmayan bitkilerle gebelikte meydana gelen zehirlenmelerin sonuçları fetus ve anne sağlığı açısından önemlidir.

Ülkemizin her bölgesinde yetişen *H. niger L.* (Solanaceae), 25-80 cm yükseklikte sarımsı, mor çiçekli, olgunlaştığında bir kapak ile açılan meyvesinde çok sayıda tohum taşıyan yıllık otsu bir bitkidir (1). *H. niger L.* Ülkemizde “Ban otu”, “Deli Bat” adlarıyla bilinip batı literatüründe de “Henbane” ismiyle tanımlanmaktadır (2). Türkiyede 6 ayrı ban otu türü yetişmektedir (3). Bu türlerin hepsi de Hyosyamin grubu alkaloidler taşıdığından insan ve hayvanlar için zehirlidir (4). Yaprakları Hyosyamin, Skopolamin (hyoscine), Hyospikrin içerir. Glikozid bitkinin tümünde, özellikle de tohumunda bulunur (2).

Doğu Anadolu bölgesinde bu bitkinin tohum veya köklerini yeme sonucu bilhassa çocuklarda zehirlenmeler görülebilmektedir (5). Bu otun antikolinergik sendroma yol açtığı bildirilmiştir. Antikolinergik sendromda santral ve periferik bulgular görülebilir. Santral etki olarak konfüzyon, anksiyete, deliryum, halüsinasyonlar, myoklonüs, koreatetoz, hiperaktif derin tendon refleksi, pozitif babinski bulgusu, konvülziyonlar ve koma görülebilir. Periferik antikolinergik etkiler ise midriazis, periferik vazodilatasyon, hiperpireksi, taşikardi, üriner retansiyon, azalmış gastrointestinal motilite ve azalmış sekresyonlar, solunum depresyonu şeklindedir (6).

Bu yazıda gebeliğinin 32. haftasında kazara *H. niger L.* yeme sonucu acil servise başvuran olgu literatür eşliğinde sunuldu.

Olgu

23 yaşında, gravida 2, parite 1 olan 32 haftalık gebe hasta adını bilmediği ve marula benzettiği bir bitkiyi yedikten sonra bulantı, kusma, görmede bulanıklık, ajitasyon, çarpıntı ve anlamsız konuşma şikayetleriyle acil servise başvurdu. Fizik muayenesinde genel durumu iyi, bilinci hafif bulanık ve görsel halüsinasyonları mevcuttu. Kan basıncı 110/80 mmHg, nabız 120/dk, solunum sayısı 24/dk, yüzü kızarıklık, pupilleri midriatik idi. Elektrokardiografide sinüs taşikardisi saptandı. Tam kan sayımı, biyokimyasal parametreleri ve kan gazı analizi normal sınırlardaydı. Obstetrik ultrasona göre 32

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Van.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Van.

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Van.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Sevdegül Karadaş Acil Tıp ABD, YYÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Van.

E-mail: sevdegulkaradas@yahoo.com.tr

Telefon: 0 534 9870331

Tablo. Antikolinerjik sendrom bulgular, etkenler

Santral bulgular	Konfüzyon, anksiyete, deliryum, halüsinasyonlar, myoklonüs, koreatetoz, hiperaktif derin tendon refleksleri, pozitif babinzki bulgusu, konvülziyonlar ve koma
Periferik bulgular	Midriazis, periferik vazodilatasyon, hiperpireksi, taşikardi, üriner retansiyon, azalmış gastrointestinal motilite ve azalmış sekresyonlar, solunum depresyonu
Etkenler	Belladonna alkaloidleri (atropin, skopolamin), bazı tip mantarlar (A. Muscaria), antihistaminikler, trisiklik antidepresanlar, fenotiyazinler, antiparkinsoniyen ilaçlar, iskelet-kas gevşeticileri, antipsikotikler, antikonvülzanlar, Datura Stromonium, Brugmansia Suoveolens, Hyoscyamus niger L.

haftalık canlı, tekil gebelik mevcuttu ve umbilikal arter doppler indeksleri gebelik haftasına göre normaldi. Ultrasonda ve kardiyotokografide fetal kalp ritmi normaldi. Hastanın antikolinerjik semptom ve bulgularının varlığı hikayesiyle birleştirilince antikolinerjik aktiviteye sahip bitki alımına bağlı intoksikasyon düşünüldü. Hasta yakınlarından bu tabloya neden olabilecek bitkiyi (Resim) getirmeleri istendi. İncelemeler sonucunda getirilen bitkinin Hyoscyamus niger L. bitkisi olduğu anlaşıldı.

Hastaya nazogastrik sonda uygulanarak mide lavajı yapıldı, 1 gr/kg dozunda aktif kömür verildi ve destek tedavisi uygulandı. Hasta monitorize edilerek müşahadeye alındı. Müşahade süresince konservatif tedaviye devam edildi. Takipte bulguları düzelen hasta 24 saat sonra şifa ile taburcu edildi. Gebelik takipleri normal seyreden hasta miadında normal vaginal yol ile 7-9 Apgarlı bebek doğurdu.

Resim. Hyoscyamus niger L.

Tartışma

Antikolinerjik sendrom bazı göz damlaları, uyku ilaçları, antihistaminikler, antipsikotikler, bazı kas gevşeticiler, siklik antidepresanlar, antikonvülzanlar, antiparkinson ilaçlar, belladonna alkaloidleri ve mantarlar (*Amanita muskarina*), *Datura Stromonium*, *Brugmansia Suoveolens*, *Hyoscyamus niger L.* gibi bazı bitkilerin alımına bağlı olarak gelişebilir (7). Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri 2003 yılı verilerine göre antikolinerjik sendrom zehirlenmelerinin 70251'i antihistaminiklere bağlı gelişmiş ve bunların 64'ü ölümlü sonuçlanmıştır (8).

Antikolinerjik ajan alındığında periferik ve santral etkiye bağlı olarak ağız kuruluğu, midriazis ile birlikte bulanık görme, diplopi oluşabilir. Bizim hastamızda da bulanık görme şikayeti ve midriazis mevcuttu. Flushing, hipertansiyon, ateş, disfaji, azalmış bağırsak hareketleri ve sesleri, hiperaktivite, ajitasyon, dezoryantasyon, halüsinasyon, delirium ve koma oluşabilir. Yine taşikardi, üriner retansiyon da tipiktir. Sunulan olguda da flushing, taşikardi, ajitasyon ve delirium vardı.

Zehirlenme düşünülen olgularda tıbbi tedavi; hava yolu açılması, solunumun ve dolaşımın sağlanması, gastrointestinal dekontaminasyon ve gerekli durumlarda antidot tedavinin uygulanmasıdır. Gebelerde antikolinerjik madde zehirlenmelerinde tedavi yaklaşımı gebe olmayanlardan farklı değildir. Gebenin müdahalesi yapıldıktan sonra fetal değerlendirmede yapılmalıdır. Bizim olgumuzda da semptom ve bulgular tipik olduğundan, antikolinerjik madde ile zehirlenme düşünülerek zaman kaybedilmeden uygun tedaviye başlandı. Nazogastrik sonda uygulanarak mide lavajı yapıldı, aktif kömür verildi ve destek tedavisi uygulandı. Fetus da kalp sesleri dinlenmek suretiyle takip edildi ve izlemde kalp seslerinde normalden sapma olmadı.

Antikolinergik zehirlenmelerde tedavi konservatiftir. Eğer hasta çok ajiteyse benzodiazepinler sedasyon için kullanılabilir. Hastada taşikardi, somnolans veya solunum durmasına işaret eden bulgular var ise fizostigmin verilmelidir (9). Erişkinlerde Fizostigminin tavsiye edilen dozu 0.5-2 mg/dakikadan daha uzun sürede yavaş, intravenöz veya intramusküler olarak verilmesidir. Semptomların kontrolü için ihtiyaç olduğu sürece veya ilacın istenmeyen etkileriyle karşılaşmıyaya kadar her 20 dakikada bir tekrarlanabilir (10). Fizostigminin gebelik kategorisi "C" dir. Bizim hastamızın semptomları çok şiddetli olmadığından ve takiplerinde bulguları gerilediğinden benzodiazepin veya fizostigmin kullanımına gerek duyulmadı.

Sonuç olarak, taşikardi, görme bulanıklığı, nedeni bilinmeyen bilinç bozukluğu gibi nonspesifik semptomlarla başvuran olgularda antikolinergik toksisite de akla getirilmelidir. Tüm olgularda yakın zamanda tüketilen besin ve ilaçlar detaylı bir şekilde sorgulanarak iyi anamnez alınmalı ve ayrıntılı muayene yapılmalıdır. Erken tanı ve tedavinin hayat kurtarıcı olduğu unutulmamalıdır. Gebe hastalarda tedavi yaklaşımı gebe olmayan olgularla aynı olup, iyi bir gözlem, monitorizasyon ve destekleyici yaklaşımdan ibarettir. Fetusda değerlendirilip, takibi yapılmalıdır .

Poisoning with Henbane in 32 Weeks Pregnant

Abstract

We aimed to present a case of intoxication occurring as a result of Hyoscyamus niger L ingestion in a pregnant patient under the shed of literature.

Twenty three year-old-age, gravida 2, parity 1 pregnant woman in 32nd gestational week was admitted to the emergency room with complaints of nausea, vomiting, blurred vision and meaningless speech all developing after eating a plant that she didn't know its name and was similar to lettuce. On physical examination, tachycardia, facial flushing and mydriasis were noticed and sinus tachycardia was present on electrocardiogram. Gastric lavage was performed via nasogastric tube, activated charcoal was given and supportive therapy was started. The patient who was monitored under observation was discharged after her symptoms were relieved. In

conclusion; in intoxications resulting in anticholinergic syndrome, treatment in pregnant women is the same as in nonpregnant and consists of a good observation, monitorization and supportive approach. Early diagnosis and treatment are lifesaving.

Key words: Anticholinergic syndrome, pregnancy, intoxication

Kaynaklar

1. Baytop T. Türkiye 'de Bitkiler ile Tedavi. İstanbul Üniv Yay No:3255, Eczacılık Fak Yay No:40. İstanbul 1984; 182-183.
2. Spoerke DG, Hall AH, Dodson CD, Stermitz FR, Swanson CH Jr, Rumack BH. Mystery root ingestion. J Emerg Med 1987; 5: 385-388.
3. Baytop A. Anadolu'nun Yabani Solaneseleri. Ecz. Bült 1961; 3:136.
4. Baytop T. Makognozi Ders Kitabı. İstanbul 1974; 2:263.
5. Dirican D. Çocuklarda Kazai Zehirlenmelerin Önemi ve Van Sosyalizasyon Bölgesi Grup Hastanesinde Rastladığımız Atropa Alkaloidleri ile Zehirlenmeler-Şişli Çocuk Hastanesi Tıp Bült 1974; 8:183.
6. Shannon BE. Poisonings and ingestions. In: Manual of Emergency Medicine eds. Jenkins JL, Loscalzo J, Braen RG. Third Edition. Little Brown and Company. USA 1995; 435-492.
7. Linden CH, Lovejoy Jr FH. Illnesses due to poisons, drug overdose and envenomation. Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, et al (eds). Harrison's Principles of Internal Medicine. 14 th edition. London: Mc Graw Hill Inc. Internal Edition 1998; 2523-2524.
8. Uzkeser M, Aköz A. Antikolinergik Sendrom. In: Satar S. Ed. Acilde Klinik Toksikoloji, Adana. Nobel Kitabevi 2009; 179-183.
9. Heindle S, Binder C, Desel H, Matthies U, Lojewski I, Bandelow B, et al. Etiology of initially unexplained confusion of excitability in deadly nighshade poisoning with suicidal intent. Symptoms, differential diagnosis, toxicology and physostigmine therapy of anticholinergic syndrome. Dtsch Med Wochenschr 2000; 125:1361-1365.
10. McEvoy GK. American hospital formulary service drug information. Bethesda, MD: American Society of Hospital Pharmacists 1994.

Olgu Sunumu

Yaygın Tutulumla Seyreden Bir Darier Olgusu

Necmettin Akdeniz*, Serap Güneş Bilgili**, Ömer Çalka*, İrfan Bayram ***

Özet

Darier hastalığı (Darier-White hastalığı, keratozis folikularis), seboreik bölgelerde yağlı, hiperkeratotik papül ve plaklarla karakterize, otozomal dominant geçişli, nadir görülen bir genodermatozdur. Bu makalede Darier hastalığı tanısı konulan 32 yaşındaki bir bayan olgu, nadir görülmesi ve yaygın tutulumla seyretmesi nedeniyle sunuldu.

Anahtar kelimeler: Darier hastalığı, keratozis folikularis, genodermatoz.

Darier hastalığı, keratozis folikularis veya Darier-White hastalığı olarak da bilinen, keratinizasyon bozukluğu ile karakterize, deri, tırnak ve mukoza tutulumunun görüldüğü genetik geçişli bir hastalıktır (1,2). Prevalansının 1/55,000 ve 1/100,000 arasında olduğu tahmin edilmektedir (3). Hastalık genellikle 6-20 yaşlar arasında başlamaya birlikte daha erken olarak 4 yaşında veya daha geç 70 yaşlarında bildirilen olgular da vardır (1).

Burada Darier hastalığı tanısı konulan bir olguyu, doğumda başlaması, yaygın tutulumla seyretmesi ve nadir görülen bir hastalık olması nedeniyle sunmayı uygun gördük.

Olgu Sunumu

Otuz iki yaşında bayan hasta polikliniğimize tüm vücutta yaygın kahverengi kabuklanmalar şikayeti ile başvurdu. Hikayesinden şikayetlerinin doğumda başladığı ve zamanla arttığı öğrenildi. Özgeçmişinde özellik yoktu. Soygeçmişinde iki erkek, üç kızkardeşinde ve babasında benzer şikayetlerin olduğu öğrenildi. Dermatolojik muayenesinde omuzlardan gluteal bölgeye kadar

sırtın tamamını kaplayan, göğüs, boyun, saçlı deri, kulak helikslerinin içinde ve üst ekstremitelerin proksimalinde yaygın 1-3 mm çaplı birbiriyle birleşmiş kahverengi renkli, yağlı görünümlü hiperkeratotik papüller, tüm el tırnaklarında distal onikolizis ve V şeklinde oyuklar ile sert damakta 1-3 mm çaplı mukoza renginde papüller vardı (Resim 1). Sistemik muayenesi normaldi. Yapılan rutin biyokimyasal laboratuvar incelemelerinde patoloji saptanmadı. Sırttan alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde Darier hastalığı ile uyumlu olarak hiperkeratoz, papillamatöz ve akantoz ile birlikte granular tabakada corps rond benzeri diskeratotik hücre vardı (Resim 2). Klinik ve histopatolojik inceleme sonucu Darier hastalığı tanısı konuldu.

Resim 1. Omuzlardan gluteal bölgeye kadar sırtın tamamını kaplayan 1-3 mm çaplı birbiriyle birleşmiş kahverengi renkli, yağlı görünümlü hiperkeratotik papüllerden oluşan plak

XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 7-12 Eylül, Antalya, 2006 da poster olarak sunulmuştur.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Van.

**İpekyolu Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Van.

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Van.

Yazışma Adresi: Dr. Necmettin Akdeniz
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Dermatoloji Ana Bilim Dalı, 65300 Van.

Tel: 0 90 432 2168329

Fax: 0 90 432 216 8329

E-mail: drnakdeniz71@gmail.com

Resim 2. Histopatolojik incelemede hiperkeratoz, papillamatöz ve akantoz ile birlikte granular tabakada corps rond benzeri diskeratotik hücre görülmektedir (hematoksilen & eozin boyası, X 20).

Tartışma

Darier hastalığı ilk defa 1889 yılında Darier ve White tarafından ayrı ayrı tanımlanmıştır (1). Otozomal dominant geçişli iyi araştırılmış genetik bir bozukluk olup sporadik mutasyonlarda görülmektedir. Darier hastalığı 12q23-24-1 kromozomu üzerinde lokalize olan ATP2A2 genindeki mutasyonlara bağlı ortaya çıkmaktadır. ATP2A2 geni sarkoplazmik/endoplazmik retikulum kalsiyum ATPaz 2'yi (SERCA) kodlar (1,4,5). Olgumuzda aile hikayesi olup iki erkek, üç kızkardeşinde ve babasında benzer şikayet vardı.

Darier hastalığı doğumda görülmez. Genellikle yaşamın birinci veya ikinci dekadında başlar (4). Erkek ve kadınlar eşit olarak etkilenir (1). Olgumuzda hastalık doğumla birlikte başlamıştı.

Klinik olarak özellikle alın, skalp, nasolabiyal ve retroaurikular kıvrımlar, göğüs ve sırt gibi seboreik bölgelerde görülen deri renginde veya sarı-kahverengi yağlı, verrü benzeri papüller görülür. Olguların %80'inde kasık, aksilla, kadınlarda submammaryal bölgede papüllerin yayılması ile fleksural tutulum görülür. Avuç içlerinde punktat keratoz, çukurcuklar ve hemorajik maküller şeklinde görülür. Akrokeratozis verrusiformis benzeri lezyonlar hastaların yaklaşık yarısında vardır. Tırnak değişiklikleri tanı konmasında önemli ipucu sağlar. Longitudinal beyaz ve kırmızı çizgiler,

longitudinal sırtlar ve oyuklar ve subungual hiperkeratoz sık görülen tırnak bulgularıdır. En patognomik tırnak bulgusu tırnakların serbest kenarında V şeklinde oyuklardır. Hastaların yaklaşık % 15'inde merkezleri deprese beyaz papüller şeklinde (kaldırım taşı manzarasında) mukozal lezyonlar görülür. Bazen tıkanıklık nedeni ile tükürük bezleri etkilenebilir (1, 4, 6, 7). Olgumuzda lezyonların yerleşim yeri tipik olarak seboreik bölgelerdi ve çok yaygın tutulum mevcuttu. Tırnak tutulumu olarak tanı koydurucu olan V şeklinde oyuklar ile oral mukoza tutulumu da görülmekteydi.

Histopatolojisinde iki karakteristik özellik akantolizis ve diskeratoz (anormal premature keratinizasyon) görülmesidir. Akantolizis sıklıkla karakteristik suprabazal yarı oluşumuna yol açar. Diskeratotik hücrelerin corps rond ve grainler olmak üzere iki tipi vardır. Corps rond stratum spinosum ve stratum granulosumda görülen piknotik nükleuslu, saydam perinükleer halo ile çevrili eozinofilik sitoplazmalı hücrelerdir. Grainler ise stratum korneumda lokalize keratohyalin granülleri içeren oval hücrelerdir (1,7). Olgumuzda sırttan alınan biyopsinin histopatolojik incelemesi Darier hastalığı ile uyumlu idi.

Darier hastalığı ile birlikte epilepsi, mental retardasyon ve psikoz, manik depresif hastalıklar gibi psikonörolojik bozukluklar sıklıkla görülür (6). Olgumuzda herhangi bir psikolojik ve nörolojik hastalık tespit edilmedi.

Ayırıcı tanıda seboreik dermatit, Hailey-Hailey hastalığı, Grover hastalığı, skalp tutulumu olduğunda ise favus ve tinea amiantesea düşünülmelidir (1, 2). Olgumuzda tipik klinik ve histopatolojik bulguların olmasından dolayı diğer hastalıklardan ayırt edildi.

Tedavisi genellikle tatmin edici değildir. Hafif tutulumlu olgularda üre veya laktik asit içeren nemlendiriciler hiperkeratoz ve skuamı azaltır. Özellikle yaz aylarında sıcak ortamlardan kaçınma, güneşten koruyucu kremler alevlenmeleri önler(1, 6). Topikal tedavide düşük ve orta potent steroidler, adapalane ve tazarotene jel gibi topikal retinoidler kullanılır. Daha şiddetli olgularda ise oral retinoidler (asitretin, isotretinoin, etretinat) tercih edilir ve olguların % 90'nında iyi yanıt elde edilmiştir (1,2,6). Sekonder bakteriyel süperenfeksiyonların profilaksi ve tedavisi için oral antibiyotikler verilebilir (1,6). Cerrahi olarak dermabrazyon, elektrocerrahi ve Mohs mikrocerrahisi yapılabilir. Tedaviye dirençli plakların karbondioksit lazer ve Er-YAG lazer ile tedavisinden başarılı sonuçlar alınmıştır (1).

A Case of Generalized Darier's Disease

Abstract:

Darier's disease (Keratosis follicularis, Darier-White disease), is a rare autosomal dominant genodermatosis characterized by greasy hyperkeratotic papules and plaques in seborrheic areas. In this paper, a 32-year-old female patient with Darier's disease was presented for its rarity and generalized course.

Key words: *Darier disease, keratosis follicularis, genodermatosis.*

Kaynaklar

1. Kwok P-Y, Hsu T, eMedicine–Keratosis Follicularis (Darier Disease) <http://www.emedicine.com/derm/topic209.htm> October 28, 2005.
2. Braun-Falco O, Plewig G, Wolff HH, Burgdorf WHC. Disorders of Keratinization. Dermatology. Second edition Springer-Verlag Berlin 2000; 709-750.
3. Sprowson AP, Jeffery SLA, Black MJM: Darier's disease, an unusual problem and solution. J Hand Surg (Br) 2004; 29B: 3: 291-293.
4. Sehgal VN, Srivastava G. Darier's (Darier-White) disease/keratosis follicularis Int J Dermatol 2005; 44(3):184-192.
5. Tavadia S, Mortimer E, Munro CS. Genetic epidemiology of Darier's disease: a population study in the west of Scotland. Br J Dermatol 2002; 146:107-109.
6. Zeglaoui F, Zaraa I, Fazaa B, Houimli S, El Fekih N, Ezzine N, et al. Dyskeratosis follicularis disease: case reports and review of the literature. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005; 19:114–117.
7. Jalil AA, Zaina RB, van der Waal I. Darier disease: a case report. Br J Oral Maxillofac Surg 2005; 43:336-338.

Olgu Sunumu

Fetal Ense Kalınlığı Rutin Ölçüm Tarihi Olan 11. Gebelik Haftasından Öncede Tespit Edilebilir mi? Olgu Sunumu ve Fetal Ense Kalınlığı Teorileri.

İbrahim Alanbay, Hakan Çoksüer, Cihangir Mutlu Ercan, Aşkın Evren Güler, Emre Karaşahin, Uğur Keskin, Ali Ergün

Özet

İlk trimester ense kalınlığı (NT) Down Sendromu'nun yanı sıra diğer anöploidiler ve anomaliler için de etkili tarama stratejisidir. Ense kalınlığı ölçümü için güncel kılavuzlar, fetal baş-popo uzunluğunun 45 ve 84 mm arasında olduğu 11 ile 14. gebelik haftaları arasında ölçüm yapılmasını önermektedir. NT kalınlığı artışında ileri sürülen en önemli mekanizmalar; ekstraselüler matriksin kompozisyonunun değişmesi, kalp ve büyük arter anomalileri ve bozuk veya gecikmiş lenfatik gelişimdir. Erken gebelikte artmış NT ölçümü, distandü juguler keseler ile ilişkili olabilir ve Turner Sendromu'ndaki gibi lenfanjiogenetik bir bozukluk olduğunu düşündürmektedir. Bu yüzden, erken gestasyonel haftada (<11 hafta) görülen aşırı NT ölçümü Turner Sendromu'nu düşündürmelidir.

Anahtar kelimeler: Fetal ense kalınlığı, Turner Sendromu.

Fetal ense kalınlığı (NT; nuchal translucency) gebeliğin 1. trimesterinde fetal başın arkasındaki, sadece baş veya tüm vücudu kaplayıp kaplamadığına, ya da septalı olup olmadığına bakılmaksızın, subkütan sıvı kolleksiyonu olarak tanımlanmaktadır (1). Artmış fetal ense kalınlığı, midsagittal planda fetal NT kalınlık aralığının 95. persantil veya üstü olması şeklinde tanımlanmıştır (2). Fetal Medicine Foundation (FMF) First Trimester Screening Group, fetal NT ölçümü için optimal gestasyonel haftanın 11 - 13+6 hafta arasında ve fetüs baş popo mesafesinin (CRL) 45 mm - 84 mm arasında olmasını önermiştir (2). Fetal NT ölçümünün 95. persantil değerleri, CRL ölçümü 45 mm olan fetüs için 2.1, CRL ölçümü 84 mm olan fetüs için ise 2.7 mm'dir (2).

Artmış fetal NT kalınlığının trizomi 13, 18, 21 ve Turner sendromu, diğer sex kromozom anomalileri ve diğer fetal anomaliler ve genetik sendromlar ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (3-6). Artmış nukal kalınlık için öne sürülen ana mekanizmalar ekstraselüler matriksin kompozisyonunda bir değişiklik, kalp, büyük arter anomalileri ve bozulmuş ve/veya gecikmiş lenfatik gelişimdir (7, 8, 9).

Bu olgu sunumunda amacımız, antenatal 9. haftada ultrasonografik olarak fetal nuchal kalınlık saptanan olguda genetik inceleme sonucu Turner Sendromu tanısı konan olguyu sunmaktır.

Olgu sunumu

28 yaşındaki hastamızda, G2 P1 Y1 olup, rutin ilk trimester takibinde yapılan ultrasonografisinde artmış fetal nuchal kalınlık tespit edilmiştir. Bu sırada hasta son adet tarihine göre 9 hafta 2 gün, yapılan ultrasonografide CRL: 29.1mm (9 hafta 5) gün olarak ölçülmüştür. Fetal nuchal kalınlık 4.1 mm olarak ölçülmüştür (Resim- 1). Olgu

* Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD., Etlik, Ankara.

Yazışma Adresi: Dr.Hakan ÇOKSÜER.
GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.
06018 Etlik / ANKARA.
Tel: 0 312 3045815
E-posta: coksuer@gmail.com

yakın takibe alındı. Artmış nuchal kalınlık nedeniyle olasılıklar hakkında hastaya bilgi verildi. Olguya 12. gestasyonel haftada koryon villus biopsisi yapıldı. Genetik inceleme sonucu Turner sendromu olarak rapor edildi. Ailenin isteği ve kurul kararı ile sorunsuz olarak gebelik termine edildi.

Resim 1. Birinci trimesterde yapılan ultrasonografideki fetal ense kalınlığı ölçümü.

Tartışma

Fetal nuchal translusens (NT) fetusun boyun kısmında translusent alan olup, 9-14. gebelik haftaları arasında görülebilir. Artmış nuchal kalınlık patofizyolojisi ile ilgili olarak bir çok teori öne sürülmüştür. Bunlar içinde en sık inanılan teoriler; aortik isthmus darlığı veya diğer kardiyovasküler ve ekstraselüler matrikste anormallikleri ile lenfatik sistemin gelişimindeki anormallik veya gecikmedir (7, 9, 10). Artmış nuchal kalınlık ile ilgili spesifik etyoloji, altta yatan patolojik duruma bağlı olarak değişebilir (11). Turner sendromunda ise bu mekanizmaların hepsinin geçerli olabileceği gösterilmiştir. Belki de bu yüzden Turner sendromunda artmış nuchal kalınlık daha fazla olmakta, ve tipik bulgusu olan kistik higroma ortaya çıkmaktadır. Turner sendromlu fetuslarda ekstraselüler matriks değişikliği ile ilgili olarak Von Kaisenberg ve Geerkens bu olgularda azalmış biglycan olduğunu göstermişlerdir. Yine Von Kaisenberg, Turner sendromunda biglycan azalması veya nöral krest hücrelerinin anormal migrasyonu sonucu aortik isthmus daralması olduğu ve sonuçta baş ve boyunun aşırı perfüzyonu sonrası nuchal kalınlığın arttığını önermiştir (12, 13).

Turner sendromunda en sık gözlenen fetal kardiyak anomali aortik isthmusun tümünde ciddi darlık olup, bu da artmış nuchal kalınlığın temeli olarak önerilmiştir (14). Artmış NT ile ilgili bir diğer mekanizma gecikmiş veya aberrant lenfatik gelişimdir. Normal lenfangiyogenezis’de juguler lenfatik sak vasküler endotelial hücrelerden differansiye olmakta ve migrasyon ve remodeling ile lenfatik kanallara dönüşerek intestinal sıvıların santral dolaşıma geçmesi sağlanmaktadır. Bu süreç 10. gestasyon haftasında tamamlanmaktadır (7). Turner sendromun da gösterilen bir diğer anomalide lenfatik sistemdeki anomalidir. Bu sendrom da lenfatik sistemdeki generalize hipoplazi ve parsiyel agenezi ile lenfatik dolaşımın erken embriyonik evrede kesilmesidir (15). Juguler lenfatik saktaki bozulmuş lenfatik drenaj sonucu geniş kistik higroma, generalize ödem ve ödematöz koryonik villus Turner sendromunda gösterilmiştir (15). Chitayat’ın yaptığı çalışmada 45, X fetuslarda lenfatik damarların hipoplastik olduğu gösterilmiştir (16). Von Kaisenberg’ de Turner sendromun da nuchal cilt dokusunda lenfatik damarların dağılımını immünohistokimyasal olarak araştırmış ve trizomi 21, 18, 13 ve kromozomal olarak normal kontrol olguları ile karşılaştırmıştır. Von Kaisenberg’in çalışmasında; Turner Sendromu’n da, trizomilerden farklı olarak lenfatik hipoplazi saptanırken, trizomilerde lenfatik damarların dermis ve subdermis de eşit olarak dağıldığı saptanmıştır (17). Haak’da (18) genişlemiş juguler lenfatik sak sonucu oluşan mezenkimal ödemin, artmış NT kalınlığına yol açtığı ve NT kalınlığındaki transient özelliğin lenfatik sistemden venöz sirkülasyona gecikmiş organizasyon ve bağlantı sonucu olduğu ile açıklanabileceği bildirilmiştir (18, 19).

Turner sendromunda nuchal kalınlık genellikle masif olarak artmıştır ve kistik higroma olarak adlandırılır. Kistik higromalı fetusların %75’inde kromozomal anormallik vardır ve bu olgularında %95’i Turner sendromudur (20). Ancak kistik higroma fetal oksipitoservikal alanda bilateral olup, nuchal ligament tarafından oluşturulan septum ile posterior orta hatta septalıdır. Bu bilateral alanlar genişlemiş ve venöz sisteme bağlanmamış hiperplastik juguler lenfatik saklardır. Molina ise artmış nuchal kalınlıkta çok sayıda septa olduğunu ve sonuçta 1. trimester ultrasonografi ile geniş NT ile kistik higromanın ayırt edilemeyeceğini göstermiştir (20).

Sonuçta özellikle yakın zamanlardaki ultrasonografik ve morfolojik çalışmalarda artmış NT’in ayrıca bilateral juguler lenfatik saklarda genişleme ile beraber olduğunun gösterilmesiyle,

kistik higromanın persistan olarak artmış nukal kalınlık olduğu sorusunu akla getirmektedir (21). Başka bir çalışmanın sonucunda ise artmış NT ile kistik higromanın identik olduğu, fakat değişik büyüklükte olduğu, ve farklı mekanizmalar sonucu oluştuğu ileri sürülmüştür. Yine bu ikisi arasındaki ayrımın 1. timesterde değil, 2. trimesterde yapılması önerilmiştir (11). İngiltere’de kistik higroma olgularını ayırmadan ortalama 100.000 gebelik taramasında NT kalınlığı trizomi 21 olgularında 1 - 10 mm arasında saptanırken, Turner sendromu olgularının %87’inde NT kalınlığı gestasyonel haftaya göre 95 persentilin üzerinde saptanmıştır (2). İlk trimester fetal tanının sağladığı yararlar, erken evrede ebeveynlerin bilgilendirilmesi, bu duruma teknik olarak daha hızlı adapte olmaları, psikolojik olarak daha az travmatize olması ve anomali saptandığında gebelik sonlandırmasının daha az travmatik olmasıdır. Mevcut yönergelerde NT ölçümü 11- 14 hafta ve CRL 45-84 mm aralığında önerilmektedir (2). Bununla birlikte bu dört haftalık süre içinde maksimum NT etkinliği için optimum zaman net olarak belli değildir (22).

Bir çalışmada 11, 12, 13, 14. haftalarda ölçüm yapıldığında ileri gestasyonel hafta ile birlikte missed abortus oranının azaldığı, fakat başarısız NT ölçümünün arttığı saptanmıştır. Fakat ileri haftalarda erken yapılan ultrasonografilere göre daha az ultrasound tekrarı olduğu saptanmıştır.

Erken yapılan ultrasonografinin bir diğer dezavantajı bu haftalarda daha fazla non viabl gebelik saptanma ihtimalidir.

Sonuç

Biz bu olgu sunumumuz ile fetal ense kalınlığındaki artışın her zaman 11- 14 hafta arasında olmayıp, daha erken haftalarda da ortaya çıkabileceğini, fetal ense kalınlığındaki ileri artışın (> 4mm) Turner sendromu ile ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz. Turner sendromunda NT artışı ile ilgili öne sürülen teorilerin hepsinin birden aynı anda rol oynadığı göz önüne alındığında, NT deki artış diğer anomalilere kıyasla daha fazla olacaktır.

Fetal ense kalınlığındaki artış ile ilgili teorileri şu şekilde sıralanabilir; biglycan azalması veya nöral krest hücrelerinin anormal migrasyonu sonucu aortik istmus daralması veya diğer kardiyovasküler ve ekstraselüler matrikste anormallikleri ile lenfatik sistemin gelişimindeki generalize hipoplazi ve parsiyel agenezi ile lenfatik dolaşımın erken embriyonik evrede kesilmesi gibi anormallik veya gecikmeler bildirilmektedir. Kistik higromalı fetusların

%75’inde kromozomal anormallik vardır ve bu olgularında %95’i Turner sendromudur.

Can the fetal nuchal translucency be determined before the eleventh week of the pregnancy when it is routinely measured? A case report, and theories of fetal nuchal translucency

Abstract

First trimester nuchal translucency (NT) is the most effective screening strategy for Down syndrome as well as other aneuploidy and anomalies. Current guidelines for the measurement of nuchal translucency recommend that the measurement should be taken between 11 and 14 weeks’ gestation when the fetal crown-rump length is between 45 and 84 mm. Cardinal proposed mechanisms for the increase in NT thickness include altered composition of the extracellular matrix, abnormalities of the heart and great arteries, and disturbed or delayed lymphatic development. Increased NT measurement in early pregnancy may be associated with distended jugular sacs and suggest a disturbance in lymphangiogenesis as seen in Turner syndrome. Therefore, when excess NT in early gestation weeks(<11 weeks) is observed one should think of Turner Syndrome.

Key words: Fetal nuchal translucency, Turner syndrome.

Kaynaklar

1. Nicolaides KH, Azar G, Byrne D, Mansur C, Marks K. Fetal nuchal translucency: ultrasound screening for chromosomal defects in first trimester of pregnancy. *BMJ* 1992; 304:867-869.
2. Snijders RJM, Noble P, Sebire NJ, Souka A, Nicolaides KH. UK multicentre project on assessment of risk of trisomy 21 by maternal age and fetal nuchal-translucency thickness at 10-14 weeks of gestation. Fetal Medicine Foundation First Trimester Screening Group. *Lancet* 1998; 352:343-346.
3. Souka AP, Snijders RJM, Novakov A, Soares W, Nicolaides KH. Defects and syndromes in chromosomally normal fetuses with increased nuchal translucency thickness at 10-14 weeks of gestation. *Ultrasound Obstet Gynecol* 1998;11:391-400.
4. Souka AP, von Kaisenberg CS, Hyett JA, Sonek JD, Nicolaides KH. Increased nuchal translucency with normal karyotype. *Am J Obstet Gynecol* 2005; 192:1005-1021.
5. Nicolaides KH, Heath V, Cicero S. Increased fetal nuchal translucency at 11-14 weeks. *Prenat Diagn* 2002; 22:308-315.

6. Nicolaides KH. Nuchal translucency and other first-trimester sonographic markers of chromosomal abnormalities. *Am J Obstet Gynecol* 2004; 191:45-67.
7. Haak MC, van Vugt JMG. Pathophysiology of increased nuchal translucency: a review of the literature. *Hum Reprod Update* 2003; 9:175-184.
8. Sheppard C, Platt LD. Nuchal translucency and first trimester risk assessment: a systematic review. *Ultrasound Q* 2007; 23:107-116.
9. Chih-Ping Chen Pathophysiology of increased of fetal nuchal translucency thickness. *Taiwan J Obstet Gynecol* 2010; 49:133-138.
10. Von Kaisenberg C, Brand-Saberi B, Jonat W, et al. Pathophysiology of increased nuchal translucency in chromosomally abnormal fetuses. *Prenat Neonatal Med* 1999; 32:193-199.
11. Bekker MN, van den Akker NM, de Mooij YM, Bartelings MM, van Vugt JM, Gittenberger-de Groot AC. Jugular lymphatic maldevelopment in Turner syndrome and trisomy 21: different anomalies leading to nuchal edema. *Reprod Sci* 2008; 15:295-304.
12. von Kaisenberg CS, Prols F, Nicolaides KH, Maass N, Meinhold-Heerlein I, Brand-Saberi B. Glycosaminoglycans and proteoglycans in the skin of aneuploid fetuses with increased nuchal translucency. *Hum Reprod* 2003; 18:2544-2561.
13. Geerkens C, Vetter U, Just W, et al. The X-chromosomal human biglycan gene BGN is subject to X inactivation but is transcribed like an X-Y homologous gene. *Hum Genet* 1995; 96:44-52.
14. Hyett J, Perdu M, Sharland GK, Snijders RJM, Nicolaides KH. Increased nuchal translucency at 10–14 weeks of gestation as a marker for major cardiac defects. *Ultrasound Obstet Gynecol* 1997; 10:242-246.
15. Byrne J, Blanc WA, Warburton D, Wigger J. The significance of cystic hygroma in fetuses. *Hum Pathol* 1984; 15:61-67.
16. Chitayat D, Kalousek DK, Bamforth JS. Lymphatic abnormalities in fetuses with posterior cervical cystic hygroma. *Am J Med Genet* 1989; 33:352-356.
17. von Kaisenberg CS, Nicolaides KH, Brand-Saberi B. Lymphatic vessel hypoplasia in fetuses with Turner syndrome. *Hum Reprod* 1999; 14:823-826.
18. Haak MC, Bartelings MM, Jackson DG, Webb S, van Vugt JMG, Gittenberger-de Groot AC. Increased nuchal translucency is associated with jugular lymphatic distension. *Hum Reprod* 2002; 17:1086-1092.
19. Said S, Malone FD. The use of nuchal translucency in contemporary obstetric practice. *Clin Obstet Gynecol* 2008; 51:37-47.
20. Molina FS, Avgidou K, Kagan KO, Poggi S, Nicolaides KH. Cystic hygromas, nuchal edema, and nuchal translucency at 11-14 weeks of gestation. *Obstet Gynecol* 2006; 107:678-683.
21. Bekker MN, Haak MC, Rekoert-Hollander M, Twisk JWR, van Vugt JMG. Increased nuchal translucency and distended jugular lymphatic sacs by first-trimester ultrasound. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2005; 25:239-245.
22. Mulvey S, Baker L, Edwards A, Oldham J, Shekleton P, Wallace EM. Optimising the timing for nuchal translucency measurement. *Prenat Diagn* 2002; 22:775-777.

Derleme

Konjenital Sıtma

A.Bariş Akcan^{*}, Mediha Kazık^{**}

Özet

Konjenital sıtma, sıtmanın çok az bilinen ve ihmal edilen bir alanıdır. Bu konudaki bilgiler daha çok immun olmayan annelerden doğan çocukların vaka sunumlarına dayanmaktadır. Moleküler tekniklerin kullanımıyla, konjenital enfeksiyon endemik ülkelerde kadınlardan doğan infantlarda saptanmaya başlanmıştır. Ayrıca, tedaviye yaklaşımda klinik kılavuzlar açısından konsensus eksikliği bulunmaktadır. Bu konu hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Konjenital sıtma, infant.

Sıtma hastalığı, *Plasmodium* türlerinin anofel sivrisinekleri ile insana bulaştırılması ile ortaya çıkan ateş nöbetleri, anemi, splenomegali ile karakterize bir protozoon enfeksiyonudur (1). M.Ö. 460-370 yıllarında Hipokrat tarafından tanımlanmıştır. Sıtma anofel cinsi sivrisineklerle insandan insana taşınan kapalı bir enfeksiyondur. Sıtma, her yıl 200-500 milyon episode olan ve senede 1-3 milyon ölüme yol açan bir hastalıktır. Sahra altı Afrika ülkelerinde sık görülmekle birlikte günümüzde Asya ve Okyanusya ülkelerinde de giderek artmaya başlamıştır (2). Özellikle endemik ülkelerde hastalığı artışı daha sık genç çocuklar ve hamile bayanlarda görülmektedir (3).

Sıtmanın dört tipi: *Plasmodium falciparum*, *P.vivax*, *P.ovale* ve *P. malariae* insanları etkilemektedir. *P. falciparum*, morbidite ve mortalitenin en önemli sebebidir. *P.vivax*, belirgin hastalıkla karakterizedir. Tüm türler, dış anofel sivrisineğinin ısırığı ile taşınmaktadır (4).

Konjenital sıtma hastalığının tanımı hakkında net bir görüş birliği bulunmamaktadır. Konjenital sıtma, sıtma parazitlerinin hamilelik veya doğum esnasında plasentayı geçmesiyle meydana gelmektedir (5).

Hayatın ilk yedi günü içerisinde periferik kanda aseksüel sıtma parazitlerinin görülmesi olarak da tarif edilmektedir (6). Konjenital sıtma sıklığı, immun olmayan annelerde % 10 oranında görülmektedir (7). Literatürde bahsedilen, sıtmanın endemik olmadığı bölgelerdeki konjenital sıtma olgularının çoğu, sıtmanın endemik olduğu bölgeler kökenli ya da o bölgelere ziyarete giden annelerin bebekleridir. Bu bebekler doğumdan günler veya haftalar sonra klinik bulgular göstermektedirler. Bu bebeklerin periferik kan yaymalarında *P. falciparum*, *P.vivax*, *P.ovale* ve *P. malariae* tespit edilmiştir (8-12). Endemik ülkelerde *P. falciparum*, kord kanında yenidoğanda hiçbir enfeksiyon bulgusu olmaksızın %1-3 oranında gösterilmiştir (13). Konjenital sıtma, Plasmodium türlerinin hepsiyle gelişebilir, ancak Avrupa ülkelerindeki vakaların çoğu *P.malariae* ve *P.vivax* kökenlidir. Buna sebep olarak zaman içerisinde sıtmaya karşı oluşan immunitede azalma ve gebeliğin son döneminde meydana gelen immunosupresyon gösterilebilir (14). Gebelik boyunca yapılan sıtma profilaksisinde anneden bebeğe geçen koruyucu antikorların azlığı, konjenital sıtma sıklığındaki artışın sebebi olabilir (15).

Yeni geliştirilen daha duyarlı moleküler analiz teknikleri örneğin PCR, yenidoğan periferik kanında veya kord kanı örneklerinde konjenital sıtma saptanma oranını %10-32'ye çıkarmıştır (16,17). Ancak PCR sonuçlarına dikkatle yaklaşılmalıdır. Çünkü, plasental zarı geçen parazitler makromolekülleri ve canlı olmayan parazitler kord kanında pozitif PCR sonucuna yol açabilirler. İnsan plazma ve serumunda serbest olarak dolaşan, enfeksiyöz ajanların bir parçası olan ve aktif enfeksiyona yol açmayan serbest

*Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Antalya.

**Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Antalya.

Yazışma Adresi: A.Bariş Akcan

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Antalya.

Tel: +90 242 2496520 / GSM: 0505 906 4789

Fax: +90 242 2274320

E-mail: barisakc@hotmail.com, barisakc@gmail.com

nükleotidler, real time PCR ile saptanabilmektedir (18).

Birçok çalışmada konjenital sıtmayı tespit etmek amacıyla kord kan örnekleri incelenmiştir. Kord kan örneğiyle beraber periferik kan örneklerinin de incelendiği çalışmalarda bebek periferik kan örneklerindeki parasiteminin frekansı ve ciddiyeti kord kan örneklerine göre daha düşük olmaktadır (19, 20).

Bulaş ve Yaşam Döngüsü

Sıtma, plasmodium familyasına ait protozoer parazitler tarafından husule getirilen enfeksiyöz bir hastalıktır. Sıtma etkeni olarak dört farklı tip plasmodium bulunsa da en yaygın olanı *P.vivax*'tır (1, 4, 12). Bulaşma sivrisinekler yoluyla olur. Sivrisineğin ısırması ile kana geçen sporozoitler, ilk olarak karaciğere giderler. Karaciğerde hepatik şizont (doku şizontu) olarak 1-2 haftalık gelişimden sonra merozoitler formunda kana karışırlar. *P. falciparum* ve *P.malaria* enfeksiyonlarında hepatik şizontlar doğrudan parçalanarak kana karışmaktadır. Dolaşıma salınan merozoitlerin eritrositlere girişi ile eritrositer dönem başlar. Eritrosit içindeki parazit aseksüel çoğalma gerçekleştirir. Önce trofozoit biçimleri olan yüzük formları ışık mikroskopunda giemsa boyası ile kromatin kırmızıya, bunun altında bulunan vaküolu çevreleyen sitoplazmanın pembe mavimsi renge boyanması yüzük-halka şeklinde görülür. Bu şekil plasmodium türüne göre farklılık gösterir (21-23). Malarya parazit metabolizması eritrosit hemoglobinin hazmına büyük ölçüde dayanmaktadır ve Schüfner granülleri ve Maurer lekeleri gibi malarya pigmentleri böylece meydana gelir (1,21-23). Yüzük şekillerinde pigment yoktur, sadece "geç trofozoid" ve şizontlarda görülebilir hale gelirler. Bazıları, eritrosit içi dönem sonunda dönüşerek gametosit adını alır. Dişi anofel tarafından kan emilirken bu gametositler alınır, sivrisinekte seksüel gelişim döngüsü gerçekleşir. Enfekte insanlardan kan emen dişi sivrisinek (anofel), erkek ve dişi gametositleri alır. Sivrisineğin barsağında her bir erkek gametositten 4-8 mikrogamet oluşur. Bunlar dişi makrogametositleri döleyerek, bağırsak duvarına yapışan ookinetlere dönüşürler. Daha sonra ookinetler ookistlere dönüşerek, tekrarlayan bölünmeler sonucu ookistlerden binlerce sporozoit oluşur. Sporozoitler, sivrisineğin tükrük bezlerinde birikirler. İnsana bulaşma, sporozoitler yoluyla olur (1,12, 21-23).

Plasmodium vivax, genç eritrositleri enfekte etmektedir. *P. malariae* ise yaşlı, eritrositleri enfekte eder. *P. falciparum* genç, erişkin ve yaşlı

eritrosit serisinin hepsini enfekte etme kabiliyetindedir. Böylece fazla parasitemiye sebep olur. Ayrıca eritrositlerde çıkıntılar oluşturarak bunların aglutine olmalarına imkan verir. Böylece, mikrotrombuslarla kapillerlerin tıkanması meydana gelir (1, 4, 12). Orak hücreli anemi, hemoglobinopati ve glikoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği olanlar, doğuştan sıtmaya dirençlidir (4, 22). *P. vivax* nöbetlerinde takriben 1 mm³ kanda 20000 merozoit, *P. malariae*'de 10000'den daha az, *P. falciparum* nöbetlerinde ise takriben 500000 merozoit oluşmaktadır (1, 4, 12, 21, 23). *P. vivax* nöbetleri her 48 saatte bir olduğundan tersiyana malaryası, *P. malariae* nöbetleri 72 saatte bir olduğundan kuartana malaryası, *P. falciparum* nöbetleri 48 saatte bir oluşmakla beraber tropika malaryası diye anılırlar (1, 21, 22).

Konjenital Sıtma

Konjenital sıtma, genellikle gebeliği sırasında sıtma atakları olan gebelerin çocuklarında görülür. Yenidoğanların ilk gününde veya ilk 7 gün içinde kanlarında parazitin gösterilmesi, konjenital sıtma olarak kabul edilir (1, 4, 12, 23).

Yenidoğanlara bulaşma, sivrisinekler yoluyla olabildiği gibi, enfekte kan transfüzyonları ve kontamine iğnelerin kullanımı ile de olabilir. Bu durumda semptomlar 13-21 gün sonra ortaya çıkar. Sıtma paraziti kanda haftalarca yaşar ve *P.vivax* ile relapslar iki yıla kadar olabilir (23).

Gebelikte, kandaki parazit sayısı artar. Doğum sayısı artıkça parazitemi yoğunluğu azalır. Bu durum, giderek artan bağışıklığın sonucu ortaya çıkmaktadır (23). Plasental sıtma, konjenital sıtma için bir diğer risk faktörüdür. Enfekte plasentalın intervillöz alanlarında bol miktarda lenfoid makrofajlar ve olgun şizontlar görülür. Trofozoit ve gametositler nadirdir. Bu intervillöz mononükleer inflamasyon özellikle ilk gebelikte ciddidir ve maternal anemi ve düşük doğum ağırlığı ile ilişkilidir (12, 23-26). İlk trimesterde sıtma atakları geçiren kadınlarda spontan abortuslar sıktır.

Sıtmanın endemik olduğu bölgelerde bile yenidoğanlardaki klinik hastalık %3-4 civarındadır. Ancak yaşla beraber hastalığın görünme sıklığı da artar.

Konjenital sıtma nadir bir hastalıktır. Genellikle gebeliği sırasında sıtma atakları olan gebelerin çocuklarında görülür. Yenidoğanların ilk gününde veya ilk 7 gün içinde kanlarında parazit gösterilmesi, konjenital sıtma olarak kabul edilir (12, 23, 27). Kordon kanında parazit gösterilmesi, her zaman konjenital sıtma anlamına gelmez. Konjenital sıtma olan bebeklerde semptomlar ortalama 10-28 gün sonra

ortaya çıkar. Bu semptomlar arasında ateş, anemi ve splenomegali, olguların %80'den fazlasında görülür (5, 7, 12, 23, 28, 29). Hepatomegali splenomegali kadar ağır değildir. Sarılık, hiperbilirubinemi, uykusuzluk, siyanoz, beslenme bozukluğu, büyüme geriliği, regurgitasyon ve yumuşak dışkılama gibi nonspesifik belirtiler de görülebilir (12, 23, 30). Konjenital sıtmadaki bulgular edinsel sıtmadan farklı değildir (31).

Tanı

Sıtmanın erken ve doğru tanısı, uygun antimalaryal tedaviyi başlamakta büyük önem taşır. Tanıda altın standart, Giemza ile boyanmış periferik kan yaymalarında parazitlerin gösterilmesidir. Özellikle ateşin en yüksek olduğu dönemde yapılan kalın ve ince yaymalar birlikte değerlendirilmelidir. Kalın yayma az sayıdaki parazitlerin yoğunlaştırılmasında, ince yayma parazitin türünün saptanmasında ve paraziteminin yüzdesini dolayısıyla hastalığın şiddetini, belirlemede değerlidir. Sıtma tanısının tam olarak dışlanabilmesi ya da tedaviye yanıtın tam olarak değerlendirilmesinde, tedaviden sonra

paraziteminin %1'in altına düştüğünden emin oluncaya kadar, her gün ince ve kalın yaymalar tekrarlanmalıdır. Tedaviye tam yanıt için 48 saat arayla iki ayrı incelemenin negatif olması gerekmektedir. Plasmodium HRP2 antijenini aramaya dayanan ELISA testleri, polimeraz zincir reaksiyonu ile DNA hibridizasyonu, malaryal ribozomal RNA gibi geliştirilmekte olan yeni tanısal testlerin erken tanıda kullanılmasını destekleyecek veriler henüz yetersizdir (32).

Tedavi

Klorokin dirençli *P.falciparum* vakaları dışında klorokin ilk tedavi yöntemidir. Klorokin oral yoldan 10 mg/kg yükleme dozunu takiben 6 saat sonra 5 mg/kg daha verildikten sonra 24-48 saat ara ile 5 mg/kg dozunda kullanılır. Parenteral ilaç olarak ise kinidin glukonat, normal salin solüsyonu içinde 1-2 saatte yavaşça gidecek şekilde IV 10 mg/kg yükleme dozu bunu takiben oral tedavi başlayana kadar 0.02 mg/kg/dakika devamlı infüzyon şeklinde kullanılabilir (4, 12, 22, 23).

Tablo 1. Pratik noktalar

- Açıklanamayan ateşi olan ve anneleri sıtmanın endemik olduğu bölgelerden olan bebeklerde mutlaka konjenital sıtmadan şüphelenmelidir.
- Konjenital sıtmanın klinik tedavisinde tam olarak oturmuş protokoller yoktur.
- İmmun olmayan bir anneden doğan konjenital sıtmalı bebekler klorokinle tedavi edilmelidir.
- İmmun olmayan hamile kadın sıtmanın endemik olduğu bölgelere ziyaretlerini ertelemelidir.
- Vektör kontrolü

Tablo 2. Araştırma konuları

- Konjenital sıtma tanımı
- Enfeksiyonun mekanizması ve zamanlaması
- Konjenital sıtma tedavisi
- Konjenital sıtmanın infant mortalite ve morbiditesine etkisi
- Gebelikte sıtmadan korunma stratejileri

Dirençli *P.falciparum* enfeksiyonlarında IV kinidin veya kinidin ve trimetoprim-sulfametaksazol kullanılır ve kan değişimi yapılabilir (7, 8, 12, 23, 29).

Gebelikte en etkin korunma yolu, sivrisineklerden uzak durmaktır. Yeni kuşak ilaçlardan artemisin esaslı kombinasyonların (ACTs) gebelikte kullanımı ile ilgili çok az bilgi mevcuttur. Proflaktik primetamin, dihidrofolat redüktaz inhibisyonu yaptığı için gebe kadınlarda kullanılmamalıdır. Klorokin ise proflaktik olarak kullanılabilir. Bu amaçla haftada bir kez 300 mg

klorokin verilir (12, 33, 34). Klorokine bağlı teratojen bir etki gözlenmemiştir. Klorokin dirençli sıtmanın görüldüğü yerlere ziyaret eden yolculara mefloquine önerilebilir (35). Doksisisiklin, gebelikte kontrendikedir. Vektör kontrolü, mücadele de oldukça önemlidir.

Sonuç

Açıklanamayan ateşi olan ve anneleri sıtmanın endemik olduğu bölgelerden olan bebeklerde mutlaka konjenital sıtmadan şüphelenmelidir. Konjenital sıtmanın klinik tedavisinde tam olarak

oturmuş protokoller yoktur. Buna rağmen immün olmayan bir anneden doğan konjenital sıtmalı bebekler klorokinle tedavi edilmelidir. İmmün olmayan hamile kadın sıtmanın endemik olduğu bölgelere ziyaretlerini ertelemelidir. Vektör kontrolü, konjenital sıtmada da önemli konulardan biridir (Tablo 1). Bu konu hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır (Tablo 2).

Congenital Malaria

Abstract

Congenital malaria is the least known and a very neglected manifestation of malaria. Most of the information is limited to case reports in children born to non-immune women. With the use of molecular techniques, congenital infection is being detected among infants born to women in endemic countries. Also there is a lack of consensus on the clinical guidelines for its management. More research is needed about this subject.

Key words: *Congenital malaria, infant*

Kaynaklar

1. Kuman HA, Altıntaş N. Plasmodiumlar, Protozon Hastalıkları. Ege Üniv. Basımevi, İzmir 1996; 152-177.
2. Snow RW, Guerra CA, Noor AM, Myint HY, Hay SI. The global distribution of clinical episodes of Plasmodium falciparum malaria. Nature 2005; 434:214-217.
3. Murphy SC, Breman JG. Gaps in the childhood malaria burden in Africa: cerebral malaria, neurological sequelae, anemia, respiratory distress, hypoglycemia, and complications of pregnancy. Am J Trop Med Hyg 2001; 64:57-67.
4. American Academy of Pediatrics. Malaria In: Pickering LK, Baker CJ, Long SS, McMillan JA(eds) Red Book:2006 Report of the Committee on Infectious Diseases. (27th edition). Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics 2006; 435-441.
5. Darie H, Haba M. Congenital malaria. Med Trop (Mars) 1992; 52:175-178.
6. Loke YW. Transmission of parasites across the placenta. Adv Parasitol 1982; 21:155-228.
7. Quinn TC, Jacobs RF, Mertz GJ, Hook EW 3rd, Locksley RM. Congenital malaria: a report of four cases and a review. J Pediatr 1982; 101:229-232.
8. Ahmed A, Cerilli LA, Sánchez PJ. Congenital malaria in a preterm neonate: case report and review of the literature. Am J Perinatol 1998; 15:19-22.
9. Rubio JM, Roche J, Berzosa PJ, Moyano E, Benito A. The potential utility of the Semi-Nested Multiplex PCR technique for the diagnosis and investigation of congenital malaria. Diagn Microbiol Infect Dis 2000; 38:233-236.
10. Viraraghavan R, Jantusch B. Congenital malaria: diagnosis and therapy. Clin Pediatr (Phila) 2000; 39:66-67.
11. Hewson MP, Simmer K, Blackmore T. Congenital malaria in a preterm infant. J Paediatr Child Health 2003; 39:713-715.
12. Menendez C, Mayor A. Congenital malaria: the least known consequence of malaria in pregnancy. Semin Fetal Neonatal Med 2007; 12:207-213.
13. Siriez JY, De Pontual L, Poilane I, Ledeur F, Haouchine D, Lachassine E, et al. Congenital malaria as a result of Plasmodium malariae in an infant born to a HIV-seropositive woman. Med Trop (Mars) 2005; 65:477-481.
14. Vottier G, Arsac M, Farnoux C, Mariani-Kurkdjian P, Baud O, Aujard Y. Congenital malaria in neonates: two case reports and review of the literature. Acta Paediatr 2008; 97:505-508.
15. Ibeziako PA, Williams AI. The effect of malarial chemoprophylaxis on immunoglobulin levels of pregnant Nigerian women and the newborn. Br J Obstet Gynaecol 1980; 87:976-982.
16. Tobian AA, Mehlotra RK, Malhotra I, Wamachi A, Mungai P, Koech D, et al. Frequent umbilical cord-blood and maternal-blood infections with Plasmodium falciparum, P.malariae, and P.ovale in Kenya. J Infect Dis 2000; 182:558-563.
17. Kassberger F, Birkenmaier A, Khattab A, Kreamsner PG, Klinkert MQ. PCR typing of Plasmodium falciparum in matched peripheral, placental and umbilical cord blood. Parasitol Res 2002; 88:1073-1079.
18. Jakobsen PH, Rasheed FN, Bulmer JN, Theisen M, Ridley RG, Greenwood BM. Inflammatory reactions in placental blood of Plasmodium falciparum-infected women and high concentrations of soluble E-selectin and a circulating Plasmodium falciparum protein in the cord sera. Immunology 1998; 93:264-269.
19. Obiajunwa PO, Owa JA, Adeodu OO. Prevalence of congenital malaria in Ile-ife, Nigeria, J Trop Pediatr 2005; 51:219-222.
20. Mukhtar MY, Lesi FE, Iroha EU, Egri-Okwaji MT, Mafe AG. Congenital malaria among inborn babies at a tertiary centre in Lagos, Nigeria. J Trop Pediatr 2006; 52:19-23.
21. Akdur R. Sıtmanın Epidemiyolojisi, Özcel MA Ed. Sıtma, Türkiye Parazitoloj Derg Yay.

- No:16, Ege Üniv Basımevi, İzmir 1999; 51-74.
22. Krause PJ. Malaria (Plasmodium). In: Behrman RE, Keligman R, Jenson HB, editörs. Nelson Textbook of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia: WB Saunders 2004; 1139-1143.
 23. Ovalı F. Yenidoğan Enfeksiyonları. İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul 2006; 387-389.
 24. Ordi J, Ismail MR, Ventura PJ, Kahigwa E, Hirt R, Cardesa A, et al. Massive chronic intervillitis of the placenta associated with malaria infection. Am J Surg Pathol 1998; 22:1006-1011.
 25. Menendez C, Ordi J, Ismail MR, Ventura PJ, Aponte JJ, Kahigwa E, et al. The impact of placental malaria on gestational age and birth weight. J Infect Dis 2000; 181:1740-1745.
 26. Rogerson SJ, Pollina E, Getachew A, Tadesse E, Lema VM, Molyneux ME. Placental monocyte infiltrates in response to Plasmodium falciparum malaria infection and their association with adverse pregnancy outcomes. Am J Trop Med Hyg 2003; 68: 115-119.
 27. Arvin AM, Maldonado YA, Protozoan and Helminth Infections. In: JS Remington, JO Klein, editors. Infectious Diseases of the Fetus and newborn Infant, 4th ed. Philadelphia: WB Saunders 1995; 765-768.
 28. Davies HD, Keystone J, Lester ML, Gold R. Congenital malaria in infants of asymptomatic women. Can Med Assoc J 1992; 146:1755-1756.
 29. Hulbert TV. Congenital malaria in the United States report of a case and review. Clin Infect Dis 1992; 14:922-926.
 30. Ibhahesebhor SE. Clinical characteristics of neonatal malaria. J Trop Pediatr 1995; 41:330-333.
 31. Wyler DJ. Malaria--resurgence, resistance, and research (second of two parts). N Engl J Med 1983; 308:934-940.
 32. Kocabaş E. Türkiye Milli Pediatri Derneği, Temel Pediatri. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara 2010; 405-409.
 33. Parke A. Antimalarial drugs and pregnancy. Am J Med 1988; 85:30-33.
 34. World Health Organisation (WHO). Guidelines for the treatment of malaria. WHO/HTM/MAL/2006.1108. Geneva: WHO. Available at, <http://www.who.int/malaria/docs/Treatment Guidelines 2006.pdf>; 2006.
 35. Centers for Disease control and Prevention. Malaria and travellers. <http://www.cdc.gov/malaria/travel/index.htm>; 2006.

#